

Mit der Piratenmaus auf hoher See

Erfassung und Förderung mathematischer Grundkompetenzen
im Kindergarten

Foto 1 Piratenschiff mit Spielmaterialien

eingereicht von: Selina Gisler

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 03.Juli 2020

Abstract

Die Piratenmaus Renzo ist auf Besuch im Kindergarten Malans. Auf seinem Piratenschiff bringt er allerlei Aktivitäten und Spiele mit, um mit den Kindern die Welt der Muster und Zahlen zu entdecken.

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Thematik der mathematischen Entwicklung auseinander und wie mathematische Grundkompetenzen im Kindergarten ansprechend gefördert werden können. Basierend auf einer Literaturanalyse wurden mathematische Aktivitäten und Spiele entwickelt, die in dem Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ eingebettet sind.

Weiter wurden eine Handreichung mit Ideen zur Differenzierung als auch strukturierte Beobachtungsbögen zur zielgerichteten und methodisch kontrollierten Lernstanderhebung einzelner Kinder verfasst. Die Handreichung sowie Beobachtungsbögen können von Lehrpersonen in Kooperation mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Unterricht angewandt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Ausgangslage	6
2.1	Integrierte Förderung Prävention im Kindergarten Malans	6
2.1.1	Lernen durch Spiel	7
2.1.2	Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“	8
2.2	Zukünftige Förderung im Kindergarten Malans	9
2.2.1	Bezug zum Lehrplan 21	9
2.3	Zielstellung	12
2.4	Fragen	12
3	Theoretische Vertiefung	13
3.1	Begriffsklärung	13
3.2	Geometrisches Bewusstsein	13
3.2.1	Van Hiele-Modell.....	13
3.2.2	Raum und Form	15
3.2.3	Muster und Strukturen.....	15
3.3	Simultanerfassung	16
3.4	Arithmetische Inhalte	18
3.4.1	Zahlaspekte	18
3.4.2	Beziehungsnetz der Zahlaspekte	19
3.5	Modelle zur Entwicklung des Zahlbegriffs	20
3.5.1	Logical-foundations-Modell nach Piaget.....	20
3.5.2	Die Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel	22
3.5.3	Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson.....	23
3.5.4	Protoquantitative Schemata nach Resnick	25
3.5.5	Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski	25
3.5.6	Mathematische Kompetenzentwicklung nach Fritz und Ricken	29
3.5.7	Neuropsychologisches Modell zur Zahlverarbeitung.....	31
3.6	Fazit	32
3.7	Basale Fähigkeiten	34
3.8	Beantwortung der Fragen	36
4	Methodologie	38
4.1	Von der Literaturanalyse zum Produkt	38
4.2	Test	38
4.2.1	Adaption.....	39
4.2.2	Ergebnisse der Lernstanderfassung.....	41
5	Produktentwicklung	43
5.1	Förderbedarf der Fokuskinder	43

5.2	Ideensammlung „Aktivitäten und Spiele zur Förderung der mathematischen Grundkompetenzen“	45
5.3	Handreichung	46
15)	Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!	47
5.4	Beobachtungsbögen	48
15)	Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!	49
5.5	Material für Aktivitäten und Spiele	50
5.6	Gestaltung der Spielumgebung	52
5.7	Spielbegleitung im heilpädagogischen Setting	53
5.7.1	Die Leitfigur Renzo	53
5.7.2	Spielbegleitung	54
6	Schlussbetrachtungen	57
6.1	Prozess	57
6.2	Produkt	57
6.3	Nachwort	58
7	Verzeichnisse	59
7.1	Literaturverzeichnis	59
7.2	Abbildungsverzeichnis	62
7.3	Fotoverzeichnis	62
7.4	Tabellenverzeichnis	63
Anhang	67

Abkürzungsverzeichnis

IFP:	Integrierte Förderung als Prävention
SuS:	Schülerinnen und Schüler
SHP:	Schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge

1 Einleitung

Auf dem Tisch steht eine Schatztruhe voller Goldmünzen, daneben sitzt die Fingerpuppe Renzo. Mit leuchtenden Augen nimmt sich ein Kind eine Hand voll Münzen und legt sie vor sich hin. Renzo fragt sogleich voller Stolz: „Siehst du, wie viele Münzen ich gesammelt habe? Es sind sicher... zehn!“ „Was, nur zehn?“, fragt das Kind ungläubig und beginnt mit Abzählen. „Renzo, in dieser Schatzkiste hat es doch viel mehr als zehn Münzen!“

Die Piratenmaus Renzo kommt regelmässig im Kindergarten Malans zu Besuch und unterstützt die schulische Heilpädagogin bei ihrer integrativen Fördertätigkeit. Im Spiel mit Renzo kann sie den mathematischen Lernstand der Kinder erfassen und daraus den Förderbedarf ableiten.

Auch die weitere Förderung möchte die schulische Heilpädagogin mit Renzo durchführen, es fehlen jedoch Spiele und Aktivitäten, die im Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ eingebettet sind. Ihr Ziel ist es, durch spielerische Aktivitäten mit der Piratenmaus Lernschwierigkeiten aufzufangen und die Kinder optimal auf den Schuleintritt vorzubereiten. Neuere Beiträge aus der Forschung zeigen etwa, dass die frühe angepasste Förderung für die Chancengleichheit bei der Einschulung und den weiteren Schulverlauf von grosser Bedeutung ist. Die frühe Förderung soll aber den Ansprüchen des Kindergartens gerecht werden und den Kindern das Lernen im Spiel ermöglichen. Denn aus entwicklungspsychologischer Sicht gilt das Spiel als „Entwicklungs- und Lernmotor, durch welchen sich kognitive und soziale Fähigkeiten entfalten“ (Leuchter, 2013, S. 577).

Im Zentrum dieser Arbeit steht deshalb die Entwicklung einer theoriebasierten Aktivitäten- und Spielesammlung zum Thema „Piratenmaus“, mit welcher die mathematischen Grundkompetenzen gefördert werden können. Dazu gehören eine Handreichung zu allen Aktivitäten und Spielen, sowie Beobachtungsbögen mit ausformulierten Indikatoren. Die Durchführung in der Praxis ist nicht mehr Teil dieser Arbeit.

Im Hauptteil der Arbeit wird die Entwicklung des mathematischen Denkens anhand verschiedener Modelle genauer betrachtet und einen Bezug zum Lehrplan 21 hergestellt. Daraus werden mathematische Grundkompetenzen abgeleitet, die für den Anfangsunterricht bedeutend sind und mit der Aktivitäten- und Spielesammlung gefördert werden können.

Nach einer kurzen Ausführung zur Forschungsart im Mittelteil erfolgt schliesslich die Beschreibung der Produktentwicklung. Im letzten Teil werden der Entwicklungsprozess und das Produkt kritisch betrachtet und das weitere Vorgehen skizziert.

2 Ausgangslage

Seit in Kraft treten des neuen Schulgesetzes in Graubünden 2013 werden in Malans alle Schülerinnen und Schüler (SuS) im niederschweligen Bereich integrativ oder teilintegrativ und im hochschweligen Bereich auch separativ beschult. Die Schulgemeinde Malans spricht jährlich einen Lektionenpool¹ für alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wobei sie speziell in den unteren Stufen mehr Lektionen für die integrierte Förderung als Prävention (IFP) einsetzt, als gesetzlich vorgeschrieben. So werden für den Zyklus 1 jeweils zwei bis fünf IFP Lektionen gesprochen, damit bei vorübergehenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten rasch und unbürokratisch unterstützt werden kann.

2.1 Integrierte Förderung Prävention im Kindergarten Malans

Die Verfasserin arbeitet seit 2014 als schulische Heilpädagogin (SHP) für die Primarschule Malans und seit dem Schuljahr 2018/19 erstmals auch im Kindergarten. Dabei erlebte sie es als herausfordernd, kindgerecht zu fördern und sich als fachliche Ressource im Kindergartenalltag integrieren zu können.

Bei genauerer Betrachtung des förderdiagnostischen Prozesses nach Steppacher (Abbildung 1) fiel ihr auf, dass sie die initiierten Fördermassnahmen selten durchführte und ihre Bemühungen oft im Kindergartenalltag untergingen. Dies könnte ein weit verbreitetes Problem sein. Denn Buholzer meint, dass die Klassenlehrperson mit ihrem Unterricht häufig andere Lernziele verfolgt und es deshalb eine grosse Herausforderung für sie ist, den Lektionszielen und den Ansprüchen des Förderplans zu genügen (vgl. Buholzer, 2014, S. 96).

Abbildung 1 Förderdiagnostischer Prozess nach Steppacher (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007)

¹ Für die integrierte Förderung als Prävention (IFP) und die integrierte Förderung ohne Lernzielanpassung (IFoL) bzw. mit Lernzielanpassung (IFmL) werden pro 100 SuS 110% Stellenprozente aufgewendet.

Gemeinsam mit den Kindergartenlehrpersonen suchte die Verfasserin nach einer Möglichkeit, die Wirksamkeit ihrer präventiven Arbeit im Kindergarten zu erhöhen und für die Kinder motivierend zu gestalten. Sie entschied sich dazu, ihre heilpädagogische Tätigkeit in einen Erlebnisrahmen einzubetten, der „eine inhaltliche Einheit thematisch sowie emotional umklammert und so den atmosphärischen Rahmen für einen Zeitabschnitt, für die Halbtagesgestaltung und für die geführten, beziehungsweise angeleiteten Sequenzen bildet“ (Sarbach, 2016, S. 34).

Den erwähnten emotionalen Aspekt schaffte sie durch die Leitfigur *Renzo*, einer kleinen Maus, welche unbedingt in die Piratenschule wollte, um wie ihr Grossvater eine mutige Piratenmaus zu werden (siehe Anhang Kapitel 1.1). *Renzo* wurde sehr schnell zu einem Mitglied des Kindergartens und erleichterte die heilpädagogische Arbeit. Gemeinsam mit *Renzo* konnten nun die individuellen Lernstände ermittelt und kurze Fördereinheiten durchführen werden, ohne den Kindergarten zu „verschulen“. Die Kinder sollten auf die Art lernen, wie sie es am besten können: durch gemeinsames Spielen.

2.1.1 Lernen durch Spiel

Der frühen Förderung wird zunehmend mehr Bedeutung für den späteren Schulerfolg beigemessen, sei es nun auf bildungspolitischer Ebene oder auf Seiten der Eltern (vgl. Stamm, 2015, S. 17). Mit der Einführung des Lehrplans 21 in Graubünden befürchten viele Kindergartenlehrpersonen nun, dass die Schule noch mehr in den Kindergarten überschwappt. Auch Stamm (2015) nimmt an, dass viele bildungsnahe Eltern von einem anderen Verständnis von Lernen im Kindergarten ausgehen, „in dem nicht mehr gespielt, sondern gelernt werden soll“. In ihrem Artikel über *die Bedeutung des Spiels im Kindergarten und Schuleingangsphase* erkennt Leuchter, dass Lernen und Spielen als Gegensätze verstanden werden, die scheinbar nicht kompatibel seien (vgl. Leuchter, 2013, S. 575). Mit dem Spielen werden intrinsische Motivation und zweckfreies, wiederholendes Tun identifiziert, das Lernen meistens als extrinsisch (im besten Fall auch intrinsisch) motiviertes Handeln gesehen, das ein bestimmtes äusseres Ziel verfolgt (vgl. ebd.). Und dennoch gilt für Hauser das Spiel als „Königsweg für das frühe Lernen“ (vgl. Hauser, 2014, S. 19). In einer Interventionsstudie konnte er unter anderem zeigen, dass Kinder mathematische Vorläuferfertigkeiten² mit Hilfe von Spielen besser und nachhaltiger lernen, als durch ein instruktional angelegtes Training (vgl. Hauser, 2014, S. 20). Hauser stellt auch fest, dass die Kinder während des Spiels viel weniger ablenkbar sind, was sicherlich auch zum Lernerfolg beiträgt.

² Der Begriff Vorläuferfertigkeiten (Psychologie) kann inhaltlich mit dem Begriff Vorläuferfähigkeiten (Fachdidaktik) gleichgesetzt werden. Es finden sich in der Mathematikdidaktik noch weitere Bezeichnungen wie Basiskompetenzen oder Grundkompetenzen.

Für Biene-Deissler, Schroer & Greving (2016) ist Lernen im Spiel nicht bloss ein kognitiver Prozess; „er schliesst die Welt der Gefühle ein; er vollzieht sich ganzheitlich“ (S. 27). „Im wiederholenden Tun – ein Merkmal jeden Spiels – bahnen sich die entstehenden Muster immer eindeutiger. Diese Muster verknüpfen sich ... zu inneren Bildern oder Landkarten, die fortlaufend geklärt, umgebaut und differenziert werden“ (Biene-Deissler et al., 2016, S. 48).

Das Spiel ermöglicht es dem Kind zudem, angstfrei zu scheitern, da es „lösungsoffen ist und das Spielergebnis keine Folgen für die Welt ausserhalb des Spiels hat“ (Renner, 2008, S. 81).

Eine spielerische Förderung ermöglicht es also, dass die Kinder ohne Druck oder Angst lernen können. Im freien oder begleiteten Spiel erleben sie sich selbstwirksam, erfahren Autonomie und werden zum Denken angeregt – sei es durch Peers oder die begleitende Lehrperson. Für das Kind wird eine anstrengende Auseinandersetzung im Spiel zudem leichter zu bewältigen sein, da ihm das Spiel einen Schutzraum bietet und ein soziales Miteinander entstehen lässt. (Biene-Deissler et al., 2016, S. 47).

2.1.2 Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“

„Der Mensch erschliesst sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge – in gemeinsamer Kooperation“ (Feuser, 2007, S. 1). Zwar muss jedes Kind für sich selbst lernen – das kann man ihm nicht abnehmen – jedoch ist das Miteinander bzw. die Kooperation miteinander ausschlaggebend für den Lernerfolg (vgl. ebd.) Müller Bösch & Schaffner Menn (2019) definieren den „Gemeinsamen Gegenstand“ wie folgt: „Beim individuellen Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand in heterogenen Klassen ... befassen sich alle gleichzeitig mit demselben Problem, derselben Fragestellung, dem gleichen Kerngedanken an einem übergeordneten bildungsrelevanten Inhalt“ (S. 68).

Dabei muss die Lehrperson im Sinne einer inklusiven Didaktik auf die entwicklungsbedingten Unterschiede im Vorwissen der Kinder eingehen und die individuellen Ressourcen berücksichtigen. So soll es gelingen, dass alle Kinder, egal in welchem Umfeld sie aufgewachsen sind oder welche kognitiven und entwicklungsbedingten Voraussetzungen sie mitbringen, am Unterricht teilhaben können. Durch geplante innere Differenzierung ohne Ausgrenzung kann eine Lehrperson dem Lernen aller Kinder gerecht werden (vgl. Müller Bösch & Schaffner Menn, 2019, S. 62).

Feuser spricht von einer entwicklungslogischen Didaktik, bei welcher sich ein Individuum auf der Grundlage seines Entwicklungsstandes und seiner Erfahrungen mit dem Gegenstand auseinandersetzt und daran lernt (vgl. ebd., S. 71).

In seinem Vortrag zu *Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“* (2007) weist Feuser auch auf die „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij) hin (vgl. S. 7). In der Zone der nächsten oder auch proximalen Entwicklung „liegen Probleme, welche ohne Unterstützung nicht zu bewältigen sind, deren Lösung aber mit Hilfe erlernbar ist“ (Krammer, 2010, S. 113). Damit ein

Kind die Zone der proximalen Entwicklung durchqueren kann, braucht es also eine kompetente Begleitung, welche im Dialog das reflektierende Denken des Kindes anregt und ihm so hilft, selbst auf die Lösung zu kommen. „Lehrpersonen, die über ein gutes Lerncoaching verfügen, ermöglichen ihren Schülerinnen und Schülern das Erleben von Kompetenz und Kompetenzzuwachs“ (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2019, S. 80).

2.2 Zukünftige Förderung im Kindergarten Malans

Mit der Einbindung der Piratenmaus in den Kindergartenalltag (Erlebnisrahmen) konnte bereits ein Grundstein für die Ausgestaltung einer integrativen Förderung gelegt werden. Der Verfasserin ist es ein grosses Anliegen, dass sie die Kinder in spielerischer Form integrativ fördern und - wo nötig - mit Unterstützung durch die Zone der nächsten Entwicklung begleiten kann. Damit jedes Kind entsprechend seines Entwicklungsstandes lernen kann, muss dieser diagnostisch erfasst und daraus eine Förderung abgeleitet werden. Alle Kinder sollen zusammen in Kooperation an einem Thema arbeiten können und am Unterricht teilhaben. Dazu ist sowohl eine enge Kooperation mit der Kindergartenlehrperson als auch die Eingrenzung des Themas nötig.

Für die vorliegende Arbeit entschied sich die Verfasserin, die Förderung der mathematischen Grundkompetenzen im Kindergarten genauer zu betrachten. Der Lehrplan 21 bietet dazu eine gute Orientierung der zu erwerbenden Kompetenzen und wird im Folgenden kurz dargestellt.

2.2.1 Bezug zum Lehrplan 21

„Mathematische Kompetenz zeigt sich, wenn mathematisches Wissen in konkreten Situationen angewendet wird oder im Zusammenspiel von mathematischen Inhalten und Tätigkeiten“ (EKUD Graubünden, 2016, S. 190). Im Lehrplan 21 werden für den Fachbereich Mathematik drei Kompetenzbereiche unterschieden: *Zahl und Variable, Form und Raum sowie Grössen, Funktionen, Daten und Zufall*.

Mit den sogenannten Handlungsaspekten „Operieren und Benennen“, „Erforschen und Argumentieren“ und „Mathematisieren und Darstellen“ wird beschrieben, wie diese Kompetenzen erworben werden.

„Mit der Orientierung an Kompetenzen wird der Blick darauf gerichtet, welches Wissen und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in welcher Qualität Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen erwerben sollen“ (EKUD Graubünden, 2016, S. 24).

In Tabelle 1 sind die ersten Kompetenzen aufgeführt, welche Kinder zu Beginn des Zyklus 1 erwerben können. Dabei handelt es sich nur um eine Annahme, da von einer grossen Heterogenität bezüglich der Entwicklung und Vorerfahrung ausgegangen wird.

Tabelle 1 Handlungsaspekte und Kompetenzen (EKUD Graubünden, 2016, S. 194–221)

Handlungsaspekte	Kompetenzbereich Zahl und Variable: Die Schülerinnen und Schüler...
Operieren und Benennen	MA.1.A.1.a. können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.
	MA.1.A.2.a. können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.
	MA.1.A.4.a. können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe → 6 und 6 Knöpfe).
Erforschen und Argumentieren	MA.1.B.1.a. können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen.
	MA.1.B.2.a. können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen.
Mathematisieren und Darstellen	MA.1.C.1.a. können zeigen, wie sie zählen.
	MA.1.C.2.a. können Anzahlen verschieden darstellen (z.B. mit Punkten oder Strichen) und verschieden anordnen (z.B. auf einer Linie und in der Fläche verteilt).
Handlungsaspekte	Kompetenzbereich Form und Raum: Die Schülerinnen und Schüler...
Operieren und Benennen	MA.2.A.1.a. können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). (können Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.)
	MA.2.A.2.a. können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat).
Erforschen und Argumentieren	MA.2.B.1.a. können Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kugel und Würfel durch Erasten identifizieren.
Mathematisieren und Darstellen	MA.2.C.1.a. können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).
	MA.2.C.2.a. können symmetrische Figuren durch Falten halbieren (z.B. Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis, Bäume, Tiere). können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden und sammeln Erfahrungen mit Scherenschnitten.
	MA.2.C.3.a. können verdeckte Figuren und Körper ertasten und nachzeichnen bzw. -formen und beschreiben.
Handlungsaspekte	Kompetenzbereich Grössen, Funktionen, Daten und Zufall: Die Schülerinnen und Schüler...
Operieren und Benennen	MA.3.A.1.a. können Gegenstände und Situationen mit lang/kurz (zeitlich und räumlich), schnell/langsam, vorher/nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/klein, schwer/leicht beschreiben.
	MA.3.A.2.a. können Längen und Volumen verteilen. Können den Tagesverlauf in Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und Nacht einteilen.
Erforschen und Argumentieren	MA.3.B.1.a. können Anzahlen, Längen, Flächen und Volumen miteinander vergleichen.
Mathematisieren und Darstellen	MA.3.C.1.a. sammeln und ordnen (z.B. Steine nach Farbe ordnen, zählen).
	MA.3.C.2.a. können in Sachsituationen Anzahlen, Muster und Ordnungen vergleichen (mehr, weniger, gleichviel, länger, kürzer, gleich lang).
	MA.3.C.3.a. können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Im Lehrplan 21 wird erstmals der Kompetenzerwerb von Kindergarten bis Ende der Volksschulzeit aufgezeigt. Der Kindergarten ist im Zyklus 1 integriert und der Kompetenzaufbau eines Bereichs (z.B. Zahl und Variable) beginnt bereits im Kindergarten. Es gibt aber auch Handlungsaspekte innerhalb eines Kompetenzbereichs, die nicht zu Beginn des Zyklus 1 erworben werden, „da für ihren Aufbau bestimmte Voraussetzungen in der Entwicklung und im Lernen der Kinder erfüllt sein müssen“ (EKUD Graubünden, 2016, S. 11).

Die fächerübergreifende Organisation des Unterrichts und die Entwicklungsorientierung zu Beginn des Zyklus 1 (Kindergarten) wird im Lehrplan 21 besonders berücksichtigt, indem sogenannte Entwicklungsorientierte Zugänge beschrieben werden (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21 (EKUD Graubünden, 2016, S. 43)

Sie sollen den Lehrpersonen den Zugang zu den Fachbereichen erleichtern und bilden eine Brücke von der Entwicklungsperspektive zur Fachbereichsstruktur des Lehrplans (vgl. (EKUD Graubünden, 2016, S. 43).

Beim Erwerb fachlicher Kompetenzen eignen sich die Kinder auch sogenannte überfachliche Kompetenzen an. Der Lehrplan 21 unterteilt diese in personale, soziale und methodische Kompetenzen, die sich nicht trennscharf voneinander unterscheiden lassen (siehe Abbildung 3). Die überfachlichen Kompetenzen werden wie auch die fachlichen über einen längeren Zeitraum erworben und sind für erfolgreiche Lebensbewältigung zentral (vgl. EKUD Graubünden, 2016, S. 30).

Abbildung 3 Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (ebd.)

Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht ausführlicher auf die entwicklungsorientierten Zugänge und überfachlichen Kompetenzen eingegangen.

2.3 Zielstellung

Auf der Basis einer Literaturanalyse soll für die Förderung der mathematischen Grundkompetenzen ein geeignetes Produkt ausgearbeitet werden.

Entwicklungsziel: Entwicklung einer Aktivitäten- und Spielesammlung mit Handreichung und Beobachtungsbögen für die heilpädagogische Fördertätigkeit im Kindergarten.

2.4 Fragen

Um geeignete mathematische Aktivitäten und Spiele mit einer Handreichung und Beobachtungsbögen entwickeln zu können, müssen als erstes die relevanten theoretischen Modelle der Mathematik genauer betrachtet und folgende Fragen beantwortet werden:

- a) Wie vollzieht sich die Zahlbegriffsentwicklung?
- b) Welche mathematischen Grundkompetenzen sollten im Kindergarten gefördert werden?

3 Theoretische Vertiefung

In diesem Kapitel wird zunächst auf den Erwerb und Aufbau des Zahlbegriffs unter Berücksichtigung verschiedener Modelle eingegangen und erläutert, welche Grundkompetenzen für Kinder im Kindergartenalter bedeutsam sind im Hinblick auf ihre spätere Schulleistung. Für die Ausarbeitung der Handreichung und Beobachtungsbögen ist zudem die Auseinandersetzung mit den basalen Fähigkeiten nötig, die den mathematischen Lernprozess massgeblich beeinflussen können.

3.1 Begriffsklärung

Wenn man von Mathematik spricht, denken viele Menschen sofort an Zahlen, Rechnungen und Daten. Neben dem arithmetischen Inhalten ist die Mathematik bzw. das mathematische Handeln aber auch geprägt von Mustern und dem Aufdecken von Regelmäßigkeiten (vgl. Lorenz, 2016, S. 129). „Muster zu bilden ist eine wesentliche Aktivität im Vorschulalter und darüber hinaus“ (ebd.). Kinder kommen bereits früh mit geometrischen Inhalten in Kontakt, wenn sie z.B. symmetrische Bilder legen, beim Bauen mit geometrischen Körpern experimentieren oder wenn sie sich beim Aufzeichnen eines Hüpfspiels mit der Anordnung der Felder auseinandersetzen (vgl. Bönig, Hering, London, Nührenbörger & Thöne, 2017, S. 29f.).

3.2 Geometrisches Bewusstsein

„Mathematische Grunderfahrungen beziehen sich nicht nur auf Mengen und Zahlen, sondern auch auf andere mathematische Erfahrungsbereiche wie die Geometrie oder Alltagssituationen mit Daten und Grössen“ (Lorenz, 2016, S. 110). Sehen, Betrachten und das eigene, reale Handeln sind für Hasemann und Gasteiger (2014) Grundkompetenzen, um geometrische Sachverhalte verstehen zu können (vgl. S.174). Geometrielernen knüpft an alltagsnahen Erfahrungen an und entwickelt sich mit Hilfe konkreter Aktivitäten weiter zu abstrakten Vorstellungen (vgl. Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015, S. 189). Das Entwicklungsmodell von van Hiele beschreibt das geometrische Denken in verschiedenen Niveaustufen, ohne dabei konkrete Altersangaben zu machen.

3.2.1 Van Hiele-Modell

Die Entwicklung des Verständnisses für geometrische Begriffe werden im van Hiele-Modell abgebildet (vgl. Unterhauser & Gasteiger, 2018, S. 153). Die beiden Autoren D. und P. van Hiele teilten den geometrischen Denkprozess in fünf verschiedene Niveaustufen ein. Clements und Battista haben das Modell um eine weitere Stufe (Niveaustufe 0) ergänzt, damit auch das Denken von Kindern im Vorschulalter besser erfasst werden kann (vgl. ebd. S. 190).

Die Niveaustufen sind in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2 Entwicklungsmodell von van Hiele (Benz et al., 2015, S. 189–192; Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 174–178)

Niveaustufe	Bezeichnung	Beispiele
Niveaustufe 0	Partielle Wahrnehmung <i>Pre-Recognition</i> nach Clements und Battista (1992)	Das Kind nimmt geometrische Formen wahr, jedoch nur einige der auffälligsten Eigenschaften. Formen, die sich in der Gestalt gleichen, kann es noch nicht unterscheiden: <i>Kreis = Ellipse, Kreis ≠ Viereck</i>
Niveaustufe 1	Räumlich - anschauungsgebundenes Denken	Das Kind unterscheidet Formen ohne bestimmte Eigenschaften zu vergleichen, es nimmt die Figur ganzheitlich wahr. Es wird erkannt, dass Objekte symmetrisch sind, ohne dies genau zu definieren. Das Kind kann Figuren nach Dreieck, Kreis und Rechteck sortieren, es stützt sich allgemein sehr auf Prototypen (Rechtwinkliges Dreieck, Quadrat...). <i>Das Kind erkennt ein Dreieck anhand seiner Gestalt.</i>
Niveaustufe 2	Geometrisch – analysierendes Denken	Das Kind richtet seine Aufmerksamkeit auf die Eigenschaften geometrischer Objekte. Es kann ausdrücken, wie eine Figur beschaffen sein muss, damit sie als symmetrisch gilt. <i>Das Kind erkennt, dass das Dreieck drei Ecken und Seiten hat.</i>
Niveaustufe 3	Geometrisch – abstrahierendes Denken	Das Kind erkennt nun auch Beziehungen zwischen den Eigenschaften verwandter geometrischer Objekte. Die Klasseninklusion ist nun möglich, da das Kind Gemeinsamkeiten von gleichartigen geometrischen Figuren erkennt. <i>Das Kind erkennt, dass jedes Quadrat auch ein besonderes Rechteck ist.</i>
Niveaustufe 4	Geometrisch- schlussfolgerndes Denken	Als Grundlage des geometrischen Systems stehen das Verständnis und die Anwendung von Schlussfolgerungen.
Niveaustufe 5	Strenge, abstrakte Geometrie	Auf dieser Stufe stehen die Arbeit in Axiomensystemen (Euklid, Hilbert) und der Vergleich verschiedener axiomatischer Systeme im Vordergrund.

Nach Unterhauser und Gasteiger (2018) wurden diese Stufen des van Hiele-Modells teilweise empirisch bestätigt, die Niveaustufen 1 und 2 konnten im Elementarbereich aber nicht empirisch differenziert werden (vgl. S. 153). Dennoch kann es herbeigezogen werden, um das Denken eines Kindes besser zu verstehen und ihm so angemessen herausfordernde Aufgaben zu stellen (vgl. Benz et al., 2015, S. 189). Die Sprache spielt im van Hiele-Modell eine zentrale Rolle bei der Denkentwicklung und der Entwicklung von Einsichten in geometrische Zusammenhänge (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 176). „Besonders zu beachten ist ..., dass die Kinder und Lehrkräfte zwar oftmals die gleichen Wörter benutzen, sich aber dennoch auf verschiedenen Denkniveaus befinden können, und dass damit die Gefahr des Missverstehens besteht“ (ebd.). Ein Kind kann beispielsweise von einem Dreieck sprechen und dabei an die prototypische Form des gleichseitigen Dreiecks denken. Die Lehrperson versteht aber unter dem Begriff Dreieck alle möglichen Formen mit drei Ecken in

der Ebene, ob das nun gleichseitige Dreiecke oder gleichschenklige, rechtwinklige oder stumpf- bzw. spitzwinklige Dreiecke sind. Daher könnte es vorkommen, dass die Lehrperson fälschlicher Weise davon ausgeht, dass das Kind jedes Dreieck als Dreieck erkennt.

3.2.2 Raum und Form

Für den Erwerb geometrischer Fähigkeiten spielen die Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Denn geometrisches Handeln erfordert und fördert folgende Aspekte: Sich im Raum orientieren, Visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Unterscheidung, Formkonstanz, Raumlage und Räumliche Beziehungen, Rotationen und Räumliche Begriffe.

Geometrischen Objekten begegnen Kinder beim Konstruieren mit Bauklötzen (u.a. Quader), sie spielen mit Bällen (Kugeln) und benutzen für Regelspiele Spielwürfel (Würfel) (vgl. (Bönig et al., 2017, S. 31). Auch mit *Formen* kommen sie beim Legen von Bildern und Mustern in Kontakt. Die Kinder können die unterschiedlichen Formen meistens voneinander unterscheiden, ordnen, klassifizieren und nach Eigenschaften untersuchen (vgl. Lorenz, 2016, S. 122). Begriffe wie *Quadrat*, *Kreis*, *Rechteck*, *Sechseck* und andere *Vielecke* lernen sie bereits im Kindergarten kennen. Sie verinnerlichen ihre Eigenschaften durch spielerische oder konstruierende Tätigkeiten wie das Legen von Mustern mit Geoplättchen, das Spannen von Figuren auf Geobrettern oder beim Lösen von Tangramaufgaben. Auch „das Falten stellt eine weitere Möglichkeit des Operierens mit Formen dar“ (Bönig et al., 2017, S. 40). So können auch Eigenschaften der *Symmetrie* entdeckt werden, deren ästhetische Strukturen Kinder besonders ansprechen (vgl. Lorenz, 2016, S. 124).

3.2.3 Muster und Strukturen

Muster, die durch Regelmäßigkeit entstehen, sind bei Kindern beliebt. Sie geben dem Kind Sicherheit, da es ihren Aufbau erkennen und sie auch selbst herstellen kann. Im Kindergartenalltag kann man Kinder beobachten, die ein Muster nach dem anderen produzieren und gegenseitig Muster anschauen und nachbauen.

Unter Mustern versteht man nicht nur in sich abgeschlossene Formenmuster, sondern auch flächige oder lineare Muster wie Parkette, Tapetenmuster und Bandornamente (vgl. (Lorenz, 2016, S. 130). Bei nicht abgeschlossenen Mustern geht es um das „Wiederholen einer Grundidee, die beliebig fortsetzbar ist“ (ebd.). So können flächige Muster in alle Richtungen erweitert werden, während lineare Muster nur in zwei Richtungen fortsetzbar sind.

Damit das Kind ein Muster *weiterführen* kann, muss es die Grundeinheit identifizieren. Es muss sich also zuerst auf die *Merkmale* der einzelnen Objekte konzentrieren (klassifizieren). Danach muss das Kind noch die sogenannten *Strukturierungsmerkmale* beachten wie die Anzahl und Lage der einzelnen Objekte (vgl. Benz et al., 2015, S. 307). Erst wenn es diese Schritte

vollzogen hat, kann es überhaupt entscheiden, welches Objekt als nächstes kommen muss und das Muster fortsetzen (Seriation).

Etwas einfacher gestaltet sich das *Nachlegen* von Mustervorlagen, bei denen das Kind ein Muster Stück für Stück umsetzen kann. Grundlegend dafür ist allerdings, dass das Kind die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Objekte und deren räumliche Anordnung wahrnehmen kann. Mit der Eins-zu-eins-Zuordnung stellt es dann die gleiche Anordnung der Objekte her, ohne dass diese gezählt werden müssen.

„Geometrische Muster lassen eine Vielzahl von Aktivitäten zu, die vorausschauendes und schlussfolgerndes Denken begünstigen“ (Lorenz, 2016, S. 131). Denn beim Herstellen eines Musters muss das Kind Regeln und Beziehungen erkennen, ein Problem (Muster) zerlegen, das Muster systematisch weiterlegen (lösen) und auch selbst kreativ werden (vgl. ebd.).

„Bei der Beschäftigung mit Mustern geht es... um das Erkennen, Beschreiben und Nutzen von Strukturen“ (Benz et al., 2015, S. 309). Solche *Strukturen* finden sich auch in Anzahldarstellungen wieder. Um diese „wahrnehmen zu können, müssen die Kinder die Darstellungen strukturiert in kleinere Einheiten zerlegen können“ (ebd.). Auch die Beziehungen zwischen den Teilen und dem Ganzen müssen sie erkennen. Solche Strukturierungen einer Mengendarstellung können, was Anzahl und räumliche Anordnung betrifft, unterschiedlich aussehen. Die Menge 5 kann beispielsweise in eine Zweiermenge und eine Dreiermenge strukturiert werden. Die beiden Teilmengen sind also anzahlmässig und räumlich nicht identisch. „Die Wahrnehmung einer Menge, bei der nicht alle Teile einzeln wahrgenommen, sondern in kleine Teilmengen strukturiert werden, nennt man strukturierte Mengen- oder Anzahlerfassung“ (ebd.).

Folglich ermöglicht die Auseinandersetzung mit Mustern die Einsicht, dass eine Menge aus anderen Mengen bestehen kann. Daraus lässt sich später die Vorstellung ableiten, dass eine Zahl aus anderen Zahlen zusammengesetzt werden kann – eine wichtige Komponente der *Zahlbegriffsentwicklung* (siehe 3.5).

3.3 Simultanerfassung

Bei der Simultanerfassung³ handelt es sich um das Erfassen der Anzahl einer kleinen Menge auf einen Blick, ohne dass dabei abgezählt werden muss (vgl. Benz et al., 2015, S. 133).

Auf diese Weise können sogenannte „unstrukturierte Anzahlen bis 3 oder 4“ [in Benz et al., 2015, S. 133 wird auch von 5 Elementen gesprochen, Anm. d. Verf.] erfasst werden, grössere Anzahlen können nur noch mithilfe (visueller) Strukturierungen „quasi-simultan“ erkannt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96). „Die für die Vorschulkinder bereits

³ Die Simultanerfassung wird im englischen Sprachraum je nach Autor auch *perceptual subitizing* oder einfach *subitizing* genannt (vgl. Benz et al., 2015, S. 133).

bekannteste Anordnung einer solchen Strukturierung sind die Würfelbilder“ (ebd. S. 97). Ob die Kinder diese aber simultan wahrnehmen oder nur den „Namen“ der Figur gelernt haben, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden (vgl. (Benz et al., 2015, S. 134–135).

Abbildung 4 mögliche Prozesse bei Anzahlwahrnehmung und Anzahlbestimmung (in Benz et al., 2015, S. 134–135)

Kleine Mengen, die nicht wie die Würfelbilder angeordnet sind, können für einige SuS schwierig zu erfassen sein. Solche Anordnungen müssen zuerst mit den Kindern erarbeitet werden, indem sie handelnd bzw. zeichnerisch strukturiert und der Vorgang sprachlich begleitet wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 97). Das Verbalisieren ist wichtig, da das Identifizieren von Teilmengen sehr individuell abläuft und ein Kind eine Zahldarstellung beispielsweise anders sieht als die Lehrperson (vgl. ebd.). Das 10er- und 20er-Feld mit klarer 5er- und 10er-Strukturierung kann Kindern bei der Strukturierung von grösseren Anzahlen helfen. Zugleich lernen sie mit einem wichtigen Arbeitsmittel umzugehen, das später auch zur Erarbeitung des Einspluseins verwendet werden kann (vgl. Sarbach, 2016, S. 26).

3.4 Arithmetische Inhalte

Die ersten arithmetischen Inhalte basieren auf einem Grundverständnis von Zahlen. Dieses kann durch verschiedenartige Vorstellungen von Zahlen über einen längeren Prozess, der Entwicklung des Zahlbegriffs, erworben werden.

In der fachdidaktischen Literatur wird von den sogenannten Zahlaspekten gesprochen, die während der Entwicklung des Zahlbegriffs angeeignet bzw. integriert werden. „Um den Zahlbegriff in seiner Ganzheit zu erfassen,, ist es nötig, den Aspektreichtum der Zahlen aufzugreifen, zu systematisieren und zu vertiefen“ (Krauthausen, 2018, S. 43).

3.4.1 Zahlaspekte

Im alltäglichen Leben begegnet man ständig Zahlen, die je nach Zusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben können. In der Mathematikdidaktik fasst man die verschiedenen Bedeutungszusammenhänge von Zahlen unter dem Oberbegriff *Zahlaspekte* zusammen (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 9).

Tabelle 3 Zahlaspekte (Benz et al., 2015, S. 119–121; Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 9–11; Krauthausen, 2018, S. 44)

Zahlaspekte	Beschreibung	Beispiele
Kardinalzahlaspekt	Zahlen beschreiben die Mächtigkeit von Mengen, die Anzahl von Elementen einer Menge «Wie viele?»	3 Äpfel, 5 Gongschläge, 9 Zahlen 10^{13} Möglichkeiten Addition: Vereinigen, zusammenlegen Subtraktion: Wegnehmen, Unterschied berechnen, ergänzen
Ordinalzahlaspekt	<i>Zählzahl</i> : Folge der natürlichen Zahlen, die beim Zählen durchlaufen werden, Die Zahl kennzeichnet eine Position in einer festen Reihenfolge	«eins, zwei, drei, vier...» «zehn, neun, acht, ...» Addition: Weiterzählen Subtraktion: Rückwärtszählen
	<i>Ordnungszahl</i> : Rangplatz in einer geordneten Reihe «Der Wievielte?»	«Ich bin der Fünfte im Wartezimmer.»
Masszahlaspekt	Masszahlen für Grössen, Zahlen bekommen durch die dazugehörige Masseinheit eine ganz eigene Bedeutung	10 min, 2 m, 5 € Addition: Aneinanderlegen entsprechender Repräsentanten Subtraktion: Abtrennen entsprechender Repräsentanten, Unterschied
Operatoraspekt	Bezeichnung der Vielfachheit einer Handlung oder eines Vorgangs «Wie oft?»	einmal, zweimal, dreimal Addition: Hintereinander-ausführungen, nacheinander vervielfachen Subtraktion: Umkehroperator, wie oft noch?
Rechenzahlaspekt	<i>Algebraischer Aspekt</i> : Natürliche Zahlen und algebraische Gesetzmässigkeiten werden verwendet	Kommutativgesetz: $4+5=5+4=9$ Assoziativgesetz: $(a+b)+c=a+(b+c)$ $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

		Distributivgesetz: $a(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ Rechnen mit Zahlen (halbschriftliche Strategien)
	Algorithmischer Aspekt: Mehrstellige Zahlen lassen sich in Ziffernreihen nach ihren Stellenwerten darstellen. Sie werden bei schriftlichen Rechenverfahren nur ziffernweise nach vorgeschriebener Handlungsanweisung verrechnet.	Rechnen mit Ziffern (schriftliche Rechenverfahren)
Kodierungsaspekt	Bezeichnung von Objekten, Zahlen werden nicht in ihrer Eigenschaft als Zahlen, sondern eher wie Buchstaben verwendet.	Telefonnummer, Autokennzeichen Mathematischer Umgang (z.B. Ordnen, Rechnen, ...) mit Kodierungszahlen nicht sinnvoll

Die in Tabelle 3 genannten Zahlaspekte hängen eng miteinander zusammen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 15). So werden durch Zählen verschiedene Aspekte einer Zahl aufgegriffen, wie zum Beispiel beim Abzählen (Ordinalzahlaspekt, Zählzahl) von Anzahlen, bei welchem die zuletzt genannte Zahl die Anzahl bestimmt (Kardinalzahlaspekt).

3.4.2 Beziehungsnetz der Zahlaspekte

In welchen wechselseitigen Beziehungen die Zahlaspekte zueinander stehen und in welchem Alter Kinder diese ungefähr erkennen, hat Fuson in einem Beziehungsnetz (Abbildung 5) dargestellt (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 11). Ihm kann entnommen werden, dass Kinder schon früh (mit drei bis vier Jahren) den oben bereits beschriebenen Zusammenhang von Zählzahlen (Ordinalzahlaspekt) und Kardinalzahlen verstehen. Mit ungefähr sechs Jahren erkennen Kinder, dass auch Zählzahlen und Ordinalzahlen in Beziehung miteinander stehen. Ohne Wissen über die Zahlwortreihe (Zählzahl) kann auch keine Angabe über den Rangplatz innerhalb einer Reihe gemacht werden.

Abbildung 5 Beziehungen zwischen einigen Zahlaspekten nach Fuson (1988) (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 11)

Dieses Beziehungsnetz zeigt aber vor allem auf, wie fundamental die Sicherheit beim Zählen für das Zahlverständnis ist (vgl. ebd.).

Das sichere Aufzählen der Zahlwortreihe genügt allerdings nicht, um einen umfassenden Zahlbegriff aufzubauen. Wie bereits erwähnt, müssen die Kinder dazu „alle Aspekte und ihre wechselseitigen Beziehungen erfassen sowie Einsicht in die formale Darstellung der Zahlen im Zehnersystem haben“ (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 11–12).

Dennoch gilt die Zählkompetenz als wichtiger Faktor für die Zahlbegriffsentwicklung. Scherer und Moser Opitz (2010) weisen beispielsweise darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Mathematik über eine geringere Zählkompetenz verfügen, als stärkere Kinder (vgl. S. 14).

Die Integration aller Zahlaspekte verläuft bei jedem Kind unterschiedlich. Sie trägt aber „wesentlich zum Zahlverständnis und zur Entwicklung eines Zahlenbegriffs“ bei (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 11).

3.5 Modelle zur Entwicklung des Zahlbegriffs

Der Erwerb des Zahlbegriffs ist für die mathematische Bildung von Kindern zentral und als langer Prozess zu verstehen. Während der Zahlbegriffsentwicklung muss das Kind die verschiedenen Zahlaspekte erfolgreich erwerben und integrieren.

In den letzten Jahrzehnten sind dazu viele Ansätze ausgearbeitet worden, die teils widerlegt oder erweitert bzw. in neuere Modelle integriert wurden. Im Folgenden werden einige Theorien beschrieben und abschliessend verglichen.

3.5.1 Logical-foundations-Modell nach Piaget

Im klassischen Modell von Piaget (1965, 1975) sind die sogenannten logisch formalen Operationen massgebend für die Entwicklung des Zahlbegriffs. Unter logischen Operationen versteht Piaget das Verständnis für Invarianz, die Eins-zu-eins-Zuordnung, Klasseninklusion sowie Klassifikation und Seriation.

Invarianz

Wird eine Menge nur durch ihre räumliche Anordnung oder Form verändert, ohne dass etwas hinzu- oder weggenommen wird, spricht man von Invarianz oder auch Mengenkonzanz.

Kinder können dies zum Beispiel durch experimentelles Handeln mit Flüssigkeiten erfahren, indem sie eine bestimmte Menge Wasser in hohe, schmale oder tiefe, breite Gefässe umschütten. Auch das Aufteilen eines Apfels und wieder Zusammenfügen veranschaulicht die Mengenkonzanz. Sie ist wichtig für das Verständnis von Grössenrelationen (siehe 3.5.5)

Eins-zu-eins-Zuordnung

Mit Hilfe der Eins-zu-eins-Zuordnung können Mengen, ohne zu zählen, miteinander verglichen werden. Dabei ordnet das Kind jedem Element der einen Menge ein Element der anderen Menge zu (Sarbach, 2016, S. 20).

Klasseninklusion

Damit meinte Piaget „das Zuordnen einer Teilklassse in eine Gesamtklasse und damit Ordnen im Sinne ineinander verschachtelter Teil-Ganzes-Mengen“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 17).

Klassifikation

Bei der Klassifikation geht es darum, Objekte aufgrund von verschiedenen Merkmalen zu Gruppen bzw. Klassen oder Unterklassen zusammenzufassen. Dazu vergleicht, ordnet und sortiert das Kind Gegenstände anhand von Merkmalen in zahlfreie Mengen (vgl. Sarbach, 2016, S. 19).

Seriation

Objekte werden nach bestimmten Merkmalen, wie z.B. der Grösse, geordnet. Durch dieses Ordnen werden nach Piaget Relationen zwischen Elementen einer Menge sichtbar, da das erste Element kleiner ist als das zweite und dieses wiederum kleiner ist als das dritte Element.

Piaget ging davon aus, dass sich die Zahlbegriffsentwicklung beim Kind durch das Verschmelzen von Klasseninklusion (Verständnis für Teil-Ganzes-Beziehung⁴) und Seriation vollzieht, „weil so das Kind die Zahl als Vereinigung ihrer kardinalen Funktion (Mengenbegriff) und ihrer ordinalen Funktion (Ordnungsbegriff) erwirbt“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 17). Der Zählkompetenz misst er keine Bedeutung bei, da man nach Piaget (1973) „nicht glauben dürfe, das Kind besitze die Zahl schon deshalb, weil es verbal zählen gelernt hat“ (Benz et al., 2015, S. 124).

Aus der Sicht heutiger Forschungsergebnisse betrachtet man Piagets Theorie zur Entwicklung des Zahlbegriffs in einigen Aspekten kritisch (vgl. ebd.). „Zum einen konnte empirisch nicht nachgewiesen werden, dass die Kompetenzen bezüglich Invarianz, Klasseninklusion und Ordnen notwendige *Voraussetzungen* für ein Verständnis von Zahlen und Zählen sind“ (ebd.). Zudem nimmt man heute an, dass sich das Verständnis für den ordinalen Zahlenaspekt vor dem kardinalen entwickelt und Kinder früher über mathematische Kompetenzen verfügen, als von Piaget angenommen (vgl. ebd.).

⁴ In der Literatur stösst man auch auf die Begriffe Teil-Ganzes-Konzept, Teil-Ganzes-Verständnis, Teile-Ganzes-Konzept oder Teile-Ganzes-Verständnis anstelle von Teil-Ganzes-Beziehung.

3.5.2 Die Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Heute geht man davon aus, dass das Zählen eine wichtige Voraussetzung für das Rechnen lernen ist, da eine genaue Anzahlbestimmung erst durch den korrekten Zählprozess geleistet werden kann (vgl. Moser Opitz, 2016, S. 256). „Beim Zählen von Objekten geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler die Zählprinzipien [nach Gelman und Gallistel, Anm. d. Verf.] verstehen und sicher anwenden“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116). Schon Gelman und Gallistel kommen Ende der 1970er Jahre zum Schluss, dass das Zählen für den Zahlbegriffserwerb bedeutend ist. Für sie ist klar, dass das Zählen der Zahlinvarianz (Piaget) vorausgeht und diese sogar unterstützen kann (vgl. Schuler, 2013, S. 37). Sie werten die Zahlinvarianz nicht mehr als unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb des Zahlbegriffs (vgl. ebd.). In Tabelle 4 sind die *Zählprinzipien* zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 4 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (vgl. Krauthausen, 2018, S. 49 f.)

Zählprinzip	Beschreibung
Eindeutigkeitsprinzip (<i>one-to-one principle</i>)	Jedem zu zählendem Objekt darf nur ein Zahlwort zugeordnet werden Kein Gegenstand darf vergessen oder doppelt gezählt werden Kein Zahlwort darf mehreren Gegenständen zugeordnet werden Kein Zahlwort darf mehrfach benutzt werden
Prinzip der stabilen Ordnung (<i>stable-order principle</i>)	Die Zahlwörter unterliegen einer stabilen Abfolge. Beim Zählen kommt jede Zahl nur einmal vor und stets an der gleichen Position.
Kardinalzahlprinzip (<i>cardinal principle</i>)	Die letzte Zahl beim Aus-/Abzählen gibt die Anzahl der Objekte (also ihre Mächtigkeit) an.
Abstraktionsprinzip (<i>abstraction principle</i>)	Alle beliebigen Elemente können zu einer Menge zusammengefasst und gezählt werden. Dabei spielen ihre äusseren Merkmale keine Rolle.
Prinzip der beliebigen Reihenfolge (<i>order-irrelevance principle</i>)	Für das Zählergebnis sind die Reihenfolge, in der die Elemente abgezählt werden und die Anordnung der zu zählenden Elemente unbedeutend.

Zählen setzt die ersten drei Prinzipien voraus: Ein Kind muss die Eins-zu-eins-Zuordnung beherrschen und die Zahlwörter in ihrer korrekten Reihenfolge nennen können. Zudem muss es auf die Frage „Wie viele sind es?“ antworten können, ohne nochmals mit dem Zählen beginnen zu müssen.

Die Zählprinzipien sollen sozial vermittelt werden, indem die Kinder den Zählakt bei Eltern, Geschwistern oder Freunden „beobachten, nachahmen und nach und nach ein immer umfassenderes Verständnis dieses Vorgangs entwickeln“ (Moser Opitz, 2016, S. 256).

„Heute geht man überwiegend davon aus, dass die oben genannten fünf Zählprinzipien nicht angeboren sind, sondern dass sie am Ende eines längeren Lernprozesses stehen, der von den Kindern durchlaufen werden muss“ (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 21).

3.5.3 Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson

Auch Fuson vertritt die Ansicht, „dass Zählfertigkeiten [Zählprinzipien, Anm. d. Verf.] erst durch den Gebrauch der Zahlwortreihe erworben werden“ (Schuler, 2013, S. 38). Durch verbales Zählen eignen sich die Kinder das Prinzip der stabilen Ordnung der Zahlwörter an (siehe Tabelle 4). Zunächst muss das Kind aber „zwischen Zahlwort und Nichtzahlwort“ unterscheiden und lernen, Zahlwörter nur zum Zählen zu benutzen (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 20). In der deutschen Sprache ist es notwendig, die Zahlen bis zwölf bzw. zwanzig auswendig zu lernen, da die Zahlwortreihe in dem Bereich Unregelmässigkeiten aufweist (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 23; Moser Opitz, 2016, S. 257). Es kommt aufgrund der deutschsprachlichen Eigenheit auch oft zu Zahlwortschöpfungen, wie „zweizehn“ oder „zweizig“. Die Zahlen von 13 bis 19 können von der Zahlenfolge drei bis neun abgeleitet oder neu konstruiert werden. Kennt das Kind die Zehnerzahlen, kann es die weitere, regelmässige Zahlwortreihe erschliessen.

„Erst wenn das Kind die Zahlen in der richtigen Folge aufsagen kann, ist es schliesslich fähig, ein tieferes Verständnis im Umgang mit den Zählzahlen zu erlangen“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 20). Fuson (1988) unterscheidet fünf verschiedene Phasen der Entwicklung des Zahlwortgebrauchs (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5 Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (Benz et al., 2015, S. 129ff.; Küspert & Krajewski, 2016, S. 20 f.)

Phase	Beispiele	Beschreibung
1) Zahlwortreihe als Ganzheit oder Undifferenziertes Wortganzes (string level)	„einszweidreivierfünf“	Verbales Zählen: Das Kind nimmt Zahlen nicht als getrennt voneinander wahr und es sagt die Zahlwortreihe wie ein Gedicht auf. Die Zahlkette kann nur vollständig aufgesagt werden Objekte zählen: Eins-zu-eins-Zuordnung ist noch nicht für alle Zahlwörter möglich. Die Zahlwortreihe kann also noch nicht zum Abzählen genutzt werden.
2) Unflexible Zahlwortreihe oder Unzerbrechliche Kette (unbreakable list level)	„eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs“	Verbales Zählen: Das Kind zählt immer noch von Anfang bis Ende, nimmt Zahlen jetzt aber als separate Wörter wahr. Diese hängen noch als unzertrennliches Ganzes aneinander, weshalb beim Zählen immer wieder bei „eins“ begonnen werden muss. Es kann noch nicht von einer bestimmten Zahl aus weiterzählen. Objekte zählen: Korrektes Abzählen wird möglich, wenn das Zahlwort eindeutig dem Objekt zugeordnet wird (Eins-zu-eins-Zuordnung). Das Kind weiss, dass das letzte Zahlwort das Ergebnis des Zählvorgangs angibt (Kardinalzahlaspekt). Additions- und Subtraktionsaufgaben: Durch <i>Alles Zählen</i> können einfache Aufgaben (mithilfe von konkretem Material) gelöst werden

<p>3) <i>Teilweise flexible Zahlwortreihe</i> oder <i>Aufgebrochene Kette</i> (<i>breakable chain level</i>)</p>	<p>„drei-vier-fünf“ → „fünf-vier-drei“</p> <p>„vier – fünf – sechs“ → „vier“ steht für ● ● ● ●</p> <p>$4 + 2 \rightarrow 4 + \bullet \bullet = 6$</p>	<p>Verbales Zählen: Die Zahlwörter werden nun als einzeln wahrgenommen und das Kind kann Nachbarzahlen nennen. Das Vorwärtszählen gelingt nun auch flexibel von einer beliebigen Zahl aus. Später kann auch rückwärts gezählt werden.</p> <p>Objekte zählen: Kardinal- und Zählzahl werden aufeinander bezogen. Das Kind ist sich beim Zählen von einer grösseren Startzahl aus des kardinalen Aspekts dieser Zahl bewusst.</p> <p>Additions- und Subtraktionsaufgaben: Einfache Aufgaben können nun durch <i>Weiterzählen</i> mit konkreten Objekten gelöst werden.</p>
<p>4) <i>Flexible Zahlwortreihe</i> oder <i>Numerische Kette</i> (<i>numberable chain level</i>)</p>	<p>$3 + 2 \rightarrow$ „drei... vier-fünf“</p>	<p>Verbales Zählen: Die Zahl wird als einzelne Einheit im numerischen Sinn gesehen. Es gelingt, von einer Zahl aus um eine vorgegebene Anzahl weiterzuzählen.</p> <p>Objekte zählen: Das Kind nutzt Zahlwörter nicht nur, um konkrete Objekte zu zählen, es zählt auch Zahlwörter.</p> <p>Additions- und Subtraktionsaufgaben: Das Kind bestimmt, um wie viel von einer Zahl bis zu einer grösseren Zahl weitergezählt wird. Es nutzt seine Finger, um die Anzahl der Schritte beim Weiterzählen zählen zu können.</p>
<p>5) <i>Vollständig reversible Zahlwortreihe</i> oder <i>Vorwärts-Rückwärts-Kette</i> (<i>bidirectional chain level</i>)</p>	<p>$5 - 2 = 3 \rightarrow 3 + 2 = 5$ $\rightarrow 3 + 2 = 4 + 1$</p>	<p>Verbales Zählen: Das Kind kann nun in einem bestimmten Zahlenraum genau so leicht rückwärts wie vorwärts zählen.</p> <p>Objekte Zählen: Es erkennt, dass Zahlen in verschiedene Komponenten zerteilt werden können und umgekehrt (Teil-Ganzes-Konzept).</p> <p>Additions- und Subtraktionsaufgaben: Rechnen gelingt nicht nur durch reines Abzählen. Das Kind kann Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion erkennen.</p>

Es ist naheliegend, dass sich ein Kind für verschiedene Teile der Zahlwortreihe bzw. Zahlenräume gleichzeitig in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden kann (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 22). Küspert und Krajewski (2016) stehen dem Modell von Fuson kritisch gegenüber, da sie das schnelle vor- und rückwärts Zählen (vollständig reversible Zahlwortreihe) nicht mit einem hohen numerischen Verständnis gleichsetzen (vgl. S. 35). Sie vertreten die Ansicht, dass „eine zunehmend flexible und sichere Beherrschung der vor- und rückwärtigen Zahlwortfolge...nicht zwingend an das Verständnis für die Grössenrepräsentation von Zahlen...und Grössenrelationen von Zahlen...gebunden“ ist (ebd.).

3.5.4 Protoquantitative Schemata nach Resnick

Resnick hat das Skills-integration-Modell von Clements (1984)⁵ weiter entwickelt und betont in ihrem Modell den wichtigen Zusammenhang von Zählfertigkeit und Mengenverständnis (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 22–23). Unter protoquantitativen Schemata versteht Resnick (1989) das Verständnis über Beziehungen zwischen Mengen, ohne diese numerisch korrekt beschreiben zu können. Sie unterscheidet drei protoquantitative Schemata:

Vergleichsschema:

Das Kind vergleicht zwei Mengen sprachlich mit „mehr“, „weniger“ oder „gleich viel“. Kleine Mengen bis ungefähr fünf können so von den Kindern qualitativ verglichen werden, ohne dass sie bereits die genaue Anzahl erfassen können. Grössere Mengen müssen sich hinreichend voneinander unterscheiden, damit Kinder das Vergleichsschema anwenden können (vgl. Schuler, 2013, S. 39).

Zunahme-Abnahme-Schema:

Wird einer Menge etwas hinzugefügt oder weggenommen, kann das Kind dies sprachlich mit „mehr bzw. weniger als vorher“ bezeichnen.

Teil-Ganzes-Schema:

Das Kind erkennt, dass sich eine Gesamtmenge in zwei Teilmengen zerlegen lässt, ohne dass sich die Gesamtmenge ändert (vgl. Benz et al., 2015, S. 136). Auch wenn von einer Teilmenge etwas weggenommen und der anderen Teilmenge hinzugefügt wird, ändert sich nichts an der Gesamtmenge.

Nach Resnicks Theorie müssen die unpräzisen Beschreibungen von Mengen mit exakten Zähl-Zahlen verbunden werden (aus „wenige Bauklötze“ wird „vier Bauklötze“). Nun gelingt es dem Kind, das Schema auf konkrete Anzahlen zu übertragen und so ein numerisches Teil-Ganzes-Schema aufzubauen. Es versteht, dass eine Anzahl von fünf Bällen in zwei und drei Bälle zerlegt werden kann. Als letzten Schritt entwickelt das Kind diese Schemata weiter, indem es bereits erworbene Erkenntnisse mit konkreten Anzahlen (Bälle) in abstrakte Zahlen übersetzt (vgl. ebd.).

3.5.5 Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski

Das in Abbildung 6 dargestellte Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski beruht auf der Basis von Resnicks protoquantitativen Schemata. In ihrem Modell

⁵ Im Gegensatz zu Piaget geht Clements davon aus, dass logische Fähigkeiten wichtige Kompetenzen sind, aber keine *Voraussetzungen* für die Zahlbegriffsentwicklung. Er versteht die Entwicklung des Zahlbegriffs als eine Verknüpfung von Zählen, Simultanerfassung und dem Mengenvergleich (vgl. Benz et al., 2015, S. 125).

beschreibt Krajewski, wie sich die Koppelung von Zahlwortreihe mit Grössenunterscheidung und die Koppelung mit Grössenrelationen genau vollzieht (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 34).

Abbildung 6 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski & Klotz, 2017, S. 260)

Krajewski stellt die Entwicklung der „mathematischen Kompetenzen in drei aufeinander aufbauenden Ebenen“ dar (Krajewski & Klotz, 2017, S. 258). Das Modell umspannt den Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter bzw. in die Oberstufe. Die Kinder durchlaufen verschiedene Phasen oder „Meilensteine“, in welchen sie zunehmend Zahlwörter und Ziffern mit Mengen bzw. Grössen verknüpfen (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 25).

Der im Modell verwendete Begriff „Grösse“ umfasst sowohl Grössen wie Flächen und Volumen als auch Gewicht und Zeit. Diese können laut Küspert und Krajewski (2016) auch ohne die Verwendung von Zahlwörtern, dafür mit den Ausdrücken „mehr/weniger“, „leichter/schwerer“, „länger/kürzer“, „tiefer/höher“ eingeschätzt bzw. miteinander verglichen werden (vgl. S. 26).

Benz et. al. (2015) weisen zudem darauf hin, dass sich der Begriff „Grösse“ vor allem auf den Bereich der Stückzahlen, die aufgrund ihrer Grösse (Anzahl) verglichen werden, bezieht (vgl. S.138). So soll verdeutlicht werden, dass Zahlen für eine bestimmte Grösse oder Menge stehen (vgl. ebd.).

Kompetenzebene 1: Numerische Basisfertigkeiten

„Die basalen Fähigkeiten auf dieser ersten Entwicklungsebene legen den Grundstein, damit Kinder ein mathematisches Verständnis von Zahlen entwickeln können“ (Krajewski & Klotz, 2017, S. 259).

Unpräzise Mengen- bzw. Grössenunterscheidung: Schon im Säuglingsalter erkennen Kinder grobe Unterschiede zwischen Mengen anhand ihrer räumlichen oder auch zeitlichen Ausdehnung. Dabei stellen sie keinen Bezug zu Zahlen her, die Unterscheidung ist rein pränumerisch und kann durch die oben erwähnten Ausdrücke eingeschätzt werden.

Zahlwortfolge: Etwa ab dem zweiten Lebensjahr nehmen Kinder zunehmend Zahlwörter in ihr Vokabular auf. Diese sind zunächst fehler- und lückenhaft und die Kinder verwenden sie nicht fürs Abzählen. Auch wenn die Kinder mit der Zeit (und viel Übung) die Folge rückwärts auf-sagen können, ist diese Leistung nur „vergleichbar mit dem Aufsagen des Alphabets“, da sie noch keine Zahl-Grössen-Beziehungen herstellen können (Küspert & Krajewski, 2016, S. 27).

Kompetenzebene 2: Einfaches Zahlverständnis

Diese Ebene zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder erstmals Zahlwörter (ggf. auch Ziffern) mit Mengen und Grössen verknüpfen. Sie entwickeln ein Mengenbewusstsein und lernen, „dass jeder Zahl eine bestimmte Anzahl zugeordnet werden kann (*Anzahlkonzept*) bzw. dass jede Zahl eine festgelegte Grösse beschreibt (*Grössenrepräsentation von Zahlen*)“ (Krajewski & Klotz, 2017, S. 259).

Nach Krajewski ist diese Entwicklung in zwei aufeinander aufbauende Schritte aufgeteilt.

Phase 2a: Unpräzise Grössenrepräsentation/ unpräzises Anzahlkonzept: Das Kind teilt Zahlwörter nur in grobe Kategorien wie „wenig“, „viel“ und „sehr viel“ ein. Dazu muss es nicht in der Lage sein, die Zahlwortreihe exakt und vollständig aufzusagen zu können. Vielmehr orientieren sich die Kinder daran, wie lange der Zählvorgang dauert. In dieser Phase lernen die Kinder, „dass Zahlwörter nicht nur als reine Wortabfolge existieren, sondern mit Grössen verknüpft sind, deren Mächtigkeit sie – wenn auch nur grob kategorisierend – repräsentieren“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 28). Nahe beieinander liegende Zahlen können sie erst in der zweiten Phase des präzisen Anzahlkonzepts nach ihrer Grösse unterscheiden (vgl. ebd.).

Phase 2b: Präzise Grössenrepräsentation/ präzises Anzahlkonzept: Nun gelingt es den Kindern erstmals, „Elemente einzeln mit der Zahlfolge zu verbinden und präzise anzugeben,

dass 5 genau 1 weniger ist als 6 und beide weniger sind als 7“ (Hess, 2016, S. 70). Diese Leistung können sie nur vollbringen, wenn die Kinder die ersten drei Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (siehe Tabelle 4) verinnerlicht haben. Sie müssen folglich Eins-zu-eins-Zuordnungen von Zahlen und Elementen beherrschen, als auch erkennen, dass Zahlworte einer stabilen Reihenfolge unterliegen und dass das zuletzt genannte Zahlwort beim Auszählen von Objekten die Anzahl angibt (Kardinalaspekt) (vgl. Hess, 2016, S. 71).

Krajewski (2016) betont, dass „ein exakter Grössenvergleich nur dann möglich ist, wenn die Kinder die Zahlenfolge im geforderten Zahlenraum sicher beherrschen und beim Aufsagen der Zahlwortreihe keine Fehler mehr machen“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 29–30).

Mengen- bzw. Grössenrelationen ohne Zahlbezug: Nebst der Entwicklung eines präzisen Anzahlkonzepts entdecken Kinder, dass sie Mengen oder Grössen teilen und wieder zu ihrer Ursprungsmenge zusammensetzen können (*Teil-Ganzes-Beziehung*). Weiter lernen sie, dass sich Mengen und Grössen nur dann verändern, wenn etwas dazugegeben oder weggenommen wird (*Zu- oder Abnahme*) und das Verändern der räumlichen Ausdehnung keinen Einfluss auf die Menge hat (*Mengenkonstanz/Invarianz*). Diese Grössenrelationen finden aber noch ohne Bezug zu konkreten Zahlwörtern statt.

Kompetenzebene 3: Tiefes Zahlverständnis

Auf dieser Ebene beschreiben die Kinder Relationen zwischen Mengen und Grössen erstmals mit Zahlen.

Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen: Im kleinen Zahlenraum können Kinder dies schon ab dem Alter von vier bis sechs Jahren. „Kinder begreifen, dass man Teilmengen jeweils mit einer Zahl benennen kann und dass diese beiden Zahlen wieder die Ursprungszahl ergeben“ (Krajewski & Klotz, 2017, S. 262). Daraus entwickeln sie ein Verständnis dafür, dass sich auch Zahlen in mehrere Zahlen zerlegen lassen und aus diesen wieder zusammengesetzt werden können (vgl. ebd.).

Differenz zwischen Zahlen: Zudem werden die Kinder erkennen, dass sie die Differenz zwischen zwei Zahlen durch eine dritte Zahl beschreiben können.

Krajewski (2016) weist darauf hin, dass die oben beschriebenen Ebenen zuerst nur mit verbalen Zahlwörtern durchlaufen werden können und erst später mit der arabischen Zifferndarstellung (vgl. S. 32). Weiter konnte beobachtet werden, dass ein Kind mit grossen Zahlen noch auf den ersten beiden Kompetenzstufen operiert, während es für kleine Zahlen schon die dritte Ebene erreicht hat (vgl. Benz et al., 2015, S. 138).

Das Zahl-Grössen-Verknüpfungs-Modell macht deutlich, dass die Autorinnen „kleinen Kindern und Säuglingen nur minimalistische Kompetenzen“ zuschreiben, „die nicht überschätzt werden

sollten“ (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 36). Wie die Ebene 1 zeigt, gehen sie davon aus, dass Säuglinge Mengen ausschliesslich anhand ihrer Ausdehnung voneinander unterscheiden und die exakte Anzahlunterscheidung nicht angeboren ist. „Vermeintliche Defizite wie etwa die Unfähigkeit zum Grössenvergleich eng beieinander liegender Zahlen werden damit auf natürliche Entwicklungsschritte zurückgeführt, die auch in der Entwicklung von normal rechnenden Kindern erst gemeistert werden müssen“ (ebd.).

Aus Sicht der Autorinnen müssen bei rechenschwachen Kindern lediglich die Entwicklungslücken aufgedeckt und erarbeitet werden, um ein gutes Zahlenverständnis zu erwerben (vgl. ebd.).

3.5.6 Mathematische Kompetenzentwicklung nach Fritz und Ricken

Das Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken stützt sich auf die theoretischen Grundlagen von Fuson (1988), Resnick (1983) und Siegler (1987) (vgl. Benz et al., 2015, S. 139). Das Modell zeigt eine Gliederung der mathematischen Kompetenzentwicklung in fünf Stufen oder Entwicklungsniveaus:

Stufe 1: Reihenbildung und Mengenvergleich

Dieses Entwicklungsniveau beinhaltet kognitive Vorgänge wie Sortieren von Objekten nach ihrer Grösse (Seriation) und das Erlernen der Zahlwörter (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 37). Das Kind kann Zahlwörter noch nicht für konkretes Abzählen verwenden, da es die Zahlwortreihe als zusammenhängendes Wortgebilde (Fuson: string level, siehe 3.5.3) reproduziert. Fritz und Ricken gehen aber davon aus, dass kleinere Mengen mit Hilfe der Eins-zu-eins-Zuordnung miteinander verglichen werden, ohne dass das Kind die Elemente zählt.

Stufe 2: Ordinaler Zahlenstrahl und zählendes Rechnen

Das Kind unterscheidet die Zahlwörter nun voneinander und kann das Prinzip der Eins-zu-eins-Zuordnung für das Zählen von Objekten nutzen. Die Zahlwortreihe wird aber als eine feste, untrennbare Sequenz wahrgenommen, weshalb das Kind beim (Ab)Zählen immer bei eins beginnen muss (Fuson: unbreakable list).

Auf dieser Stufe entwickelt sich auch die Einsicht, dass jede Zahl einen bestimmten Nachfolger hat, der grösser sein muss, und ein Vorgänger, der dementsprechend kleiner sein muss. Die Zahlen werden nun anhand ihrer Position in der Zahlwortreihe verglichen und als „grösser“ oder „kleiner“ eingestuft. Es bildet sich ein sogenannter mentaler Zahlenstrahl, den das Kind auch nutzt, um von einer Zahl herauf- oder hinunterzuzählen („*Vermehren-Vermindern*“), was als erstes zählendes Rechnen gilt (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 37).

Stufe 3: Kardinale Mengenvorstellung

Obschon in der vorhergehenden Stufe Objekte abgezählt werden konnten, gehen Fritz und Ricken davon aus, dass das Kind den kardinalen Aspekt der Zählzahl erst jetzt verstehen kann. Dies vollzieht sich dank des kognitiven Konzepts des „*Enthaltenseins*“. Eine Zahl enthält immer auch die vorangegangenen Zahlen der Zahlwortreihe, z.B. enthält 7 die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das Kind kann von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen (Fuson: breakable chain), weshalb es auch Additionen durch Weiterzählen lösen kann. Grössenvergleiche von zwei Zahlen nimmt das Kind nicht mehr auf Basis ihres Rangplatzes in der Zahlwortreihe vor, es unterscheidet Zahlen nun aufgrund ihrer Mächtigkeit (Kardinalaspekt) (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 38).

Stufe 4: Teil-Ganzes-Zerlegbarkeit

Das Kind erkennt, dass sich die Mächtigkeit benachbarter Zahlenwörter um genau ein Element unterscheidet. Zudem versteht es nun, dass Mengen zerlegbar und wieder zusammensetzbar sind und Teilmengen folglich Teile der Gesamtmenge sind. Auch Zahlen können in Teilmengen zerlegt werden und umgekehrt. Weiter realisiert das Kind, dass Zahlen auch Abschnitte auf dem Zahlenstrahl angeben können (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 39).

Stufe 5: Relationaler Zahlbegriff und Teilmengenverständnis

Auf der letzten Stufe begreift das Kind, „dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind und in unterschiedliche Teilmengen zerlegt werden können“ (ebd.). Es ist nun auch möglich, weitere Beziehungen zwischen Mengen wie z.B. Differenzen bestimmen zu können (vgl. Benz et al., 2015, S. 140).

Das Entwicklungsmodell von Krajewski (siehe 3.5.5) unterscheidet sich von dem oben beschriebenen Modell von Fritz und Ricken in einigen Punkten, allgemein weisen sie jedoch auch Ähnlichkeiten auf. Nach Fritz und Ricken werden der ordinale und der kardinale Zahlaspekt getrennt voneinander entwickelt und im Modell eigenen Stufen zugewiesen. Krajewski hingegen verortet die Entwicklung der ordinalen und kardinalen Vorstellung auf derselben Ebene (Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis). Auch die Stufen 4 und 5 im Modell von Fritz und Ricken sind bei Krajewski auf einer Ebene (Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis) zusammengefasst.

Wie bereits erwähnt (siehe 3.5.3) teilen Küspert und Krajewski die Ansicht Fusons nicht, dass „ein automatisiertes, flexibles Aufsagen der Zahlwortfolge mit der kindlichen Einsicht in die Kardinalität und in das Verständnis von Zahlrelationen“ verbunden ist (Küspert & Krajewski, 2016, S. 35). Fritz und Ricken hingegen integrieren die theoretischen Grundlagen von Fuson in ihrem Stufenmodell.

3.5.7 Neuropsychologisches Modell zur Zahlverarbeitung

Die neurowissenschaftlichen Ansätze befassen sich mit der Verarbeitung von Zahlen – eine „hochkomplexe kognitive Leistung ... , die sich aus einer Vielzahl von Teilkomponenten zusammensetzt“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 39). Das Modell von Dehaenes beschreibt diese ausführlich und es wird durch zahlreiche neuropsychologische Belege untermauert.

Triple-Code-Modell nach Dehaenes

Das Modell von Dehaenes (1992) beschreibt wesentliche Faktoren, die für die Verarbeitung von Zahlen von Bedeutung sind. Es wird in sogenannte Module gegliedert (siehe Abbildung 7), welche für die verschiedenen „Repräsentationsformen von Zahlen zuständig sind und wechselseitig miteinander in Beziehung stehen“ (Küspert & Krajewski, 2016, S. 45).

Abbildung 7 Triple-Code-Modell nach Dehaene (in Küspert & Krajewski, 2016, S. 47)

Im Modul der *analogen Größen-Repräsentation* werden numerische Größen verglichen und geschätzt. Es regelt das Überschlagsrechnen, das Subitizing und Schätzvorgänge und ist nicht an die Sprache gebunden (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 45). Mit Hilfe dieses Moduls kann schnell entschieden werden, ob eine Rechnung richtig gelöst wurde, indem auf die mentalen Vorstellungsbilder von Zahlenräumen zurückgegriffen wird (vgl. Lorenz, 2016, S. 65).

Dem Modul der *auditiv verbalen Repräsentation* werden Fertigkeiten wie Zählen und Faktenwissen zugeschrieben. Es repräsentiert Zahlen in der Wortform (Zahlwortlexikon) und ist verantwortlich für die Verarbeitung gesprochener und geschriebener Zahlwörter (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 44). Im letzten Modul der *visuell-arabischen Repräsentation* erfolgt die Zahlverarbeitung in Ziffernform. Das Lesen und Schreiben von Ziffernzahlen und das Operieren mit mehrstelligen Zahlen unter Berücksichtigung des Stellenwertsystems sind hier verortet (vgl. ebd).

„Die vielfältigen zahlbezogenen Informationen, die in den drei Modulen enthalten sind, verlangen für ihre Verarbeitung zum einen unterschiedliche kognitive, sprachliche und nicht-sprachliche Fähigkeiten, zum anderen spezifische gedächtnisbezogene Repräsentationsformen“ (Lorenz, 2016, S. 66).

Zahlen werden im Gehirn sowohl verbal (Zahlwort), visuell (Ziffernform) als auch als grobe Vorstellung der repräsentativen Grösse verarbeitet (vgl. Küspert & Krajewski, 2016, S. 45). Je besser die neuronale Verknüpfung der Repräsentationsformen ausgebildet ist, desto schneller gelingt die Zahlverarbeitung.

3.6 Fazit

In der Literatur finden sich verschiedene Annahmen zur Entwicklung des geometrischen Denkprozesses und des Zahlbegriffs. Einige, wie z.B. das Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013) oder das Triple-Code Modell nach Dehaenes (1992) sind empirisch bestätigt worden, die Modelle von Piaget und Fuson werden teils kritischer betrachtet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele Autoren und Autorinnen die Eins-zu-eins-Zuordnung und das Zählen (Zahlwortreihe, Zahlwortkenntnis, Abzählen) als bedeutend für die Zahlbegriffsentwicklung einstufen. Auch die Teil-Ganzes-Beziehung⁶ und Anzahlerfassung (Simultan- oder Quasisimultanerfassung) werden oft im Zusammenhang mit der Entwicklung des mathematischen Denkens erwähnt. Krajewski, Fritz und Ricken als auch Dehaenes führen an, dass die Grössenrepräsentation von Zahlen für das Verständnis des Zahlbegriffs entscheidend ist. Die Klassifikation und Seriation scheinen vor allem für die Geometrie wichtig zu sein, sie werden teils aber auch in den arithmetischen Modellen (z.B. Fritz und Ricken, Piaget) als wichtige Grundfertigkeiten beschrieben. In Tabelle 6 sind die zentralen Begriffe bzw. Kompetenzen in Bezug auf die Entwicklung des geometrischen Denkprozesses als auch der Zahlbegriffsentwicklung zusammenfassend dargestellt und mit den Kompetenzstufen des Lehrplans 21 ergänzt.

Tabelle 6 Analyse der Theorien zur Entwicklung geometrischer Denkprozesse und Zahlbegriff

Theoriebezüge	Kompetenzen	Kapitel	Lehrplan 21
van Hiele-Modell	Klassifikation, Symmetrie, Klasseninklusion, Formbegriffe (Dreieck, Rechteck...)	3.2.1	MA.2.A.1.a MA.2.B.1.a
Raum und Form	Seriation, Klassifikation, Formbegriffe, Symmetrie	3.2.2	MA.2.C.1.a MA.2.C.2.a MA.2.C.3.a
Muster und Strukturen	Klassifikation, Seriation, Wahrnehmung räumlicher Beziehungen, Eins-zu-eins-Zuordnung, Strukturierung von Mengen	3.2.3	MA.1.B.1.a MA.2.A.1.a MA.2.A.2.a

⁶Wird auch Teil-Ganzes Schema (Resnick, 1989) oder Teil-Ganzes Konzept (Fuson, 1988) genannt.

Simultanerfassung	Simultanerfassung, Quasi-Simultanerfassung bzw. Strukturierte Anzahlwahrnehmung, Teilmengen identifizieren	3.3	MA.1.A.1.a MA.1.A.4.a MA.1.C.2.a
Zahlaspekte	Aneignung und Integration der Zahlaspekte	3.4.1	MA.1 MA.3
Beziehungsnetz der Zahlaspekte	Zählkompetenz	3.4.2	MA.1.A.2.a MA.1.B.2.a MA.1.C.1.a
Logical-foundations-Modell nach Piaget	Invarianz, Eins-zu-eins-Zuordnung, Klasseninklusion, Klassifikation, Seriation Einige Annahmen des Modells konnten empirisch nicht nachgewiesen werden (Invarianz, Klasseninklusion, Seriation).	3.5.1	MA.3.B.1.a
Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel	Zahlwortkenntnis, Zahlwortreihe aufsagen (Ordinalzahlaspekt), Eins-zu-eins-Zuordnung, Objekte aus- abzählen (Kardinalzahlaspekt)	3.5.2	MA.1.A.1.a MA.1.A.2.a MA.1.B.2.a
Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988)	Aufsagen der Zahlwortreihe (vor-, rückwärts, flexibel), Eins-zu-eins-Zuordnung beim Abzählen, Teil-Ganzes-Konzept	3.5.3	MA.1.A.2.a
Protoquantitative Schemata nach Resnick (1989)	Verständnis über Beziehungen zwischen Mengen, Mengen sprachlich vergleichen, hinzufügen/ wegnehmen, Teil-Ganzes-Schema, von unpräzisen Beschreibungen zu exakten Anzahlen	3.5.4	MA.1.A.1.a MA.1.A.4.a
Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)	Mengenunterscheidung aufgrund räumlicher/ zeitlicher Ausdehnung (pränumerisch), Zahlwortfolge (vor- und rückwärts, flexibel) aufsagen (ohne Grössenbezug), Anzahlkonzept (unpräzise -präzise), Grössenrepräsentation von Zahlen (unpräzise – präzise), Eins-zu-eins-Zuordnung, Teil-Ganzes-Beziehung, Zu- oder Abnahme, Mengenkonzanz, Zahlzerlegung, Differenz	3.5.5	MA.1.A.1.a Ma.1.A.2.a Ma.1.A.4.a MA.1.B.2.a MA.1.C.1.a MA.3.A.1.a MA.3.B.1.a MA.3.C.2.a
Mathematische Kompetenzentwicklung nach Fritz und Ricken	Seriation, Zahlwortreihe (Ordinalzahlaspekt), Eins-zu-eins-Zuordnung, Anzahlbestimmung durch Abzählen, Grössenvergleich von Zahlen nach Mächtigkeit (Kardinalzahlaspekt), Teil-Ganzes-Beziehung, Zahlzerlegung, Differenz,	3.5.6	MA.1.A.1.a MA.1.A.2.a MA.1.A.4.a MA.1.B.2.a MA.1.C.1.a MA.3.A.1.a MA.3.B.1.a MA.3.C.1.a
Triple-Code-Modell nach Dehaenes (1992)	Grössen-Repräsentation von Zahlen, Anzahlerfassung (Subitizing), auditive Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, Zahlwortlexikon, Zählen, arabische Ziffern,	3.5.7	MA.1.A.1.a MA.1.A.2.a MA.1.B.2.a MA.3.B.1.a MA.3.C.3.a

Anhand der Tabelle 6 wird deutlich, dass Krajewski mit ihrem Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell eine sehr umfassende Beschreibung der Zahlbegriffsentwicklung vornimmt und viele Erkenntnisse früherer Forscher integriert und erweitert. Ihr Modell beruht auf eigenen Forschungsergebnissen in Kooperation mit Schneider (2006) sowie Schneider und Nieding (2008) (vgl. Hess, 2016, S. 74). Es wird in der Literatur oft herbeigezogen, um das mathe-

matische Lernen im Modell zu veranschaulichen. Auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird es von Bedeutung sein. Die Erkenntnisse aus den beschriebenen Modellen finden sich auch in grosser Zahl in den fachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 wieder.

Für die in Tabelle 6 genannten mathematischen Fertigkeiten⁷ sind verschiedene, von Schmassmann und Moser Opitz (2007) „basale Fähigkeiten“ genannte, Kompetenzen wichtig (vgl. S. 7). Sie beeinflussen den mathematischen Lernprozess, „das gänzliche oder teilweise Fehlen einzelner Fähigkeiten ist jedoch kein Hinderungsgrund, um Mathematik zu lernen“ (ebd.).

3.7 Basale Fähigkeiten

Schmassmann und Moser Opitz gehen von einer Vielzahl basaler Fähigkeiten⁸ aus, welche sie im Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1 ausführlich im Zusammenhang mit dem mathematischen Lernen beschreiben (siehe Tabelle 7).

Tabelle 7 Basale Fähigkeiten und mathematisches Lernen (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 7–8)

Basale Fähigkeit	Mathematisches Lernen
Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände und Bilder von Gegenständen erkennen und voneinander unterscheiden (z.B. Wendepunkte, Dienes Material) • Muster vor einem Hintergrund erkennen • Teile aus dem Ganzen heraus sehen, aus einer gegebenen Anzahl eine fixe Anzahl herauslösen • ein Ganzes in Teilmengen zerlegen (strukturieren) • Augenmass: gleiche Länge und gleich grosse Flächen erkennen.
Auditive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • bei zweistelligen Zahlen den Einer und den Zehner heraushören • Zahlwörter unterscheiden • Anweisungen aufnehmen
Feinmotorik, Grafomotorik, Visuomotorische Koordination	<ul style="list-style-type: none"> • Eins-zu-eins-Zuordnung beim Vergleichen und Zählen • sicheres Antippen beim Abzählen • sichere Strichführung und Pinzettengriff • schreiben von Zahlen (in Häuschen, auf Linien usw.) • Tabellen anfertigen
Raumorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Zwanzigerfeld belegen mit Wendepättchen • Schreibrichtung und Legerichtung im Zwanzigerfeld erfassen und nachvollziehen (von links nach rechts) • spiegelbildliche Darstellungen auseinanderhalten • Ziffern schreiben • Plus- und Minusrichtung oder Bewegungsrichtung unterscheiden • mit dem Spiegel verdoppeln • sich in grafischen Darstellungen zurechtfinden

⁷ „Fertigkeiten; bei der Ausführung bestimmter Tätigkeiten erworbene Geschicklichkeit; Routine, Technik“ (www.duden.de, 29.05.2020).

⁸ „Fähigkeiten, abilities, stellen nach Hacker (1998) verfestigte Systeme verallgemeinerter psychischer Prozesse dar, die den Tätigkeitsvollzug steuern, also Leistung ermöglichen. Sie betreffen hauptsächlich kognitive Vorgänge bei der Signalaufnahme und -verarbeitung, mnestiche als Gedächtnisleistungen sowie gedanklich analysierende und synthetisierende Vorgänge“ (www.spektrum.de, 29.05.2020).

Handlungsabläufe, zeitliche Abfolgen, serielle Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Zählen, Erzählen, Zusammenfassen, Zerlegen, Ausführen einzelner Schritte • Reihenfolge von Handlungsabläufen erkennen, ausführen, verstehen und einhalten (Addition- oder Subtraktionshandlung) • mehrere Denkschritte nacheinander ausführen
Visuelle und auditive Speicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlwörter abspeichern und wiedergeben • Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts abspeichern und wiedergeben • Zahl- und Operationszeichen abspeichern und wiedergeben • Handlungen, Handlungsabläufe merken • Ergebnisse speichern und abrufen
Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Situationen, Handlungen und Handlungsabläufe sprachlich begleiten und beschreiben • Begriffe verstehen (kommen – gehen, verlieren – finden, geben – nehmen) • Begriffe wie Mitte, Hälfte, halb und doppelt verstehen und anwenden • Leserichtung und Lesefähigkeit
Alltagserfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Münzen kennen, Münzenwert verstehen • Grössenbeziehungen erkennen und herstellen: grösser oder kleiner als, mehr oder weniger als, höher oder niedriger als usw. • Anordnungen in Tabellenform kennen lernen
Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> • zwischen verschiedenen Darstellungsformen wechseln (z.B. waagrechtes und senkrechtes Punktefeld) • Handlungsabläufe flexibel durchdenken und verändern • Denkprozesse variieren • Aufgabe ausführen und gleichzeitig Ergebnis tabellarisch festhalten • sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren
Reversibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsabläufe, Arbeitsschritte, Denkrichtung umkehren
Strukturierungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Elemente (geschickt) zu einem Ganzen zusammenfassen • (geschickt) Teilmengen bilden • Gruppen mit je gleich vielen Elementen zusammenfassen
Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante Informationen erkennen und andere Aspekte ausblenden • Gemeinsamkeiten/ Unterschiede von Aufgaben erkennen • sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren
Emotionale Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • sich auf andere Menschen und deren Meinung einlassen • etwas weggeben

Durch fehlende Voraussetzungen (basale Fähigkeiten) kann es für ein Kind schwieriger sein, mathematische Inhalte zu verstehen und zu lernen. Schmassmann und Moser Opitz (2007) betonen, dass die basalen Fähigkeiten in Verbindung mit dem mathematischen Lernen gefördert werden sollen (vgl. S. 7). Sie weisen aber auch darauf hin, dass in Einzelfällen die „Unterstützung durch eine angemessene nichtmathematische Begleitung und Förderung (z.B. Psychomotoriktherapie, Logopädie, Ergotherapie) sinnvoll“ ist (ebd.).

3.8 Beantwortung der Fragen

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit klassischen und neueren Modellen zur mathematischen Entwicklung und mit Bezug auf den Lehrplan 21 erfolgt als nächstes die Beantwortung der Fragen aus Kapitel 2.4.

Wie vollzieht sich die Zahlbegriffsentwicklung?

Grundlegend für die Entwicklung des Zahlbegriffs ist das Verstehen der verschiedenen Zahlaspekte und deren Integration. Die Autoren und Autorinnen sind sich uneinig über die Reihenfolge der Aneignung des Ordinal- und Kardinalzahlaspekts. Jedoch herrscht Konsens darüber, dass das Vernetzen dieser beiden Aspekte ein wichtiger Schritt in der Zahlbegriffsentwicklung darstellt. Dabei sind die Zählkompetenz, die Fähigkeit zur Eins-zu-eins-Zuordnung, die Erkenntnis der Teil-Ganzes-Beziehung als auch die Anzahlerfassung (simultan und quasi-simultan) und der Aufbau von Grössenrepräsentation von Zahlen wichtige Meilensteine in diesem langjährigen Prozess. Für das Kind im Kindergartenalter ist das Verständnis für den Ordinal- und Kardinalzahlaspekt bedeutend für das mathematische Lernen. Es kommt allerdings auch mit dem Masszahlaspekt, dem Kodierungsaspekt und Operatoraspekt in alltäglichen Situationen in Berührung. Einige Kinder lernen auch den Rechenzahlaspekt bereits im Kindergartenalter kennen und beginnen bereits vor der Einschulung mit Zahlen zu rechnen.

Welche mathematischen Grundkompetenzen sollten im Kindergarten gefördert werden?

Zu den mathematischen Grundkompetenzen, von Krajewski auch *mathematische Vorläuferfertigkeiten* genannt, kann man die *numerischen Basisfertigkeiten* und das *einfache Zahlenverständnis* zählen (siehe Abbildung 6). „Die sich bis zum Schulanfang entwickelnden Mengen-Zahlen-Kompetenzen bilden die Grundlage für das Verständnis der Schulmathematik“ (Benz et al., 2015, S. 138). Demnach ist es für Kinder von Vorteil, wenn sie bis zum Übertritt in die erste Klasse über folgende (verbale) Grundkompetenzen verfügen:

- ↳ Zahlwortkenntnis: bis 20
- ↳ Zahlwortreihe: mind. Level 2, Unflexible Zahlwortreihe
- ↳ Mengen bzw. Grössen vergleichen ohne Zahlbezug (Teil-Ganzes-Beziehung, Zu- und Abnahme, Mengeninvarianz)
- ↳ Präzise Grössenrepräsentationen /präzises Anzahlkonzept (Zählprinzipien, Ordinal- und Kardinalzahlaspekt)

Auch geometrische Fertigkeiten sind wichtig für die mathematische Entwicklung. Muster beispielsweise fördern die Einsicht, dass eine Menge aus Teilmengen besteht, woraus sich ableiten lässt, dass auch Zahlen aus Zahlen bestehen (Teil-Ganzes-Beziehung). Um Anzahlen

erfassen zu können, müssen Strukturen erkannt (beschrieben) und genutzt werden. Erste Erfahrungen dazu machen Kinder beim Legen von Mustern, wobei die Klassifikation (erkennen von Eigenschaften der Objekte) und Seriation (weiterführen einer Sequenz) das Arbeiten mit Mustern überhaupt ermöglichen. Die Klassifikation ist zudem wichtig in der Entwicklung der geometrischen Begriffsbildung (siehe van Hiele-Modell 3.2.1).

Scherer und Moser Opitz (2010) gehen davon aus, dass pränumerische Erfahrungen wie Klassifikation, Simultanerfassung und Invarianz nicht eine so grosse Bedeutung für den Erwerb numerischer Kompetenzen haben, wie früher angenommen (vgl. S. 107). Dennoch sollten sie „weiter beachtet und gefördert werden“ (ebd.).

Aus diesen Gründen sollte im Kindergarten auch an folgenden Fertigkeiten gearbeitet werden:

- ↳ Verständnis für Invarianz
- ↳ Klassifikation und Seriation (Muster)
- ↳ Strukturierte Anzahlerfassung (Quasi- Simultanerfassung)

Auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung werden in einem nächsten Schritt verschiedene Aktivitäten und Spiele zur Förderung der mathematischen Grundkompetenzen entwickelt und in einer Handreichung festgehalten.

4 Methodologie

Das hergestellte Spielmaterial zur Förderung der mathematischen Grundfertigkeiten und die dazu erstellte Handreichung mit Beobachtungsbögen sind die Folge einer Literaturanalyse.

4.1 Von der Literaturanalyse zum Produkt

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, Aktivitäts- und Spielmaterial mit Handreichung und Beobachtungsbögen für die Förderung der mathematischen Grundkompetenzen zu entwickeln. Dazu ist es unerlässlich, sich mit den bestehenden Erkenntnissen über die Entwicklung des mathematischen Lernens auseinander zu setzen. Die Literaturanalyse hat nicht den Anspruch, „etwas Neues herauszufinden“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 15). Sie dient der Verfasserin als Erkenntnisgewinn und bildet die Grundlage für die daraus resultierende Entwicklungsarbeit.

Innerhalb der Praxisforschung werden vier grosse Bereiche unterschieden: Design-Based Research, Praxisuntersuchungen, Evaluationsstudien oder partizipative Aktionsforschung. Diese Arbeit kann unter Design-Based Research verortet werden, da sich die Verfasserin an einer praktischen Fragestellung und an Theorien und Forschungsergebnissen orientiert (vgl. Moser, 2015, S. 55). „Theoretisches Wissen wird so zum Professionswissen, welches im Projekt zur Anwendung kommt“ (ebd.).

Üblicherweise wird ein entwickeltes Design in der Praxis mehrfach getestet und gegebenenfalls optimiert und verbessert. Dies würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen (siehe 6).

4.2 Test

Um Hinweise auf die bereits erworbenen mathematischen Grundkompetenzen zu erhalten, kann das „Goldstückspiel“ aus dem Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1 von Schmassmann und Moser Opitz verwendet werden. Diese spielerische Standortbestimmung liefert der Testperson Informationen zum individuellen mathematischen Entwicklungsstand eines Kindes und zeigt mögliche Förderbereiche auf.

Das Goldstückspiel kann bereits vor Schuleintritt in Kleingruppen oder im Einzelsetting durchgeführt werden. Da viele Beobachtungen festgehalten werden müssen, ist eine Videoaufzeichnung von Vorteil.

Im Manual steht ein Beobachtungsbogen zur Verfügung, der thematisch geordnet und strukturiert ist. Die Hinweise helfen bei der Beobachtung und späteren Auswertung.

Es wird bewusst nicht festgehalten, wie viele Aufgaben richtig gelöst werden müssen (qualitatives Diagnoseinstrument). Vielmehr wird auf zu erwartende Kompetenzen verwiesen, die aufgrund verschiedener Voraussetzungen der Lernenden sehr unterschiedlich entwickelt

sein können. Die Aufgaben werden im Manual ausführlich beschrieben, wobei sich die Autorinnen auf empirische Studien abstützen. Auf einem separaten Auswertungsbogen werden die Beobachtungen festgehalten und zusammen mit den Beschrieben im Manual ausgewertet. Die Auswertung ist vor allem bei der ersten Durchführung zeitintensiv.

4.2.1 Adaption

Da auch die Erfassung der mathematischen Grundkompetenzen im Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ eingebettet sein soll, wurde das „Goldstückspiel“ gestalterisch und inhaltlich etwas verändert (siehe Abbildung 8). Die Kinder helfen nun der Piratenmaus Renzo, so viele verlorene Münzen wie möglich zu sammeln und zur Schatztruhe zu gelangen.

Abbildung 8 Adaptiertes Goldstückspiel, S. Gisler November 2019

Bei früheren Durchführungen der Lernstanderfassung ist der Verfasserin aufgefallen, dass das Spiel für schwächere SuS zu lange dauert und in der Regel nicht zu Ende gespielt werden kann. Aus diesem Grund hat sie es etwas gekürzt und zusätzlich Versetzungspfeile eingefügt, um es spannender zu machen.

Material

Tuch, Spielplan, Muscheln und Fische (in verschiedenen Farben und Grössen), Goldmünzen, Schatztruhe mit Goldmünzen, Spielwürfel und Spielfiguren

Durchführung

Die SHP bereitet das Spiel vor, indem sie über den Spielplan ein blaues Tuch legt und darauf Fische, Muscheln (verschiedenen Farben und Grössen) und Goldstücke in verteilt. So können vor dem eigentlichen Spiel Klassifikations- und Seriationsaufgaben gelöst werden. Danach deckt die SHP den Spielplan auf und betrachtet ihn mit den SuS. Die meisten Kinder sehen

sofort, dass unterschiedliche Anzahlen von Goldmünzen auf den Inseln verteilt sind und in der Mitte eine Schatztruhe steht. Renzo erklärt ihnen dann, wie sie ihm helfen können. Zuerst will er aber wissen, ob die Kinder auch schon so gut zählen können wie er. Je nach dem kann Renzo besser oder schlechter zählen, dies hängt von der Kindergruppe und deren Voraussetzungen ab.

Nun beginnt das eigentliche Spiel. Es wird mit einem Spielwürfel reihum gewürfelt und die entsprechende Anzahl von Insel zu Insel mit der Spielfigur vorwärts gezogen. Bleibt ein Kind auf einer Insel mit Goldmünzen stehen, darf es die abgebildete Anzahl Münzen aus der Schatztruhe nehmen. Kommt es auf einer Insel mit Pfeil zu stehen, muss es sofort die Insel verlassen und dem Pfeil folgend die Spielfigur versetzen. Sobald jemand die Schatzinsel erreicht, ist das Spiel zu Ende. Die Kinder vergleichen nun ihre Anzahl gesammelter Münzen und versuchen herauszufinden, wer die meisten erspielt hat.

Beobachtungsbogen

Wie auch beim Original können Beobachtungen während des Spiels von der SHP in einem Beobachtungsbogen eingetragen werden (siehe Abbildung 9). Dieser wurde so vorstrukturiert, dass nicht zwingend auf eine Videoanalyse zurückgegriffen werden muss. Im Anhang unter Kapitel 1.2 kann der gesamte Beobachtungsbogen eingesehen werden.

Ergebnisse der Lernstanderfassung HPK 1

Klasse:

Datum:

Aufgabenbereiche	Name				
Vor dem Spiel	Pränumerisches Verständnis	Klassifikation; ordnet nach: (Fische, Muscheln, Goldstücke in verschiedenen Formen, Grössen und Farben)	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen
		Seriation; bildet Reihen: (verschieden grosse Muscheln)	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen
		Eins- zu- eins- Zuordnung (Muscheln und Goldstücke)	<input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen
	Ordinalaspekt Zahlwortreihe	Vorwärts zählen	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter
		Flexibles Zählen (beginnend bei 8/ 11/ 15)	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter
		Rückwärts zählen (beginnend bei 8/ 10/ 20)	<input type="checkbox"/> zählt von sicher rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus

Abbildung 9 Beobachtungsbogen „Goldstückspiel“ Seite 1, S. Gisler November 2019

4.2.2 Ergebnisse der Lernstanderfassung

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die Ergebnisse der Lernstanderfassung des „Goldstückspiels“ aufgeführt. Das Spiel wurde mit Kindern des zweiten Kindergartenjahrs in Kleingruppen von zwei bis drei Kindern durchgeführt. Nur mit den stärksten SuS konnte die gesamte Testung gemacht werden.

Tabelle 8 Übersicht der Ergebnisse des „Goldstückspiels“

Aufgabenbereich und Kompetenzen	■	■	■	■	■	■	■	■
Pränumerisches Verständnis								
Klassifikation	++	0	++	++	++	++	- (-)	0
Seriation	++	- -	++	0	++	++	- (-)	++
Eins-zu-eins-Zuordnung	++	k.A.	++	++	+	++	- (-)	+
Ordinalzahlaspekt, Zahlwortreihe								
Vorwärts zählen	++	+	++	++	++	++	++	0
Flexibel zählen	0	0	+	0	++	++	++	k.A.
Rückwärts zählen	0	k.A.	++	0	++	++	0	k.A.
Zählen von Objekten, Eindeutigkeitsprinzip								
Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit Zählen	+	- -	++	++	++	++	0	0
Verbindung Zahlwort-Objekt	++	0	++	++	++	++	++	++
Strukturierte Anzahlerfassung								
Würfelbilder	++	-	++	++	++	++	++	- -
Anzahlerfassung bis 6	+	-	++	+	++	++	++	-
Kardinalzahlaspekt, Mengenbegriff								
Vorgegebene Anzahl Elemente herauszählen	++	++	+	++	+	+	k.A.	++
Grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen	++	++	++	++	++	++	++	- -
Mengenvergleich mit Zahlen	++	++	++	++	++	++	0	- -
Zahlen lesen und schreiben, Ziffernkenntnis								
Zahlen lesen	++	k.A.	++	++	+	++	++	k.A.
Zahlen schreiben	k.A.	k.A.						
Nachbarzahlen verdeckter Zahlen bestimmen	k.A.	k.A.	++	k.A.	+	++	k.A.	k.A.
Addition und Subtraktion								
Addieren mit bzw. ohne Abzählmöglichkeit	k.A.	k.A.	++	k.A.	+	++	k.A.	k.A.
Subtrahieren mit bzw. ohne Abzählmöglichkeit	k.A.	k.A.	++	k.A.	k.A.	++	k.A.	k.A.

Legende

++ = Stärke + = eher Stärke 0 = weder noch - = eher Schwäche - - = Schwäche

k.A. = keine Aussage möglich (traut sich nicht/ nicht durchgeführt)

Die in der Tabelle 8 blau markierten Bereiche einzelner Kinder weisen den grössten mathematischen Förderbedarf auf. Die Kinder werden im weiteren Verlauf als „Fokus Kinder“ bezeichnet. Mit ■ führte die SHP zwei Testungen durch, da er sich beim ersten Versuch oft nicht zutraute die Aufgabe zu lösen und sich auch weigerte. Beim zweiten Durchlauf im

Einzelsetting konnte die SHP mehr auf den Jungen eingehen und stellte ihm einen grösseren Schaumstoffwürfel als auch eine grosse Spielfigur zur Verfügung. Bei ■■■ kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob er die Aufgaben im pränumerischen Bereich allein hätte lösen können. Er schien den Auftrag nicht zu verstehen und orientierte sich sehr stark an den anderen beiden Kindern. Da ■■■ keine Münzen erspielen konnte, wird zur Kompetenz „vorgegebene Anzahl Elemente herauszählen“ keine Angabe gemacht. Für den darauffolgenden Auftrag hat ihm die Testperson eine Hand voll Münzen aus der Schatztruhe hingelegt.

Allgemein sind Aufgaben, die während der Testung nicht durchgeführt wurden, in der Tabelle grau markiert.

Nebst der Lernstanderfassung wurde auch eine grobe Einschätzung der Lernvoraussetzungen aller SuS in Kooperation mit der Kindergartenlehrperson durchgeführt (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9 Grobe Einschätzung der Aktivitäten nach SSG und ICF-CY

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
■■■	++	+	+	+	+	+	++	0	+
■■■	--	--	+	--	+	--	0	-	+
■■■	++	++	++	+	++	+	++	+	++
■■■	-	+	+	--	+	-	+	-	+
■■■	++	++	++	+	++	++	++	+	++
■■■	++	++	++	++	++	++	++	++	++
■■■	0	-	-	0	-	+	+	+	0
■■■	-	-	0	0	--	-	++	+	++

Legende

++ = Stärke + = eher Stärke 0 = weder noch - = eher Schwäche -- = Schwäche

Auch bei der Grobeinschätzung der Aktivitäten nach SSG und ICF-CY zeigen ■■■ und ■■■ den grössten Förderbedarf auf. Auffällig ist auch die Einschätzung von ■■■ weshalb das Kind im weiteren Verlauf auch als „Fokuskind“ bezeichnet wird.

Zu den Fokuskindern ■■■ und ■■■ findet sich im Anhang unter Kapitel 1.4 eine Analyse der ICF-CY Bereiche mit ihren Wechselwirkungen.

5 Produktentwicklung

Während des ganzen Entwicklungsprozesses ging die Verfasserin stets von den Kindern ihrer Kindergartenklasse aus und versuchte bei den Vorkenntnissen der (Fokus)Kinder anzuknüpfen. Die innere Differenzierung ohne Ausgrenzung (siehe 2.1.2) verlangt eine gute Vorbereitung und Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt (siehe 3.8), aber auch eine genaue Analyse des Entwicklungsstands der zu fördernden Kinder. Wie bereits in Kapitel 4.2.2 aufgezeigt, weisen [] und [] den grössten mathematischen Förderbedarf auf. Eine adäquate Förderung setzt das Verstehen der Lernschwierigkeiten voraus, weshalb alle Aktivitäten und Wechselwirkungen zu den verschiedenen Faktoren betrachtet werden sollten.

5.1 Förderbedarf der Fokuskinder

Nachfolgend ist der Förderbedarf der einzelnen Fokuskinder zusammenfassend dargestellt. Im Anhang finden sich die ICF-CY Analyseraster mit Wechselwirkungen (Kapitel 1.4) und die Beobachtungsbögen zur Lernstanderfassung (Kapitel 1.3).

Tabelle 10 Förderbedarf []

Förderbedarf []
Allgemeines Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • neue Inhalte lernen • mehrere Denkschritte hintereinander ausführen • visuelles Wahrnehmen und Speichern
Mathematisches Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Pränumerische Fähigkeiten (Klassifikation, Seriation, Eins-zu-eins-Zuordnung) • Ordinalzahlaspekt, Zahlwortreihe flexibel und rückwärts aufsagen • Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit dem Zählen und Koordination Zahlwort-Objekt • Strukturierte Anzahlwahrnehmung, Würfelbilder und Anzahlerfassung über 3
Umgang mit Anforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • ausdauernd an herausfordernden Aufgaben arbeiten • Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten • sich auf neue Situationen einlassen • eigene Bedürfnisse hinausschieben
Bewegung und Mobilität
<ul style="list-style-type: none"> • grob- und feinmotorische Bewegungsabläufe ausführen (Visuomotorik) • Schreib- und Zeichengeräte richtig halten

Tabelle 11 Förderbedarf []

Förderbedarf []
Allgemeines Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • aufmerksam sein • Lösungen finden und umsetzen • Strategien anwenden • planen und üben
Mathematisches Lernen

<ul style="list-style-type: none"> Ordinalzahlaspekt, Zahlwortreihe flexibel und rückwärts aufsagen
Umgang mit Anforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ausdauernd an herausfordernden Aufgaben arbeiten Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten mit Misserfolg umgehen eigene Bedürfnisse hinausschieben
Bewegung und Mobilität
<ul style="list-style-type: none"> grob- und feinmotorische Bewegungsabläufe ausführen (Visuomotorik) Schreib- und Zeichengeräte richtig halten Feinmotorische Bewegungen mit angemessener Kraftdosierung ausführen
Umgang mit Menschen
<ul style="list-style-type: none"> sich in andere einfühlen Konflikte und Uneinigkeit ertragen sich in Konflikten angemessen verbal ausdrücken Kompromisse schliessen

Tabelle 12 Förderbedarf **NZ**

Förderbedarf ■
Allgemeines Lernen
<ul style="list-style-type: none"> aufmerksam sein zuhören sich Aufgaben und Aufträge merken (auditive Wahrnehmung und Speicherung)
Mathematisches Lernen
<ul style="list-style-type: none"> Pränumerisches Verständnis (Klassifikation, Seriation, Eins-zu-eins-Zuordnung) Kardinalzahlaspekt, Mengenbegriff, Anzahlen visuell bzw. mit Zahlen vergleichen (Beziehung formulieren) Sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren
Spracherwerb und Begriffsbildung
<ul style="list-style-type: none"> mehrere Begriffe für kurze Zeit im Gedächtnis behalten Reime erkennen und bilden Wort in Silben zerlegen Wortschatz erweitern Einfache Kausalzusammenhänge verstehen
Kommunikation
<ul style="list-style-type: none"> verstehen, was andere sagen bei Unklarheiten nachfragen sich verständlich ausdrücken persönliche Aufforderungen verstehen Begriffe kategorisieren und Oberbegriffe bilden

Tabelle 13 Förderbedarf **SS**

Förderbedarf ■
Allgemeines Lernen
<ul style="list-style-type: none"> neue Inhalte lernen mehrere Denkschritte hintereinander ausführen Strategien anwenden planen und üben

Mathematisches Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Ordinalzahlaspekt, Zahlwortreihe vorwärts, flexibel und rückwärts aufsagen • Strukturierte Anzahlwahrnehmung, Würfelbilder und Anzahlerfassung • Kardinalzahlaspekt, Mengenbegriff, grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen
Kommunikation
<ul style="list-style-type: none"> • sich sprachlich mitteilen • sich in Gruppengesprächen einbringen • grammatikalisch richtig sprechen (Satzbau) • Geschichte oder Erlebnis in einem sachlogischen Zusammenhang erzählen
Bewegung und Mobilität
<ul style="list-style-type: none"> • feinmotorische Bewegungsabläufe ausführen (Visuomotorik) • Schreib- und Zeichengeräte richtig halten • Feinmotorische Bewegungen mit angemessener Kraftdosierung ausführen

5.2 Ideensammlung „Aktivitäten und Spiele zur Förderung der mathematischen Grundkompetenzen“

Ausgehend vom Förderbedarf der Fokus Kinder sammelte die Verfasserin Spielideen und Aktivitäten. Sie liess sich von bereits vorhandenen Spielen inspirieren oder erhielt Vorschläge von den Kindergartenlehrpersonen und adaptierte diese, so dass sie in den Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ passten. Gesammelt wurden die Spiele in einem Notizbüchlein und konnten dann später in der Handreichung ausformuliert werden (siehe Foto 2 und 3).

Foto 3 Ideensammlung Fördermaterial

Foto 2 Ideensammlung Fördermaterial

Über mehrere Wochen kamen auf diese Weise 23 Aktivitäten und Spiele zusammen, die anschliessend auf ihre Anforderungen an basale Fähigkeiten und mathematische Fertigkeiten untersucht wurden. Ausgehend vom Förderbedarf und den Interessen eines Kindes können einzelne Aktivitäten oder Spiele ausgewählt und mit diesem Kind wiederholt erarbeitet bzw. gespielt werden.

5.3 Handreichung

Die Handreichung kann als Broschüre im Format A4 ausgedruckt und für die Vorbereitung von Fördersequenzen verwendet werden. Nebst Anleitungen beinhaltet die Handreichung auch eine kurze Erklärung zur Anwendung sowie eine Übersicht aller Aktivitäten und Spiele mit Legende und Begriffsklärung. Einen Ausschnitt der Übersicht zeigt die nachfolgende Abbildung 10.

Name der Aktivität oder des Spiels	Basale Fähigkeiten													Mathematische Fertigkeiten									
	Visuelle Wahrnehmung	Auditive Wahrnehmung	Feinmotorik	Grafomotorik	Visuomotorische Koordination	Raumorientierung	Handlungsabläufe, serielle Leistung	Visuelle Speicherung	Auditive Speicherung	Sprache	Alltagserfahrungen	Flexibilität	Strukturierungsfähigkeit	Emotionale Aspekte	Klassifikation	Seriation	Eins-zu-eins-Zuordnung	Mengenvorstellung	Zahlen, Zahlwortreihe	Zifferkenntnis	Anzahlerfassung	Erstes Rechnen	
12) Piraten-durcheinander																							
13) Ab aufs Floss!																							
14) Goldsteine tasten																							
15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!																							

Abbildung 10 Übersicht der Aktivitäten und Spiele (Ausschnitt Tabelle 2 der Handreichung)

Legende: Grundanforderung Differenzierung Grundanforderung Differenzierung

Abbildung 11 Legende zur Übersicht der Aktivitäten und Spiele (Handreichung)

Als erstes wurden die Spielanleitungen und Beschreibungen der Aktivitäten verfasst und Angaben zum verwendeten Material festgehalten. Danach stellte sich die Verfasserin für jede Tätigkeit die Frage, welche basalen Fähigkeiten für die Durchführung von Bedeutung sind und welche mathematischen Fertigkeiten gefördert werden könnten. Dabei versuchte sie sich in die Lage ihrer Fokuskinder zu versetzen und mögliche Schwierigkeiten zu ermitteln. Daraus konnten schliesslich zwei bis drei verschiedene Differenzierungen abgeleitet werden, die in der Handreichung mit Sternsymbolen markiert sind (siehe Abbildung 12).

Differenzierung in Bezug auf die in der Anleitung beschriebene **Grundanforderung**:

- ★ vereinfachte Anforderungen
- ★★ erweiterte Anforderungen
- ★★★ stark erweiterte Anforderungen

Abbildung 12 Legende zu den Differenzierungen (Handreichung)

Ausgewähltes Spiel der Handreichung

15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Auditive Speicherung »Alltagserfahrungen »Flexibilität »Emotionale Aspekte <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Zählen »Anzahlerfassung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Ziffernkenntnis

Material

100 Goldmünzen
 5 Schatzkisten, in unterschiedlichen Farben
 Spielwürfel (1 – 6 oder 1 – 3 Würfelaugen) / Schulwürfel
 Farbwürfel mit 5 Farben und einer Piratenflagge

Anleitung

Die 5 Schatzkisten werden in die Mitte gestellt und mit je 20 Goldmünzen befüllt. Nun würfelt das erste Kind mit beiden Würfeln. Der Farbwürfel bestimmt die Schatzkiste und der Spielwürfel zeigt, wie viele Münzen es daraus nehmen darf. Die erbeuteten Münzen legt es vor sich hin, dann kommt das nächste Kind an die Reihe. Aber Vorsicht! Würfelt das Kind die Piratenflagge, wird es zum Piraten. Alle anderen Spieler müssen schnell ihre Goldmünzen mit den Händen zudecken. Dem langsamsten Kind darf der Pirat zwei Münzen stehlen und auf den eigenen Stapel legen. Das Spiel endet, wenn alle Schatzkisten leerräumt sind. Gewonnen hat das Kind, mit den meisten Goldmünzen.

Differenzierung

★ Spielwürfel mit 1-3 Würfelaugen verwenden, Schatzkisten mit je 10 Goldmünzen füllen.
 ★★ Anstelle eines Spielwürfels einen Schulwürfel mit Ziffern verwenden.

★★★Piratenflagge: Der «Pirat» muss raten und dann beweisen, wer bisher mehr Gold erbeutet hat als er selbst. Hat der „Pirat“ richtig geraten, erhält er zwei Münzen.

5.4 Beobachtungsbögen

Beim Ausarbeiten der Beobachtungsbögen wurden die Anforderungen in Bezug auf die basalen Fähigkeiten und mathematischen Fertigkeit ein weiteres Mal unter die Lupe genommen und nötigenfalls modifiziert.

Die verwendeten Indikatoren beruhen auf der theoretischen Auseinandersetzung und sind möglichst ressourcenorientiert verfasst. Die strukturierten Bögen sollen eine zielgerichtete und methodisch kontrollierte Beobachtung ermöglichen, die für ein Kind wiederholt durchgeführt werden kann. Die Beobachtung kann teilnehmend erfolgen, indem der Bogen erst im Nachhinein oder in Pausen ausgefüllt wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 198). Erfolgt die Beobachtung nicht-teilnehmend, das heisst die Lehrperson oder SHP nehmen nicht aktiv an der Aktivität oder am Spiel teil, kann der Bogen direkt ausgefüllt werden.

Es empfiehlt sich in jedem Fall die angegebenen Indikatoren des Beobachtungsbogen vor der Fördersequenz genau durchzulesen. So kann gegebenenfalls auch eine Auswahl der zu erfassenden basalen Fähigkeit oder mathematischen Fertigkeiten vorgenommen werden.

Interessant ist auch eine Dokumentation über mehrere Fördersequenzen, die im gleichen Beobachtungsbogen mit z.B. unterschiedlichen Farben eingetragen werden können. Moser weist in diesem Kontext auf eine Aussage von Huschke-Rhein hin. Dieser meint, dass die Verlässlichkeit der Beobachtungsergebnisse erst nach drei Durchgängen eingeschätzt werden kann (vgl. Moser, 2015, S. 128). Die Beobachtungsbögen können nach Bedarf einzeln im Format A4 ausgedruckt werden. Bei Bögen mit wenigen Indikatoren können weitere freie Beobachtungen festgehalten werden.

Die Herstellung der Fördermaterialien erfolgte meistens nach der Verschriftlichung der Anweisungen und Beobachtungsbögen. Der Schreibprozess und die Materialaufbereitung fanden aber oft im Wechselspiel zueinander statt. Das Handeln mit dem konkreten Spielmaterial eröffneten der Verfasserin teils neue Einsichten, welche zu einer Anpassung der Handreichung oder des Beobachtungsbogens führten.

Beobachtungsbogen

15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Farben und Formen (Würfelbilder und Piratenflagge)		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> würfelt so, dass Würfel schön rollen <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> entnimmt mit ruhiger, sicherer Hand Goldmünzen aus der Schatztruhe <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend		
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen		
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> vergleicht am Schluss die Anzahl gewonnener Goldmünzen (mehr/weniger)		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich Spielregel «Piratenflagge» merken und darauf reagieren (Münzen zudecken)		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann von seinen Münzen abgeben, wenn es bei der «Piratenflagge» verliert		
Bei Differenzierung zusätzlich	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann die erspielten Münzen geschickt zusammenzählen (zählen in 2er Schritten) ★★★		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet jedem Würfelauge eine Goldmünze zu (visuell oder taktil)		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Goldmünzen (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Goldmünzen richtig ab (laut/ leise)		
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Würfelbilder bis 3/4/5/6 ohne abzuzählen <input type="checkbox"/> erkennt bis zu 4 Goldmünzen simultan		
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt die Zahlziffern auf dem Schulwürfel bis 3/4/5/6 ***/****		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

5.5 Material für Aktivitäten und Spiele

Das Material für die meisten Aktivitäten war bereits im Kindergarten oder der Schule vorhanden. Naturmaterialien wie Steine oder Schwemmholz sammelte die Verfasserin fortlaufend und bearbeitete diese anschliessend zu Hause oder in einer Holzschreinerei. Die Herstellung der Spiele gestaltete sich als sehr zeitintensiv, da Vieles selbst gebastelt werden musste. Bis auf das Piratensuchbild zeichnete die Verfasserin alle für die Aktivitäten und Spiele verwendeten Bildkarten selbst (siehe Abbildung 13 und Foto 4).

Abbildung 13 Bildkarten für „Nanu“ und „Kim-Spiel“

Foto 4 „Nanu“

Bei der Wahl der Materialien wurde darauf geachtet, dass sie für Kinder mit feinmotorischen Schwierigkeiten oder Defiziten in der visuellen Wahrnehmung kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Sie müssen gut greifbar (taktil) und möglichst einfach gestaltet sein. Dennoch sollen sie das Kind ansprechen und zum Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ passen. Wenn möglich wurde für die Sammlung Holz und Karton verwendet (siehe Foto 5 und 7).

Beschreibung der Herstellung ausgewählter Aktivitäten und Spiele

Foto 5 Herstellung Spielfeld für „Schiffe versenken“

Foto 6 „Schiffe versenken“

Die unterschiedlichen Abdeckungen für das Spiel „Schiffe versenken“ sind auf dickem Papier ausgedruckt und dann laminiert worden (siehe Foto 6).

Die Abdeckung kann durch selbstklebende Klettunkte am Spielfeld befestigt werden.

Foto 7 Bemalen der Korkpiraten

Foto 8 „Piratendurcheinander“

Für die Korkpiraten wurde zuerst der Stoff zugeschnitten und dann aufgeklebt. Zum Schluss wurden die Piratengesichter mit Acrylfarbe aufgemalt (siehe Foto 7 und Foto 8).

Foto 9 „Ab aufs Floss!“

Die Flösse der Aktivität 13 „Ab aufs Floss!“ wurden aus Schwemmholz hergestellt (siehe Foto 9). Die einzelnen Stöckchen wurden an beiden Enden mit Hanffaden umwickelt und zu einer Fläche verbunden. Um das Floss möglichst stabil zu bauen, sind an der Unterseite zwei querliegende Stöckchen befestigt und mit Hanffaden festgebunden worden.

Auch das Spiel „Gold-Duell!“ wurde in Handarbeit hergestellt (siehe Foto 10). Ursprünglich war geplant, den Zehnerraster am Computer zu gestalten, auf Klebeetiketten auszudrucken und danach die Goldmünzen aufzukleben. Stattdessen musste von Hand gezeichnet werden, weshalb auch erst ein Exemplar fertig gestellt wurde.

Foto 10 „Gold-Duell!“

Für die verschiedenen Aktivitäten und Spiele wurden Stoffbeutel genäht, in welchen die Materialien aufbewahrt werden können. Die Beutel sind mit Bildetiketten und Zahlen der entsprechenden Tätigkeiten versehen, so dass die Kinder selbstständig das benötigte Material finden und anwenden können (siehe Foto 11).

Foto 11 Beutel mit Bildetikette

5.6 Gestaltung der Spielumgebung

Die themenbezogene Ausgestaltung der Spielumgebung soll das Eintauchen in die Welt der Piratenmäuse verstärken. Aus diesem Grund wurde ein Piratenschiff gebaut, welches im Kindergarten einen festen Ort einnehmen kann und zum lustvollen Handeln einlädt. Es besteht aus leichtem Sperrholz und seine Seiten sind mit Furnierholz verkleidet (siehe Foto 12 und 13).

Foto 12 Grundkonstruktion Piratenschiff

Foto 13 Verkleidung aus Furnierholz

Im Innern des Piratenschiffs verstecken sich drei Holzkisten, die zur Aufbewahrung der Materialien dienen. Die zwei Masten wurden im Inneren des Schiffes mit Halterungen an den Holzkisten befestigt und können für den Transport entfernt werden.

Die Abdeckungen der Holzkisten sind im Schiffsdeck integriert und lassen sich mit dem Steuerrad, Fässern oder einer Schatzkiste öffnen (siehe Foto 14 bis 16).

Foto 14 Abdeckung öffnen mit Steuerrad

Foto 15 Abdeckung öffnen mit Fässern

Foto 16 Abdeckung öffnen mit Schatztruhe

Die Reling wurde aus Dübeln und Hanffaden hergestellt.

Das Schiff wird auch als Lernumgebung genutzt und in die Spielaktivitäten miteinbezogen. Beispielsweise ist die mittlere Abdeckung als Spielfeld gestaltet, so dass direkt auf dem Schiff gespielt werden kann. Das Piratenschiff steht den Kindern zum freien Spielen zu Verfügung und ist so gestaltet, dass sie dabei immer wieder etwas Neues entdecken (siehe Foto 17).

Foto 17 Piratenschiff mit Korkpiraten und Renzo

5.7 Spielbegleitung im heilpädagogischen Setting

Wie im Kapitel 2 zur Ausgangslage beschrieben, sollen die Fördereinheiten der SHP im Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ eingebettet sein. Die Verfasserin wählte dazu eine kleine Handpuppe aus, welche sie während den integrierten Förderlektionen als Leitfigur begleiten soll.

5.7.1 Die Leitfigur Renzo

Foto 18 Renzo, die Piratenmaus

Die Kinder können mit Renzo auf spielerische Weise kommunizieren und bauen mit ihm (und der SHP) sehr schnell eine Beziehung auf. Da Renzo nur von der Verfasserin gespielt wird, ist er an ihre Person gekoppelt und ein gutes Medium, um mit Kindern über Gefühle zu sprechen.

Als Leitfigur widerspiegelt die „Piratenmaus“ Renzo die Wünsche, Ängste und Vorstellungen der Kindergartenkinder. Dadurch, dass Renzo z.B. ihre Gefühle „versteh“ und vielleicht von seinen eigenen Ängsten erzählt, fühlen sich die Kinder ernst- und angenommen (vgl. Kopp Kölbener, 2019, S. 4).

Meistens können sich die Kinder sehr gut mit der Piratenmaus identifizieren. Sie ist klein, manchmal etwas frech, macht Fehler und muss noch viel lernen. Die Kinder können in die Welt der kleinen Piratenmaus eintauchen und beteiligen sich auch emotional an den Erlebnissen. „Diese emotionale Angebundenheit verstärkt die Aufmerksamkeit, fördert Verknüpfungen und Vernetzungen, besetzt den Lerngegenstand positiv und spricht die Basisfunktion Emotionalität sowie die Zugänge Fantasie und Kreativität an“ (Sarbach, 2016, S. 35).

Dass gerade eine kleine, unscheinbare Maus Pirat werden möchte, können Kinder wahrscheinlich gut nachvollziehen. Denn Piraten gelten als mutig und heldenhaft, erstrebenswerte Eigenschaften, welche kleinen Lebewesen wie der Maus (und kleinen Kindern) meistens nicht zugeschrieben werden.

Mithilfe der Leitfigur Renzo kann die SHP Kinder spielerisch durch die Zone der proximalen Entwicklung begleiten. „Durch den Erlebnisrahmen mit thematischer Anbindung sowie Führungsfigur [oder auch Leitfigur, Anm. d. Verf.] ... wird auch in den geführten Sequenzen der Spielcharakter erhalten“ (Sarbach, 2016, S. 36).

5.7.2 Spielbegleitung

Kinder mit Schwierigkeiten im Lernen oder Verhalten können auch im Spiel schnell an ihre Grenzen stossen und auf herausfordernde Situationen negativ reagieren. Das Spielen im heilpädagogischen Setting muss daher nicht nur den allgemeinen Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen, sondern auch dessen Erfahrungen mit Spielen allgemein.

Kinder, die sich zum Beispiel (noch) nicht an Regeln halten oder nicht mit Misserfolg (Verlieren) umgehen können, sind bei Mitschülerinnen und Mitschüler meistens keine beliebten Spielpartner. Damit diese Kinder aber die wichtigen Spielerfahrungen machen können, muss das Spielumfeld auf sie angepasst werden. Denn solche Kinder brauchen einen Schutzraum, in dem sie sich wohl fühlen, weil sie in ihrem Tempo und entsprechend ihrer aktuellen Kompetenzen spielen bzw. lernen können (vgl. Biene-Deissler et al., 2016, S. 47).

Als Spielbegleitung kann die Lehrperson oder SHP ein Kind auf drei verschiedenen Ebenen unterstützen: Auf der emotionalen Ebene wird das Kind darin unterstützt, sich für etwas zu motivieren und diese Motivation aufrechtzuerhalten. Zudem kann die Spielbegleitung dem Kind dabei helfen, mit Gefühlen wie Frustration umzugehen (vgl. Krammer, 2010, S. 116).

Weiter kann die begleitende Person den Lösungsprozess strukturieren und ihn somit aufrechterhalten (prozedurale Ebene), indem beispielsweise mögliche Lösungswege eingeschränkt werden (vgl. ebd.) Diese Art der Unterstützung ist besonders beim Lösen von Knobelaufgaben oder Strategiespielen wichtig.

Auf der Ebene der Inhalte versucht die Spielbegleitung die Aufmerksamkeit des Kindes auf die relevanten Merkmale zu lenken, die benötigt werden, um das Problem zu lösen (vgl. ebd.). Es ist durchaus auch denkbar, Lösungsschritte vorzuzeigen, damit das Kind bei einem nächsten Mal das Problem selbstständig überwinden kann.

Die Spielbegleitung beginnt schon bei der Vorbereitung der Fördersequenz. Worauf und zu welchem Zeitpunkt geachtet werden sollte, wird in Tabelle 14 zusammengefasst. Dabei wird die Spielbegleitung nicht als eine einmalige Interaktion zwischen SHP und dem unterstützten Kind gesehen, sondern als ein längerer Prozess.

Tabelle 14 Spielbegleitung als Prozess

Wann?	Was berücksichtigen, worauf achten?
Vor dem Spiel	<p>Förderdiagnostik durch Beobachtung, Testspiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • allgemeiner Entwicklungsstand (ICF-CY Analyse mit Wechselwirkungen), insbesondere Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und sozio-emotionale Entwicklung • Spielentwicklung und Erfahrungen mit verschiedenen Spielformen (Spiel-Beobachtungsbogen der Heilpädagogischen Übungshandlung⁹ von Biene-Deissler & Schroer, 2011) • Spielmöglichkeiten und Einstellung zum Spiel in der Familie • Vorauswahl von Spielen gemäss Förderbedarf treffen, ggf. Kind auswählen lassen
	<p>Unterstützende Umweltfaktoren für Spielsituation bestimmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelsetting oder Kleingruppe • Einsatz Leitfigur (soll sie gewinnen können oder verlieren?) • Spielbegleitung von aussen (beratend, Coaching) oder von innen (mitspielend) • Spielort (Lärmpegel, Ablenkung durch Aktivitäten anderer Kinder, Zuschauer erwünscht oder nicht?) • Spielmaterial (Hilfsmittel, welche Differenzierungsangebote bietet das Spiel?)
Während des Spiels	<p>Spielbegleitung/ individuelle Unterstützung bieten (nur so viel wie nötig), beobachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation wecken, aufrechterhalten • ermutigen und zusprechen • Vorbildfunktion (Akzeptanz, Empathie und kongruentes Verhalten zeigen, Vertrauen aufbauen, Leitfigur „coachen“, wie sie mit dem Verlieren umgehen kann) • Lösungswege oder Spielmöglichkeiten eingrenzen • Spielzug vor- und dann nachmachen lassen, wiederholen (durch die Zone der nächsten Entwicklung begleiten) • an Denkprozess des Kindes anknüpfen, weiterführende Hinweise geben • offene Fragen stellen, Denken anregen (Spielzüge begründen lassen) • Geduld und Vertrauen in Fähigkeiten des Kindes (etwas zutrauen)

⁹ Download unter: www.winter-verlag.de/de/suche/?query=Spiel-+und+Beobachtungsbogen

Nach dem Spiel	<p>Gemeinsame Reflexion (Einzelsetting, ev. Kleingruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feedback geben (aufgaben- sachbezogen, Anstrengung würdigen) • Selbstreflexion (Was war schwierig, was ging gut? Wie fühlt es sich an, zu verlieren/gewinnen? Was könnte für die anderen Mitspieler schwierig sein?) • Bei Verhaltensauffälligkeiten: Handlungsmöglichkeiten planen, Hilfe zur Selbsthilfe geben (Partizipation als Ziel) Leitfigur als Modell nehmen, mit SuS Verhalten der Leitfigur reflektieren und Tipps geben, wie sie es besser machen könnte <p>Beobachtungen festhalten (Beobachtungsbogen, Notizheft)</p> <p>Beobachtungen ggf. mit Lehrperson austauschen und weitere Fördermöglichkeiten/ Differenzierungsangebote ableiten</p> <p>Nächste Fördersequenz (Spiel) planen</p> <ul style="list-style-type: none"> • „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ • Wiederholungen anbieten um Handlungsmöglichkeiten (Spielzüge, Verhalten in herausfordernden Situationen) zu festigen
----------------	---

„Wichtig ist, dass die Kinder beim Lernen und Problemlösen [und somit Spielen, Anm. d. Verf.] die Möglichkeit haben, selbst auf Schwierigkeiten zu stossen und Fehler zu machen“ (Krammer, 2010, S. 119). Auch bei der Begleitung im Spiel gilt, nur so viel Unterstützung zu bieten, wie nötig.

Besonders Regelspiele „stellen bereits intellektuelle Anforderungen an das Kind“ (Grubbauer & Aigner, 2011, S. 65). Es muss sich nicht nur die Regeln merken und vorausschauend einen Spielplan entwickeln, es muss auch Spielzüge der anderen Kinder einkalkulieren (vgl. ebd.). Die Förderung von Kindern mit einer besonderen (mathematischen) Begabung greift auf die gleichen Prinzipien der Spielbegleitung zurück. Auch unter ihnen kann es Kinder geben, die noch nicht verlieren können und sich schwertun, mit anderen Kindern zu spielen. Zur Förderung der Denkfähigkeit begabter Kinder kann die Spielbegleitung mit offenen Fragen arbeiten oder Spielzüge begründen lassen.

Abschliessend soll noch darauf hingewiesen werden, dass es bei den Beobachtungen nicht darum gehen soll, das Kind zu überwachen und pausenlos zu kontrollieren. Für eine gesunde Entwicklung braucht es auch Spielsituationen, in denen sich das Kind nicht „bewähren“ muss.

6 Schlussbetrachtungen

6.1 Prozess

Basierend auf einer theoretischen Auseinandersetzung ist während dieser Arbeit eine Aktivitäten- und Spielesammlung mit Handreichung und Beobachtungsbögen für die integrative Förderung mathematischer Grundkompetenzen entstanden. Durch den Erlebnisrahmen „Piratenmaus“ und den festen Einbezug der Leitfigur „Renzo“ können die IFP Lektionen thematisch sowie emotional so umklammert werden, dass die Fördersequenzen mit der SHP von den Kindern nicht als Fremdkörper im Kindergartenalltag wahrgenommen werden.

Nach dem Prinzip des Design-Based-Research erfolgt nach der Entwicklung eines Prototypen eine sich wiederholende Phase des Testens und Optimierens (vgl. Moser, 2015, S. 55).

In einem nächsten Schritt sollten also die Aktivitäten und Spiele in der Praxis durchgeführt, evaluiert und verbessert werden. Dazu eignet sich beispielsweise der von Schuler (2013) ausgearbeitete Kriterienkatalog, mit welchem man Spiele und Materialien analysieren und bewerten kann (vgl. S. 107 – 109). Sie unterscheidet sieben Kriterien: Einordnung auf konzeptioneller Ebene, Bezug zu Arbeits- und Organisationsformen, Bezug zu anderen Bildungsbereichen, Spielkriterien, mathematisches Potenzial, Aufforderungscharakter und Engagiertheit. Für die vorliegende Spielesammlung sind vor allem die Spielkriterien und das mathematische Potenzial, der Aufforderungscharakter und Engagiertheit der Kinder in der Auseinandersetzung mit dem Material interessant. Das mathematische Potenzial wurde bereits durch das Erarbeiten der Handreichung und der Beobachtungsbögen ein Stück weit analysiert. Inwiefern die darin festgehaltenen Indikatoren im Unterricht beobachtbar sind, muss jedoch noch überprüft werden.

Die Testphase könnte sich über eine längere Zeit erstrecken, da das Material nicht immer in mehrfacher Ausführung hergestellt wurde. Es wäre denkbar, nur einzelne Spiele an andere SHPs auszuleihen und analysieren bzw. evaluieren zu lassen.

6.2 Produkt

Es kann davon ausgegangen werden, dass einige Spiele und Materialien überarbeitet werden müssen. Beispielsweise wäre es wünschenswert, für die Aktivität 3 „Schiff legen“ hölzerne Tangramformen zur Verfügung zu haben, damit auch feinmotorisch schwächere SuS gut mit den Formen umgehen können. Auch die Protokollblätter und Kontrollkarten könnten grafisch verbessert werden.

Die Spiele 7 „Nanu“ und 8 „Kimspiel“ scheinen auf den ersten Blick wenig mathematisches Potenzial aufzuweisen. Sie fördern aber die visuelle Wahrnehmung und Speicherung und das räumliche Vorstellungsvermögen, wodurch sie nach Schuler (2013) zu den Spielen mit

Potenzial gezählt werden können (vgl. S. 95). Damit diese Spiele jedoch die Entwicklung des Zahlbegriffs unterstützen, müssten sie umgestaltet werden.

Pränumerische Aktivitäten wie Klassifikation, Seriation, Eins-zu-eins-Zuordnung und das Vergleichen von Mengen sollten laut Scherer und Moser Opitz (2010) mit numerischen Inhalten in Verbindung gebracht werden (vgl. S. 109). Bei einigen Aktivitäten der Sammlung ist es die Aufgabe der Begleitperson, die pränumerische Handlung mit numerischen Fertigkeiten zu verknüpfen. Sie muss geeignete Fragen stellen, die das Kind zum Zählen auffordern und den Zählprozess je nach Vorkenntnissen unterstützen.

Ohne diese Steuerung von aussen erreicht die Aktivität sehr wahrscheinlich nicht das erwünschte mathematische Potenzial.

Dies macht deutlich, dass der Einsatz der Aktivitäten- und Spielesammlung allein kein Garant für eine erfolgreiche Entwicklung der mathematischen Grundkompetenzen darstellt. Die professionelle (heilpädagogische) Spielbegleitung, das Setting, die gezielte Beobachtung und Reflexion haben einen hohen Stellenwert für den Lernerfolg der Kinder und müssen im Sinne des förderdiagnostischen Prozesses bewusst umgesetzt werden.

Auf diese Weise kann die integrative Förderung als Prävention im Kindergartenalltag gelingen.

6.3 Nachwort

Von der Idee bis zur fertigen Aktivitäten- und Spielesammlung sind mehr als zwei Jahre vergangen. Ich setzte mich intensiv mit fachbezogener Literatur auseinander, angefangen bei der Mathematik bis hin zur Spieltheorie und allgemeinen integrativen Didaktik. Durch diese Entwicklungsarbeit konnte ich fachlich viel lernen und Material für den eigenen Unterricht herstellen.

Ich erfuhr viel Unterstützung und Zuspruch aus meinem Team und möchte speziell den Kindergartenlehrpersonen Annina Frei und Daniela Simeon für ihr Engagement und den wertvollen Austausch danken. Weiter möchte ich meiner Kollegin Elisabeth Müggler Dürmüller danken, die mich immer wieder in meinem Vorhaben bestärkt und mir bei der Korrektur eine unverzichtbare Hilfe war.

Auch meinem Partner möchte ich an dieser Stelle für sein Verständnis und seine Unterstützung, insbesondere bei der Herstellung des Piratenschiffs, von Herzen danken.

Die motivierende und kompetente Betreuung durch Seline Soom hat mich bei der Fertigstellung dieser Entwicklungsarbeit sehr unterstützt. Ich möchte ihr für ihre unkomplizierte und verständnisvolle Begleitung im letzten Jahr meinen Dank aussprechen.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Bäck, G., Hajszan, M. & Bayer-Chisté, N. (2017). *Praktisch didaktisch. Grundlagen der Kindertandidaktik* (10. Auflage.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft GmbH.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung: Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Didaktik der Mathematik). Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Biene-Deissler, E. & Schroer, B. (2011). Spiel-Beobachtungsbogen. Heilpädagogische Übungshandlung. Differenzierte Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus. Universitätsverlag WINTER Heidelberg. Zugriff am 20.4.2020. Verfügbar unter: <https://www.winter-verlag.de/de/suche/?query=Spiel+und+Beobachtungsbogen>
- Biene-Deissler, E., Schroer, B. & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bönig, D., Hering, J., London, M., Nührenböcker, M. & Thöne, B. (2017). *Erzähl mal Mathe! Mathematiklernen im Kindergartenalltag und am Schulanfang* (1. Auflage.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. (1. Auflage.). Baar: Klett & Balmer.
- Duden.Sprache sagt alles. (2020, Mai 29). *duden.de*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Fertigkeit>
- EKUD Graubünden (Hrsg.). (2016). Lehrplan 21 Graubünden. Verfügbar unter: gr-d.lehrplan.ch
- Feuser, G. (2007). Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“. Zugriff am 21.4.2020. Verfügbar unter: <https://www.georg-feuser.com/lernen-am-gemeinsamen-gegenstand/>
- Grubbauer, M. & Aigner, J. C. (2011). *Spielen als pädagogische Maßnahme: präventive, spielorientierte Förderung und Stärkung elterlicher Kompetenz* (VS College) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Heidelberg: Springer Spektrum.

- Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel - auch bei besonderem Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 19–24.
- Hess, K. (2016). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. (2. Auflage.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hesse, I. & Latzko, B. (2017). *Diagnostik für Lehrkräfte* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2016). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (5. Auflage.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Kopp Kölbener, C. (2019). Sprachliche Förderung unter Einsatz von Leitfiguren (Handpuppen). Unterlagen Leitfiguren. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Krajewski, K. & Klotz, N. D. (2017). Förderung mathematischer Bildung. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage., S. 257–280). Göttingen: Hogrefe.
- Krammer, K. (2010). Individuelle Unterstützung im Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern (Lehren Lernen - Basiswissen für die Lehrerinnen und Lehrerbildung.). In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (1. Auflage., S. 112–127). Seelze & Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett & Klett und Balmer AG.
- Krauthausen, G. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik - Grundschule* (4. Auflage.). Berlin: Springer Spektrum.
- Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (Standard Wissen Lehramt). (W. Schneider, Hrsg.) (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 59, 575–592.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lorenz, J. H. (2016). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. (2. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag.

- Moser Opitz, E. (2016). Lernbereich Mathematik. Erstrechnen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen: ein Handbuch für Studium und Praxis* (3. Auflage., S. 253–265). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2019). Didaktische Möglichkeiten im Unterricht für alle. Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (1. Auflage., S. 60–95). Bern: hep Verlag ag.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3., neu bearbeitete Auflage.). Feiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Auflage.). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Sarbach, S. (2016). *Mathekinder. Kompetenzorientiert und spielerisch lernen* (1. Auflage.). Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (Vollständig überarbeitete Neuauflage.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schuler, S. (2013). *Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik. Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs* (Band 15). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Stamm, M. (2015). Blickpunkt Kindergarten. Der Übergang ins Schulsystem. Dossier 15/3. Dossier, Bern. Zugriff am 7.10.2019. Verfügbar unter:
<http://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers.html>

Unterhauser, E. & Gasteiger, H. (2018). Verständnis des geometrischen Begriffs Viereck bei Kindern zwischen vier und sechs Jahren. *Frühe Bildung*, 7(3), 152–158. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000382>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Förderdiagnostischer Prozess nach Steppacher (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007).....	6
Abbildung 2 Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21 (EKUD Graubünden, 2016, S. 43)	11
Abbildung 3 Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (ebd.) .	11
Abbildung 4 mögliche Prozesse bei Anzahlwahrnehmung und Anzahlbestimmung (in Benz et al., 2015, S. 134–135)	17
Abbildung 5 Beziehungen zwischen einigen Zahlaspekten nach Fuson (1988) (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 11)	19
Abbildung 6 Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski & Klotz, 2017, S. 260)	26
Abbildung 7 Triple-Code-Modell nach Dehaene (in Küspert & Krajewski, 2016, S. 47)	31
Abbildung 8 Adaptiertes Goldstückspiel, S. Gisler November 2019	39
Abbildung 9 Beobachtungsbogen „Goldstückspiel“ Seite 1, S. Gisler November 2019.....	40
Abbildung 10 Übersicht der Aktivitäten und Spiele (Ausschnitt Tabelle 2 der Handreichung)	46
Abbildung 11 Legende zur Übersicht der Aktivitäten und Spiele (Handreichung)	46
Abbildung 12 Legende zu den Differenzierungen (Handreichung)	46
Abbildung 13 Bildkarten für „Nanu“ und „Kim-Spiel“	50

7.3 Fotoverzeichnis

Foto 1 Piratenschiff mit Spielmaterialien	1
Foto 2 Ideensammlung Fördermaterial	45
Foto 3 Ideensammlung Fördermaterial	45
Foto 4 „Nanu“	50
Foto 5 Herstellung Spielfeld für „Schiffe versenken“	50
Foto 6 „Schiffe versenken“	50
Foto 7 Bemalen der Korkpiraten.....	51
Foto 8 „Piraten-durcheinander“	51
Foto 9 „Ab aufs Floss!“	51
Foto 10 „Gold-Duell!“	51
Foto 11 Beutel mit Bildetikette	51
Foto 12 Grundkonstruktion Piratenschiff	52
Foto 13 Verkleidung aus Furnierholz	52

Foto 14 Abdeckung öffnen mit Steuerrad.....	52
Foto 15 Abdeckung öffnen mit Fässern	52
Foto 16 Abdeckung öffnen mit Schatztruhe	52
Foto 17 Piratenschiff mit Korkpiraten und Renzo.....	53
Foto 18 Renzo, die Piratenmaus	53

7.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Handlungsaspekte und Kompetenzen (EKUD Graubünden, 2016, S. 194–221)	10
Tabelle 2 Entwicklungsmodell von van Hiele (Benz et al., 2015, S. 189–192; Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 174–178)	14
Tabelle 3 Zahlaspekte (Benz et al., 2015, S. 119–121; Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 9–11; Krauthausen, 2018, S. 44).....	18
Tabelle 4 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (vgl. Krauthausen, 2018, S. 49 f.).....	22
Tabelle 5 Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (Benz et al., 2015, S. 129ff.; Küspert & Krajewski, 2016, S. 20 f.).....	23
Tabelle 6 Analyse der Theorien zur Entwicklung geometrischer Denkprozesse und Zahlbegriff	32
Tabelle 7 Basale Fähigkeiten und mathematisches Lernen (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 7–8).....	34
Tabelle 8 Übersicht der Ergebnisse des „Goldstückspiels“.....	41
Tabelle 9 Grobe Einschätzung der Aktivitäten nach SSG und ICF	42
Tabelle 10 Förderbedarf GG	43
Tabelle 11 Förderbedarf LW.....	43
Tabelle 12 Förderbedarf NZ	44
Tabelle 13 Förderbedarf SS	44
Tabelle 14 Spielbegleitung als Prozess	55

Anhang

Mit der Piratenmaus auf hoher See

Erfassung und Förderung mathematischer Grundkompetenzen
im Kindergarten

Foto 19 Piratenschiff mit Spielmaterialien

eingereicht von: Selina Gisler

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 03.Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Anhang	3
1.1 Hintergrundgeschichte Leitfigur	3
1.2 Beobachtungsbogen zum „Goldstückspiel“	5
1.3 Ergebnisse Lernstanderhebung	8
1.4 ICF-CY Analyseraster	16
2 Handreichung und Beobachtungsbögen	24

1 Anhang

1.1 Hintergrundgeschichte Leitfigur

Renzo die Piratenmaus

Einstieg: Die Kinder lernen Renzo die Piratenmaus kennen. Dazu erzählt die SHP mithilfe der Mäusehandpuppe folgende Geschichte im Kreis oder liest sie vor:

Hallo, ich heisse Renzo und habe einen grossen Traum! Ich will Pirat werden, so wie mein Grossvater Emilio. Das ist leider gar nicht so einfach. Damit ich mit auf das Schiff „Himmlicher Käse“ kommen darf, muss ich zuerst einiges beweisen.

Aber ihr wollt sicher noch etwas mehr über mich erfahren? Stimmt's? Also, wie schon gesagt, heisse ich Renzo, Renzo von Hohenkatzenfels. Meine Mutter und mein Vater finden meinen grossen Wunsch gar nicht toll. (Frage an die Kinder: Was ist Renzos grosser Traum/Wunsch?) Ein Pirat werden! Wer will denn heute noch Pirat werden? Ohne Käsekeller leben? Nun, ich will das! Und so oder so essen Mäuse ja nicht nur Käse, das weiss auch jedes Kind – nicht wahr? (Frage an die Kinder: Was essen denn Mäuse alles?)

Grossvater Emilio hat mir immer von seinen Abenteuern berichtet, die er während seiner Piratenzeit erlebt hatte.

An eines kann ich mich sehr gut erinnern. Als Emilio etwa in meinem Alter war, wollte er den Schatz der Katzeninsel finden. Nun könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es auf dieser Insel eben viele dieser Tiere gab! (Frage an die Kinder: Welches Tier lebte wohl auf der Insel?). Übrigens tut es das noch heute, weshalb es für kleine Mäuse strengstens verboten ist, diese Insel zu erkunden. «Denk nicht mal dran!», sagten schon die Eltern meiner Eltern und deren Eltern!

Grossvater hörte allerdings ganz schlecht auf seine Eltern und hatte mehr Mut, als gut für ihn war. So hatte er auch keine Angst vor den Katzen und zog mit seinem Floss los in Richtung Katzeninsel. Er hatte auch schon eine gute Idee, wie er unbemerkt an den Katzen vorbeikommen konnte! Kurz vor der Insel stülpte er sich einen grossen Hut über. Dann folgten ein roter Piratenmantel und natürlich hohe Stiefel. Ihr glaubt es kaum, aber mit dieser Verkleidung ist es Emilio tatsächlich gelungen, an den Katzenwächtern vorbei zu kommen. Doch wie sollte er nun den Schatz finden? Emilio war wie immer gut vorbereitet. Unter seinem Seefahrerhut hatte er eine Schatzkarte versteckt. Diese hatte er am Morgen aus der Stube des grossen Mäusepiraten Rote-Nase ...ähm...geliehen. Man erzählte sich nämlich, dass eine mutige Maus mit dieser Karte den Schatz der Katzeninsel finden könnte. Und an Mut fehlte es meinem Grossvater ja überhaupt nicht. Emilio konnte auf der ganzen Insel

herumspazieren. Nicht eine einzige Katze störte sich daran. (Frage an die Kinder: Wie war das möglich?) Das behauptete auf jeden Fall mein Grossvater.

Was er genau auf der Insel erlebt hatte, weiss ich nicht. Ich glaube, er hatte es nie irgendeiner anderen Maus anvertraut. Es sollte sein grösstes Geheimnis bleiben.

Am Abend staunten dann alle Mäuse über den Schatz, den mein Grossvater vor die Stube des Mäusepiraten Gregorio stellte. (Frage an die Kinder: Was könnte der Schatz gewesen sein?)

Von da an, war auch er ein berühmter Mäusepirat und nicht mehr eine kleine Piratenmaus.

1.2 Beobachtungsbogen zum „Goldstückspiel“

Aufgabenbereiche	Name															
Pränumerisches Verständnis	Klassifikation; ordnet nach: (Fische, Muscheln, Goldstücke in verschiedenen Formen, Grössen und Farben)	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	
	Ordinalaspekt Zahlwortreihe	Vorwärts zählen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus
		Flexibles Zählen (beginnend bei 6/ 11/ 15)	Rückwärts zählen (beginnend bei 6/ 10/ 20)	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Grösse <input type="checkbox"/> begründet Vorgehen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> der Grösse nach... <input type="checkbox"/> ...spontan <input type="checkbox"/> ...durch vergleichen <input type="checkbox"/> teilt einer Muschel ein Goldstück zu <input type="checkbox"/> nimmt Mengenvergleich vor... <input type="checkbox"/> ...durch visuelles Vergleichen <input type="checkbox"/> ...durch Abzählen	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt korrekt bis <input type="checkbox"/> lässt wiederholt Zahlen aus: <input type="checkbox"/> stockt bei Zehnerübergängen <input type="checkbox"/> erfindet neue Zahlwörter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von weiter... <input type="checkbox"/> ...durch Hochzählen <input type="checkbox"/> zählt nicht weiter	<input type="checkbox"/> zählt von sicher <input type="checkbox"/> rw <input type="checkbox"/> zählt vw statt rw <input type="checkbox"/> zählt zuerst hoch <input type="checkbox"/> lässt wiederholt aus

Vor dem Spiel

Zählen von Objekten		Name
Kardinalaspekt Mengenbegriff	Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit Zählen (Spielplan, Spielfigur)	<input type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert zählt Ausgangsposition mit <input type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:
	Anzahlerfassung bis 6 (gruppierte/ strukturierte Goldstücke auf dem Spielplan)	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen
Während des Spiels	Vorgegebene Anzahl Elemente herauszählen (Goldstücke, Schatztruhe)	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen
	Grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen (erspielte Goldstücke)	<input type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert zählt Ausgangsposition mit <input type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:
Mengenvergleich mit Zahlen (Goldstücke)	<input type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert zählt Ausgangsposition mit <input type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:	

1.3 Ergebnisse Lernstanderfassung

Ergebnisse der Lernstanderfassung HPK 1

Klasse: [redacted]

Datum: 19.11.19

Aufgabenbereiche	Name	Form	Farbe	Grösse	begründet Vorgehen	der Grösse nach...	...spontan	... durch vergleichen	teilt einer Muschel ein Goldstück zu	nimmt Mengenvergleich vor...	... durch visuelles Vergleichen	... durch Abzählen	zählt korrekt bis ...	lässt wiederholt Zahlen aus:	stockt bei Zehnerübergängen	erfindet neue Zahlwörter	zählt von weiter...	... durch Hochzählen	zählt nicht weiter	zählt von sicher rw	zählt vw statt rw	zählt zuerst hoch	lässt wiederholt aus
Pränumerisches Verständnis	Klassifikation; ordnet nach: (Fische, Muscheln, Goldstücke in verschiedenen Formen, Grössen und Farben)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordinalaspekt Zahlwortreihe	Seriation; bildet Reihen: (verschieden grosse Muscheln)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Vorwärts zählen	Eins- zu- eins- Zuordnung (Muscheln und Goldstücke)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Flexibles Zählen (beginnend bei 6/ 11/ 15)	Vorwärts zählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Rückwärts zählen (beginnend bei 6/ 10/ 20)	Rückwärts zählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

* Will Muscheln zerstören → führt sich überfordert? 20 20 20

Ergebnisse der Lernstanderfassung HPK 1

Klasse: [redacted]

Datum: 26.11.

Aufgabenbereiche	Name	Form	Farbe	Grösse	begründet Vorgehen	der Grösse nach...	spontan	durch vergleichen	teilt einer Muschel ein Goldstück zu	nimmt Mengenvergleich vor...	durch visuelles Vergleichen	durch Abzählen	zählt korrekt bis ..33...	lässt wiederholt Zahlen aus:	stockt bei Zehnerübergängen	erfindet neue Zahlwörter	zählt von 6/..... weiter...	durch Hochzählen	zählt nicht weiter	zählt von 10... sicher rw	zählt vw statt rw	zählt zuerst hoch	lässt	wiederholt aus
Pränumerisches Verständnis	Klassifikation; ordnet nach: (Fische, Muscheln, Goldstücke in verschiedenen Formen, Grössen und Farben)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seriation; bildet Reihen: (verschieden grosse Muscheln)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eins- zu- eins- Zuordnung (Muscheln und Goldstücke)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordinalaspekt Zahlwortreihe	Vorwärts zählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rückwärts zählen (beginnend bei 6/ 11/ 15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor dem Spiel	Rückwärts zählen (beginnend bei 6/ 10/ 20)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

nicht

sehr schnell

Fehler

versucht zuerst

defekt aufeinander

braucht sehr lange

legt 6 auf H.

undenklich

Fehler sicher-rw

111

111

111

Zählen von Objekten		Name
Kardinalaspekt Mengenbegriff	Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit Zählen (Spielplan, Spielfigur)	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zählt Ausgangsposition <i>1, 2, 3, 4</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <i>6, 5, 1</i></p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab:</p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:</p>
	Verbindung Zahlwort Objekt (erspielte Goldstücke)	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zählt Ausgangsposition <i>1, 2, 3, 4</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <i>6, 5, 3</i></p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab:</p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:</p>
	Würfeln	<p><input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>1, 4, 3, 5</i> Goldstücke auf einen Blick</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab...</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Augen</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Fingern</p>
	Anzahlerfassung bis 6 (gruppierte/ strukturierte Goldstücke auf dem Spielplan)	<p><input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>4, 1, 6</i> Goldstücke auf einen Blick</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab...</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Augen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... mit den Fingern <i>5</i></p>
Während des Spiels	Vorgegebene Anzahl Elemente herauszählen (Goldstücke, Schatztruhe)	<p><input type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch abzählen der einzelnen Goldstücke</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch abzählen in grösseren Schritten: <i>2</i>...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan</p>
	Grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen (erspielte Goldstücke)	<p><input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch abzählen der einzelnen Goldstücke</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... durch abzählen in grösseren Schritten: <i>2</i>...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke</p> <p><input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ...</p> <p><input type="checkbox"/> ... mithilfe von Zahlen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... nur durch visuelles Vergleichen <i>6 hört auf andere...</i></p>
	Mengenvergleich mit Zahlen (Goldstücke)	<p><input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>2, 4, 3</i> Goldstücke auf einen Blick</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab...</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Augen</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Fingern</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe...</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... durch abzählen der einzelnen Goldstücke</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch abzählen in grösseren Schritten:</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke</p> <p><input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ...</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... mithilfe von Zahlen</p> <p><input type="checkbox"/> ... nur durch visuelles Vergleichen</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>1, 4, 3, 5</i> Goldstücke auf einen Blick</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab...</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Augen</p> <p><input type="checkbox"/> ... mit den Fingern</p> <p><input type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch abzählen der einzelnen Goldstücke</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... durch abzählen in grösseren Schritten: <i>2</i>...</p> <p><input type="checkbox"/> ... durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke</p> <p><input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ...</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ... mithilfe von Zahlen</p> <p><input type="checkbox"/> ... nur durch visuelles Vergleichen</p>

2

Name	
Zahlen lesen (Spielplan)	<p><input checked="" type="checkbox"/> nennt spontan Zahlen im ZR bis ...15</p> <p><input type="checkbox"/> zählt bis zur fragten Zahl von 1 an ab</p> <p><input type="checkbox"/> schreibt die Anzahl der Goldstücke korrekt</p> <p><input type="checkbox"/> schreibt Zahlen spiegelverkehrt</p> <p><input type="checkbox"/> macht Lücken zwischen den Zahlen</p> <p><input type="checkbox"/> beginnt bei 1 und schreibt die Zahlen der Reihe nach</p>
Zahlen schreiben (Papier, Stiff)	<p><input checked="" type="checkbox"/> nennt spontan Zahlen im ZR bis ...10</p> <p><input type="checkbox"/> zählt bis zur fragten Zahl von 1 an ab</p> <p><input type="checkbox"/> schreibt die Anzahl der Goldstücke korrekt</p> <p><input type="checkbox"/> schreibt Zahlen spiegelverkehrt</p> <p><input type="checkbox"/> macht Lücken zwischen den Zahlen</p> <p><input type="checkbox"/> beginnt bei 1 und schreibt die Zahlen der Reihe nach</p>
Nachbarzahlen verdeckter Zahlen bestimmen (Spielplan, Spielfiguren)	<p><input type="checkbox"/> nennt die Zahlen spontan</p> <p><input type="checkbox"/> beginnt bei 1 (oder anderer Zahl) hochzuzählen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Würfelaugen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit</p> <p><input type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen</p>
Addition und Subtraktion (Spielplan, Würfel)	<p><input type="checkbox"/> nennt die Zahlen spontan</p> <p><input type="checkbox"/> beginnt bei 1 (oder anderer Zahl) hochzuzählen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Würfelaugen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit</p> <p><input type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen</p>
Subtrahieren mit Abzählmöglichkeit (Spielplan, Würfel)	<p><input type="checkbox"/> nennt die Zahlen spontan</p> <p><input type="checkbox"/> beginnt bei 1 (oder anderer Zahl) hochzuzählen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt die Würfelaugen</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab</p> <p><input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit</p> <p><input type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen</p>
Bemerkungen	<p>"etwas" → darf 1 nehmen (verstehst Anweisungen oft nicht)</p>

Stopp Test, da wurde

— 0 +

Ergebnisse der Lernstandserfassung HPK 1

Klasse: [redacted]
 Datum: 19.11.19

Aufgabenbereiche	Name	Form	Farbe	Grösse	begründet Vorgehen	der Grösse nach...	spontan	... durch vergleichen	teilt einer Muschel ein Goldstück zu	nimmt Mengenvergleich vor...	... durch visuelles Vergleichen	... durch Abzählen	zählt korrekt bis 50...	lässt wiederholt Zahlen aus:	stockt bei Zehnerübergängen	erfindet neue Zahlwörter	zählt von 6/11 weiter...	... durch Hochzählen	zählt nicht weiter	zählt von 6/10 sicher rw	zählt vw statt rw	zählt zuerst hoch	lässt	wiederholt aus
Pränumerisches Verständnis	Klassifikation; ordnet nach: (Fische, Muscheln, Goldstücke in verschiedenen Formen, Grössen und Farben)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seriation; bildet Reihen: (verschieden grosse Muscheln)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eins- zu- eins- Zuordnung (Muscheln und Goldstücke)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordinalaspekt Zahlwortreihe	Vorwärts zählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Flexibles Zählen (beginnend bei 6/ 11/ 15)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor dem Spiel	Rückwärts zählen (beginnend bei 6/ 10/ 20)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zählen von Objekten		Name
Kardinalaspekt Mengenbegriff	Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit Zählen (Spielplan, Spielfigur)	<input checked="" type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsposition mit <input checked="" type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input checked="" type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:
	Verbindung Zahlwort Objekt (erspielte Goldstücke)	<input checked="" type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsposition mit <input checked="" type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input checked="" type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:
	Würfelbilder	<input checked="" type="checkbox"/> Vorwärtsrücken und Zahlwort sind koordiniert <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsposition mit <input checked="" type="checkbox"/> koordiniert Antippen der Goldstücke und Nennung der Zahlwörter <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke doppelt oder lässt Goldstücke aus <input checked="" type="checkbox"/> erkennt alle Würfelbilder simultan <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Augen ab: <input type="checkbox"/> zählt die Augenzahlen mit den Fingern ab:
	Anzahlerfassung bis 6 (gruppierte/ strukturierte Goldstücke auf dem Spielplan)	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>alle</i> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input checked="" type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input checked="" type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen
Vorgegebene Anzahl Elemente herauszählen (Goldstücke, Schatztruhe)	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>alle</i> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input checked="" type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input checked="" type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen	
Grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen (erspielte Goldstücke)	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>alle</i> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input checked="" type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input checked="" type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen	
Mengenvergleich mit Zahlen (Goldstücke)	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <i>alle</i> Goldstücke auf einen Blick <input type="checkbox"/> zählt Goldstücke ab... <input type="checkbox"/> ...mit den Augen <input type="checkbox"/> ...mit den Fingern <input checked="" type="checkbox"/> nimmt richtige Anzahl Goldstücke aus Truhe... <input checked="" type="checkbox"/> ...durch abzählen der einzelnen Goldstücke <input type="checkbox"/> ...durch abzählen in grösseren Schritten: <input type="checkbox"/> ...durch 1:1 Zuordnung mit Abbildung auf Spielplan <input checked="" type="checkbox"/> nennt die Anzahl der gezählten Goldstücke <input type="checkbox"/> nennt Anzahl nicht und beginnt erneut mit Zählen <input checked="" type="checkbox"/> kann die Anzahl Goldstücke miteinander vergleichen ... <input checked="" type="checkbox"/> ...mithilfe von Zahlen <input type="checkbox"/> ...nur durch visuelles Vergleichen	

Während des Spiels

Name	
Zahlenlesen (Spielplan)	<input checked="" type="checkbox"/> nennt spontan Zahlen im ZR bis ...30... <input type="checkbox"/> zählt bis zur gefragten Zahl von 1 an ab <input type="checkbox"/> schreibt die Anzahl der Goldstücke korrekt <input type="checkbox"/> schreibt Zahlen spiegelverkehrt <input type="checkbox"/> macht Lücken zwischen den Zahlen <input type="checkbox"/> beginnt bei 1 und schreibt die Zahlen der Reihe nach
Zahlen schreiben (Papier, Stift)	<input checked="" type="checkbox"/> nennt spontan Zahlen im ZR bis ...30... <input type="checkbox"/> zählt bis zur gefragten Zahl von 1 an ab <input type="checkbox"/> schreibt die Anzahl der Goldstücke korrekt <input type="checkbox"/> schreibt Zahlen spiegelverkehrt <input type="checkbox"/> macht Lücken zwischen den Zahlen <input type="checkbox"/> beginnt bei 1 und schreibt die Zahlen der Reihe nach
Nachbarzahlen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/> nennt die Zahlen spontan <input type="checkbox"/> beginnt bei 1 (oder anderer Zahl) hochzuzählen <input type="checkbox"/> zählt die Würfelaugen <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit <input checked="" type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen + schnell
Addieren und Subtraktion	<input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit <input checked="" type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen + schnell <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit <input checked="" type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen
Subtrahieren mit Abzählmöglichkeit (Spielplan, Würfel)	<input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit der Figur ab <input type="checkbox"/> zählt auf dem Spielfeld mit den Augen ab <input type="checkbox"/> zählt Ausgangsfeld mit <input checked="" type="checkbox"/> löst Aufgabe ohne abzuzählen
Bemerkungen Rechnen schon ohne Anschauung bis...? Zahlen im ZR bis sicher 200 vnr/ru/lex rechnet mit kleinen Zahlen ZR 10	

Weglassen

ZR 10/M

5+6=11 im Spiel

3

1.4 ICF-CY Analyseraster

ICF-CY Analyseraster

Wechselwirkungen Körperfunktionen – Aktivitäten

Wie dem Raster entnommen werden kann, ist es wahrscheinlich, dass [redacted]s Schwierigkeiten in den Aktivitäten stark mit seinen Defiziten in den Körperfunktionen und Körperstrukturen zusammenhängen. Bedingt durch den [redacted] könnten für das Lernen wichtige Hirnregionen geschädigt worden sein. Es hat sich im Unterricht gezeigt, dass [redacted] viele

Wiederholungen braucht, um sich etwas zu merken und Neues zu lernen. Das könnte auf eine verminderte Funktion des Arbeitsgedächtnisses hinweisen, was zu einer tieferen Verarbeitungsgeschwindigkeit führt. Deshalb hat er wahrscheinlich auch Mühe mit dem fluiden Denken, und braucht für das Problemlösen mehr Zeit als andere Kinder in seinem Alter. Ich nehme zudem an, dass seine Schwierigkeiten in der Seriation und Klassifikation als auch der simultanen Erfassung der Würfelbilder auf eine verminderte Funktion der visuellen Wahrnehmung zurück zu führen sind (siehe auch allgemeines Lernen).

Wechselwirkungen Umweltfaktoren - Aktivitäten

Förderlich für GGs Entwicklung ist sicher die positive und unkomplizierte Einstellung ■■■■■
■■■■■
■■■■■ ■■■■■
■■■■■. Durch die Unterstützung von PT, L, KLP und SHP hat ■■■■ bereits grosse Fortschritte machen können. Speziell den, von der KLP jeden Morgen mit ■■■■ besprochenen Aktivitätenplan scheint ihm sehr zu helfen, da er sich so besser auf die unterschiedlichen Situationen einstellen kann und weiss, was auf ihn zukommt. Zudem darf er selbst den Ablauf bestimmen und aus einigen Aktivitäten aussuchen. Als SHP achte ich darauf, dass ■■■■ Pausen einlegt und so während den Aktivitäten konzentrierter „arbeiten“ kann. So soll es ■■■■ auch besser gelingen, bei gemeinsamen Angeboten länger dabei zu bleiben und am Unterricht teilzuhaben. Da es ■■■■ nicht immer gelingt, seine Bedürfnisse aufzuschieben und allgemein mehr Zeit für Entscheidungen und Denkvorgänge braucht, grenzen ihn die anderen Kinder manchmal aus. Dies kann für seine Entwicklung hemmend wirken, da Lernen ein sozialer Prozess ist und ■■■■ auf den Austausch mit den anderen angewiesen ist.

ICF-CY Analyseraster

Wechselwirkungen Körperfunktionen – Aktivitäten

█ scheint Defizite in den Funktionen der Aufmerksamkeit zu haben. Dies würde erklären, warum es ihr so schwerfällt, aufmerksam zu sein und die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Zudem zeigt sie wenig zielgerichtetes Verhalten, plant oder übt wenig, was auf Entwicklungsrückstände von höheren kognitiven Funktionen hinweisen könnte. Auch ihre Tendenz, bei Hindernissen die Tätigkeit abubrechen, deutet auf Defizite dieser Funktion. Es könnte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass die Funktionen der psychischen Energie und

ICF-CY Analyseraster

Wechselwirkungen Körperfunktionen – Aktivitäten

In der Zusammenarbeit mit ■ fällt immer wieder auf, dass er Aufträge nicht versteht bzw. nicht auf Fragen antworten kann. Ich vermute, dass ■ entweder mit der auditiven Wahrnehmung Probleme hat oder mit dem Hörsinn. Es könnte aber auch mit den kognitiv – sprachlichen Funktionen zusammenhängen, dh. mit dem Verstehen und Entschlüsseln der gesprochenen Sprache und dem sprachlichen Ausdruck. Da Lernen ein sozialer Prozess ist

und vieles über die Sprache abläuft, könnten sich die Defizite in der kognitiv-sprachlichen Funktion negativ auf die weitere Lernentwicklung auswirken. Schwierigkeiten in der Seriation und Klassifikation könnten auf eine mangelhafte Entwicklung der Wahrnehmungsfunktionen, insbesondere der visuellen Funktionen hinweisen, sie könnten aber auch mit den Funktionen des Denkens zusammenhängen (logisches Denken, zielgerichtetes Denken).

Wechselwirkungen Umweltfaktoren - Aktivitäten

Die KLP achtet sehr auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Sie nimmt sich so oft wie möglich Zeit, ■■■ etwas nochmals in Ruhe zu erklären bzw. einen Auftrag durch Vormachen zu erläutern. Wenn ich mit ihm arbeite, versuche ich möglichst kurze Anweisungen zu geben und nicht mehr als drei aufeinanderfolgende. Ich kann mir vorstellen, dass die berufstätigen Eltern wenig Zeit für ihre beiden Jungen haben. Bei ■■■ ist mir schon aufgefallen, dass er oft vom Fernsehen spricht und auch schon Filme kennt, die noch nicht für sein Alter freigegeben wären. Die häufige Abwesenheit der Eltern und das Fernsehen könnten die Sprachentwicklung hemmen, wodurch sich die Defizite in der Kommunikation (und dem Spracherwerb und Begriffsbildung) erklären liessen. Für ■■■ positiv wirkt sich sicher die Unterstützung seiner Mitschülerinnen und Mitschüler aus, die ihm oft etwas vormachen und ihn viel erzählen lassen. Eine logopädische Unterstützung wäre sicherlich sinnvoll, zurzeit gibt es aber keine freien Plätze.

ICF-CY Analyseraster

Wechselwirkungen Körperfunktionen - Aktivitäten

Die Schwierigkeiten im Mathematischen Lernen könnten auf eine schwache Gedächtnisleistung zurückzuführen sein. Sie braucht viele Wiederholungen und Lerngelegenheiten, um sich etwas Neues merken zu können. Da sie Würfelbilder noch nicht simultan bzw. quasisimultan erkennt, meidet sie Regelspiele, bei denen gewürfelt werden muss (Partizipation!). Da sie aber nicht mehr als zwei Objekte auf einmal erfassen kann,

könnte auch ein Entwicklungsdefizit in der visuellen Wahrnehmung vorliegen. ■s Spielverhalten lässt vermuten, dass es ihr schwerfällt, schnell und flexibel zu denken, bzw. dass sie dazu viel Zeit und Unterstützung (Aufbau von Strategien) braucht. Es ist gut möglich, dass SSs Sprechentwicklung etwas verzögert ist und sie deshalb wenig verbal kommuniziert. Von dieser Entwicklungsverzögerung betroffen wären die kognitiv-sprachlichen Funktionen, genauer das sprachliche Ausdrucksvermögen. ■st eher introvertiert und wirkt nicht sehr selbstsicher (Funktionen von Temperament und Persönlichkeit) und hat dadurch wahrscheinlich weniger Sprechgelegenheiten nutzen können, als andere Kinder in ihrem Alter. Das würde auch erklären, warum sie so viel Überwindung zu brauchen scheint, um etwas in der Gruppe zu sagen. Dies könnte wiederum auch ein Zeichen dafür sein, dass ■ allgemein mit Unsicherheit und Anspannung zu kämpfen hat (Emotionale Funktionen), und sie deshalb so wenig spricht.

Wechselwirkungen Umweltfaktoren – Aktivitäten

Der Spracherwerb vollzieht sich durch die Interaktion mit Mitmenschen. Da die anderen Kinder ■ kaum zu Wort kommen lassen bzw. ihr nicht die Zeit geben, um zu antworten oder eigene Ideen auszudrücken, kann sie ihre kommunikativen Fähigkeiten wenig trainieren. Dagegen scheint ihr die Interaktion mit ihrer ■■■■■■■■ gut zu tun. ■ ist mutiger geworden und spielt aktiver mit. Auch die Didaktik der KLP kann ■ helfen, ihre mathematischen und kommunikativen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Durch vieles Wiederholen und die Rituale, welche den Kindergartenalltag bestimmen, gewinnt ■ an Sicherheit und erhält mehr Lernmöglichkeiten. Wichtig für die Entwicklung im Bereich Kommunikation ist es auch, keinen Druck zu erzeugen und kleine Gespräche unter vier Augen zu ermöglichen, so dass ■ in einem geschützten Rahmen ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln kann. So könnte auch eine lernförderliche Beziehung zu ■ aufgebaut werden. Es stellt sich dennoch die Frage, ob eine logopädische Förderung angebracht wäre.

Übersicht der Anforderungen aller Aktivitäten und Spiele

Die nachfolgende Tabelle stellt die Anforderungen der Spiele in Bezug auf die basalen Fähigkeiten und mathematischen Fertigkeiten dar.

Nummer und Name der Aktivität oder des Spiels	Basale Fähigkeiten													Mathematische Fertigkeiten									
	Visuelle Wahrnehmung	Auditive Wahrnehmung	Feinmotorik	Grafomotorik	Visuomotorische Koordination	Raumorientierung	Handlungsabläufe, serielle Leistung	Visuelle Speicherung	Auditive Speicherung	Sprache	Alltagserfahrungen	Flexibilität	Strukturierungsfähigkeit	Emotionale Aspekte	Klassifikation	Seriation	Eins-zu-eins-Zuordnung	Mengenvorstellung	Zählen, Zahlwortreihe	Zifferkenntnis	Anzahlerfassung	Erstes Rechnen	
1) Piraten-Vers und Lied																							
2) Schiffsbau																							
3) Schiff legen																							
4) Muster- Künstler																							
5) Muster nach Plan																							
6) Goldgräber																							
7) Nanu																							
8) Kim Spiel																							
9) Piratenbucht																							
10) Entdecke das Piratenschiff																							
11) Wer sucht, der findet																							

Legende: Grundanforderung Differenzierung Grundanforderung Differenzierung

Nummer und Name der Aktivität oder des Spiels	Basale Fähigkeiten											Mathematische Fertigkeiten											
	Visuelle Wahrnehmung	Auditive Wahrnehmung	Feinmotorik	Grafomotorik	Visuomotorische Koordination	Raumorientierung	Handlungsabläufe, serielle Leistung	Visuelle Speicherung	Auditive Speicherung	Sprache	Alltagserfahrungen	Flexibilität	Strukturierungsfähigkeit	Emotionale Aspekte	Klassifikation	Seriation	Eins-zu-eins-Zuordnung	Mengenvorstellung	Zählen, Zahlwortreihe	Zifferkenntnis	Anzahlerfassung	Erstes Rechnen	
12) Piraten-durcheinander																							
13) Ab aufs Floss!																							
14) Goldsteine tasten																							
15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!																							
16) Angelspiel „Aquarium“																							
17) Piratenschatz																							
18) Gold-Duell!																							
19) Pi-ra-ten																							
20) Schiffe versenken																							
21) Kokosnuss-Kegeln																							
22) Beute teilen																							
23) Insel hüpfen																							

Legende:

Grundanforderung

Differenzierung

Grundanforderung

Differenzierung

Einleitung

Die vorliegenden Aktivitäten und Spiele sind dazu gedacht, die mathematischen Grundkompetenzen und die benötigten basalen Fähigkeiten zu fördern. Sie können in verschiedenen Settings durchgeführt und je nach Entwicklungs- und Erfahrungsstand des Kindes differenziert angeboten werden. Bei der Auswahl der Aktivitäten oder Spiele soll vom Förderbedarf des Kindes ausgegangen werden.

Wie aus Tabelle 1 und 2 ersichtlich wurden die Spiele betreffend Anforderungen der basalen Fähigkeiten und mathematischen Fertigkeiten analysiert. Diese Analyse basiert nicht auf einer empirischen Untersuchung. Es handelt sich dabei lediglich um Einschätzungen und Annahmen der Verfasserin, welche der Erstellung der Beobachtungsbögen dienten (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Legende zu den Aktivitäten und Spielen

Empfohlene Sozialformen, in der Anleitung rechts neben dem Titel eingefügt:

	Einzelarbeit
	Partnerarbeit
	Einzel- oder Partnerarbeit
	Zwei bis drei Kinder
	Zwei bis vier Kinder
	Plenum

Differenzierung in Bezug auf die in der Anleitung beschriebene **Grundanforderung**:

- ★ vereinfachte Anforderungen
- ★★ erweiterte Anforderungen
- ★★★ stark erweiterte Anforderungen

Begriffsklärung basale Fähigkeiten (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 7–26)

Visuelle Wahrnehmung

Aufnahme, Verarbeitung, Verknüpfung und Interpretation optischer Sinneseindrücke (visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung und Differenzierung, Formkonstanz).

Auditive Wahrnehmung

Aufnahme, Verarbeitung, Verknüpfung und Interpretation akustischer Sinneseindrücke (auditive Figur-Grund-Wahrnehmung und Differenzierung).

Feinmotorik

Bewegungskoordination einzelner Körperteile wie Finger, Hand oder Augen.

Grafomotorik

Differenzierte Bewegung der Finger und Hand beim Schreiben, Malen, Zeichnen.

Visuomotorische Koordination

Koordination von Auge und Hand bei Tätigkeiten wie Ausschneiden, Schreiben auf Linien oder in Häuschen usw.

Raumorientierung

Oberbegriff für das Wahrnehmen, Herstellen und Verändern (jeweils real oder in der Vorstellung) von Raumlagebeziehungen, räumlichen Beziehungen und Bewegungen im Raum.

Handlungsabläufe, serielle Leistung

Ordnen von Signalen in der richtigen Reihenfolge, Planen und Ausführen von Handlungen in einer sinnvollen Reihenfolge.

Visuelle Speicherung

Aufnehmen, speichern und reproduzieren visueller Signale (z.B. Ziffern, Anzahlen) im Arbeits- oder Langzeitgedächtnis. Kurzfristige Speicherung findet im Arbeitsgedächtnis statt.

Auditive Speicherung

Aufnehmen, speichern und reproduzieren akustischer Signale (z.B. Zahlwörter, Zahlwortreihe, Verse) im Arbeits- oder Langzeitgedächtnis. Kurzfristige Speicherung findet im Arbeitsgedächtnis statt.

Sprache (und mathematisches Lernen)

Situationen, Handlungen und Handlungsabläufe sprachlich begleiten und beschreiben, Begriffe verstehen (kommen – gehen, verlieren – finden, geben – nehmen), Begriffe wie Mitte, Hälfte, halb und doppelt verstehen und anwenden.

Alltagserfahrungen

Münzen kennen, Münzenwert verstehen, Grössenbeziehungen erkennen und herstellen: grösser oder kleiner als, mehr oder weniger als, höher oder niedriger als usw. Anordnungen in Tabellenform kennen lernen.

Flexibilität

zwischen verschiedenen Darstellungsformen wechseln (z.B. waagrechtes und senkrechtes Punktfeld), Handlungsabläufe flexibel durchdenken und verändern, Denkprozesse variieren, Aufgabe ausführen und gleichzeitig Ergebnis tabellarisch festhalten, sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren.

Strukturierungsfähigkeit

Elemente (geschickt) zu einem Ganzen zusammenfassen, (geschickt) Teilmengen bilden, Gruppen mit je gleich vielen Elementen zusammenfassen.

Emotionale Aspekte

sich auf andere Menschen und deren Meinung einlassen, etwas weggeben.

Begriffsklärung mathematische Fertigkeiten**Klassifikation**

Gegenstände nach einem oder mehreren Merkmalen sortieren (Farbe, Form, Grösse)

Seriation

Gegenstände der Grösse nach ordnen, eine Reihenfolge herstellen (Muster), Sequenzen erkennen (Muster, Zahlwortreihe, Hunderterfeld)

Eins-zu-eins-Zuordnung

Jedem Element einer Menge wird handelnd, visuell oder verbal eines einer anderen Menge zugeordnet (vergleichen von Anzahlen ohne Zahlbezug, abzählen).

Mengenvorstellungen

Grössenrelationen

Teil-Ganzes-Beziehung (nicht numerisch) werden erkannt (Menge lässt sich in Teile zerlegen und wieder zusammensetzen, ohne dass sich die Menge ändert) und das Zu- Abnahme Schema erworben (Menge ändert sich nur, wenn etwas dazu- oder weggenommen wird).

Grössenrepräsentationen (Kardinalzahlaspekt)

Unpräzises Anzahlkonzept (Zahlwörter können eingeordnet werden in «wenig» «viel» und «sehr viel») wird zu präzisiertem Anzahlkonzept (Zahlwörter/Zahlziffern werden mit Grössen verknüpft).

Zählen, Zahlwortreihe

Durch korrektes Zählen von Objekten kann ihre präzise Anzahl bestimmt werden. Dazu muss die Eins-zu-eins-Zuordnung von Zahlen und Elementen beherrscht werden, es muss erkannt werden, dass Zahlwörter einer stabilen Reihenfolge unterliegen (Ordinalzahlaspekt) und dass das zuletzt genannte Zahlwort beim Auszählen von Objekten die Anzahl angibt (Kardinalzahlaspekt).

Anzahlerfassung

Simultanerfassung

Kleine Anzahlen bis 4 können auf einen Blick ohne zählen wahrgenommen werden.

Quasi-Simultanerfassung oder strukturierte Anzahlerfassung

Durch visuelles Gruppieren oder Strukturieren können Anzahlen rasch erfasst werden. Kann durch vorgegebene Strukturierung unterstützt werden (Spielwürfel, Zwanzigerpunktfeld).

Erstes Rechnen

Alleszählen

Mengen werden zuerst einzeln ausgezählt und dann zusammengefasst und durchgezählt. Kann durch Finger begleitet werden, indem bei jedem Zahlwort ein Finger ausgestreckt wird.

Weiterzählen vom ersten Summanden

Weiterentwicklung des Alleszählens, bei dem der erste Summand als Startpunkt des Zählprozesses gilt.

Weiterzählen vom grösseren Summanden (in grösseren Schritten)

Es wird immer vom grösseren Summanden aus weitergezählt (Kommutativgesetz), mit der Zeit wird nicht mehr in Einer-Schritten sondern in grösseren Schritten gezählt.

1) Piraten-Vers und Lied

Basale Fähigkeiten	»Auditive Wahrnehmung »Seriale Leistung »Auditive Speicherung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Visuelle Wahrnehmung »Visuomotorische Koordination
Mathematische Fertigkeiten	»Zählen <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Zahlen benennen

Zahlen Vers

(4/4 Takt)

Eins, Zwei, Drei, (Pause)

Piraten essen Brei. (Pause)

Vier, Fünf, Sechs, (Pause)

da gibt's `nen grossen Klex. (Pause)

Sie-ben, Acht, (Pause)

schau, wer da nicht lacht. (Pause)

Neun und Zehn, (Pause)

es ist der Kapitän!

Differenzierung

★ Bildkarten zu den Versen als Gedankenstütze verwenden

★★ Vers pantomimisch begleiten

★★ **Zahlen** mit Fingern zeigen

★★★ **Zahlen** mit Ziffernkarten visualisieren

Piratenlied/ Vers

(M: „Drei Chinesen und ein Kontrabass“)

5 Piraten und ein Kapitän

Fünf* Piraten und ein **Kapitän** wollen mit dem Segelschiff auf Weltreise geh'n...

(1)...der eine fällt ins Wasser, muss nun schwimmen geh'n, da sind's noch vier* Piraten und ein **Kapitän**.

Vier* Piraten und ein **Kapitän** wollen mit dem Segelschiff auf Weltreise geh'n...

(2)...der eine wird schwer seekrank, muss zum Doktor geh'n,

da sind's noch drei* Piraten und ein **Kapitän**.

Drei* Piraten und ein **Kapitän** wollen mit dem Segelschiff auf Weltreise geh'n...

(3)...der eine verirrt sich, wurde nie mehr geseh'n, da sind's noch zwei* Piraten und ein **Kapitän**.

Zwei* Piraten und ein **Kapitän** wollen mit dem Segelschiff auf Weltreise geh'n...

(4)...der eine wird geschnappt, muss ins Gefängnis geh'n, da sind's noch ein* Pirat und ein **Kapitän**.

Ein* Pirat und ein **Kapitän** wollen mit dem Segelschiff auf Weltreise geh'n...

(5)...der Pirat sagt nur: „Auf Wiedersehn!“
da bleibt kein* Pirat mehr, nur ein **Kapitän**.

Differenzierung

- ★ Bildkarten zu den Versen als Gedankenstütze verwenden
- ★ Bei **Kapitän** Ahoi-Gruss (Hand an die Stirn)
- ★★ (1) – (5) pantomimisch begleiten
- ★★ Anzahl Piraten immer mit Fingern/Würfelbild zeigen *

Piraten-Vers

(4/4 Takt)

Zwölf – Elf – Zehn *(Pause)*

goldene Schätze woll'n wir seh'n!

Neun – Acht – Sieben *(Pause)*

auf der Katzeninsel drüben.

Sechs – Fünf – Vier *(Pause)*

denn Piraten, das sind wir!

Drei – Zwei – Eins *(Pause)*

schau, ein Goldstück – das wird meins!

Differenzierung

- ★ Bildkarten zu den Versen als Gedankenstütze verwenden.
- ★★ **Zahlen** mit Fingern zeigen (12 und 11 zu zweit).
- ★★★ **Zahlen** mit Ziffernkarten visualisieren.

2) Schiffsbau

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Flexibilität »Emotionale Aspekte <p><i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Visuelle Speicherung »Seriale Leistung
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	»Explorieren und Konstruieren (Geometrie)

Material

Kapla Bausteine

I-Pad

Unterlage

10 Piraten (siehe Differenzierung)

Anleitung

Die Kinder sollen in einer Gruppe (2 bis 3 Kinder) ein Piratenschiff aus Kapla bauen. Das Produkt wird zum Schluss von der Gruppe fotografiert, das Bild später auf ein buntes Blatt Papier geklebt und im Kindergarten aufgehängt.

Differenzierung

★/★★ Grösse des Schiffs vorgeben (auf Unterlage bauen lassen).

★★ Schiff so konstruieren, dass 10 Piraten darauf platziert werden können.

★★★ Ein fotografiertes Schiff nachbauen.

3) Schiff legen

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Visuelle Speicherung »Flexibilität
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Explorieren und Konstruieren (Geometrie) <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

Geoplättchen/ Legemosaik/ Tangram

I-Pad

Unterlage

Tangram Vorlagen

Anleitung

Das Kind legt aus dem bereitgestellten Material ein Schiff nach seinen eigenen Vorstellungen. Mit dem I-Pad kann es das fertige Bild fotografieren, später den Ausdruck auf ein Blatt kleben und aufhängen. Bereits fotografierte Schiffe können nochmals als Vorlage genutzt und nachgebaut werden.

Differenzierung

★ Schiff grob vorzeichnen und mit Plättchen belegen lassen oder bereits fotografiertes Schiff als Vorlage anbieten.

★★ Schiff nach Tangram-Vorlage legen, mit farbiger Vorlage.

★★★ Schiff nach Tangram-Vorlage legen mit schwarzer Vorlage mit oder ohne Trennlinien.

★★★ Gelegtes Schiff abzeichnen.

4) Muster-Künstler

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Seriale Leistung »Visuelle Speicherung
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Seriation

Material

Muscheln, Fische, Goldstücke, Edelsteine, Schwemmholz
 Filzunterlage/ Karton/ dickes Papier (siehe Differenzierung)
 I-Pad

Anleitung

Auf einer Unterlage (Filz/ Karton/ dickes Papier) legt das Kind ein regelmässiges Muster. Wenn es fertig ist, darf es das hergestellte Muster fotografieren, später den Ausdruck auf ein Blatt kleben und aufhängen. Bereits fotografierte Muster können nochmals als Vorlage verwendet werden, die es nachzubauen gilt.

Differenzierung

Verschiedene Formen von Unterlagen verwenden:

- ★ Streifen mit Musterschlange
- ★★ Viereck
- ★★★ Kreis oder Dreieck
- ★★/★★★ gelegtes Muster abzeichnen

5) Muster nach Plan

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Seriale Leistung »Visuelle Speicherung
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Seriation »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

Muscheln, Fische, Goldstücke, Edelsteine, Schwemmholz
 Mustervorlage (Siehe Differenzierung)
 Filzunterlage/ Karton/ dickes Papier
 I-Pad

Anleitung

Das Kind wählt eine Mustervorlage (siehe Differenzierung) aus. Auf der dazu passenden Unterlage legt es das regelmässige Muster dann nach.

Differenzierung

Verschiedene Formen von Mustern verwenden:

★ Streifen mit Mustervorlage. Muster direkt auf Mustervorlage legen lassen.

★★ Viereck

★★★ Kreis oder Dreieck

Verschieden lange Sequenzen wählen:

★ kurze mit 2 – 3 Elementen

★★ mittlere mit 4 – 5 Elementen

★★★ lange mit mehr als 5 Elementen, auch Spiegelungen

6) Goldgräber

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuelle Speicherung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Auditive Speicherung »Alltagserfahrungen »Flexibilität »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Klassifikation »Eins-zu-eins-Zuordnung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Mengenvorstellung »Zählen

<i>Material</i>	<p>Muscheln, Fische, Goldmünzen, Edelsteine, Schwemmholz</p> <p>Kiste mit Tastöffnung</p> <p>Sand</p>
<i>Anleitung</i>	<p>Die Kinder kontrollieren zu Beginn, ob alle 5 Gegenstände (siehe Material) in der Kiste vorhanden sind. Das erste Kind zeigt auf einen Gegenstand, den das andere Kind in der Kiste blind ertasten muss. Ein gefundener Gegenstand darf aus der Kiste entfernt werden. Wenn das Kind alle 5 Dinge ertastet hat, ist das andere mit Suchen an der Reihe.</p>
<i>Differenzierung</i>	<p>In der Kiste versteckt das erste Kind....</p> <p>★... einen Gegenstand so, dass das zweite ihn nicht sieht. Das zweite Kind muss nun tastend herausfinden, welcher Gegenstand es ist.</p> <p>★★... z.B. 5 Muscheln. Das zweite Kind muss nun tastend herausfinden, welcher Gegenstand es ist und die korrekte Anzahl nennen.</p> <p>★★★... z.B. 5 Muscheln und 3 Fische. Das zweite Kind muss nun tastend herausfinden, welche Gegenstände versteckt wurden und von welchen es mehr hat.</p>

7) Nanu

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Raumorientierung »Visuelle Speicherung »Sprache »Flexibilität
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

15 Bildkärtchen „Piraten“ in zwei Sets
 4 verschieden farbige Deckel
 Farbwürfel mit 2, 3 oder 4 Farben (2Stk.)
 Kartonstreifen

Anleitung

Die Kinder verteilen alle 15 Bildkärtchen offen auf dem Tisch und benennen sie gemeinsam. Ein Kind verdeckt nun 3 Bildkärtchen mit den verschieden farbigen Deckeln. Es sagt dabei immer, welchen Deckel es auf welches Bild legt. Nun würfelt z.B. das jüngste Kind mit dem 3-farbigen Würfel. Der gewürfelte Farbpunkt gibt an, unter welchen Deckel es schauen darf – zuerst muss es aber das Bild, welches es unter dem Deckel vermutet, nennen! Erst dann deckt es den Deckel auf. Wenn es Recht hat, darf das Kind das Kärtchen zu sich nehmen und ein anderes Bild mit dem Deckel zudecken. Wenn die Vorhersage nicht stimmt, legt es den Deckel wieder über das Bildkärtchen. Dann kommt das nächste Kind an die Reihe. Die Runde endet, wenn nur noch 3 Bildkärtchen im Spiel sind. Wer jetzt die meisten Kärtchen besitzt, gewinnt das Spiel.

Differenzierung

- ★ Anzahl Bildkärtchen reduzieren, aus zweitem Set gewählte Bildkarten heraussuchen und auf Kartonstreifen legen. Nach Spielanleitung spielen, richtige Bildkärtchen auch auf Kartonstreifen umdrehen.
- ★ Nur zwei Bilder statt 3 auf einmal zudecken.
- ★★ 4 Bilder statt 3 auf einmal zudecken.
- ★★★ 4 Bilder zudecken, nacheinander durch Würfeln zwei Bildkarten vorhersagen. Bildkarten dürfen nur behalten werden, wenn beide korrekt benannt wurden.

8) Kimspiel

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Raumorientierung »Visuelle Speicherung »Sprache »Flexibilität
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

15 Bildkärtchen „Piraten“

Edelsteine

Anleitung

Die Kinder wählen 6 Bildkärtchen aus und legen sie offen in einer Reihe hin. Nun benennen sie die Kärtchen reihum. Ein Kind beginnt als Spielleiter und fordert die restlichen Kinder dazu auf, die Augen zu schliessen. Der Spielleiter nimmt ein Bildkärtchen verdeckt zu sich, so dass das abgebildete Motiv nicht mehr zu sehen ist. Die anderen Kinder müssen erraten, welches Bildkärtchen fehlt. Wer das richtige nennen kann, bekommt einen Edelstein. Nun ist ein anderes Kind der Spielleiter und das Spiel beginnt von vorne.

Differenzierung

★ Der Spielleiter dreht das Bildkärtchen um, lässt es aber in der Reihe liegen.

★★ Der Spielleiter verändert die Reihenfolge der Bilder, in dem er ein Bild an eine andere Stelle legt.

★★★ wenn : der Mitspieler merkt sich die Bildkarten der Reihe nach, schliesst dann die Augen und sagt die Bilder in der korrekten Folge auswendig auf. Der Spielleiter kontrolliert.

9) Piratenbucht

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Seriale Leistung »Visuelle und Auditive Speicherung »Flexibilität
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Zählen »Anzahlerfassung

Material

Spiel Piratenbucht Schatzsuche von Smart Games

Tipp-Karten und Aufgabenheft

„Leganleitung“ (siehe ★ Differenzierung)

Anleitung

Das Spielbrett ist in 4 Bereiche eingeteilt. Das Kind muss in jeden Bereich ein Puzzleteil legen. Im Aufgabenheft wählt es zuerst eine Aufgabe und zählt, wie viele der einzelnen Symbole (Piratenschiff, Schatzkiste, Segelschiff, Pirat, versunkenes Schiff, Krake, Turm, Pirateninsel) gezeigt werden. Nun legt es die 4 Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass nur die Symbole sichtbar sind, die in der jeweiligen Aufgabe gezeigt werden. Alle anderen Symbole müssen verdeckt sein. Das Kind muss vor allem darauf achten, dass die korrekte Anzahl der Symbole sichtbar bleibt. Zu jeder Aufgabe gibt es immer nur eine Lösung. Steckt ein Kind fest, kann es eine Tipp-Karte holen. Auf dieser ist die Lage des Puzzleteils mit dem Kompass auf dem Spielbrett durch einen Klebepunkt eingetragen. Die Lösungen zu allen Aufgaben sind im hinteren Teil des Aufgabenhefts zu finden.

Differenzierung

★Leganleitung vorbereiten: Jedes Puzzleteil erhält auf der Rückseite einen unterschiedlich farbigen Klebepunkt. Auf der Leganleitung sind die vier Quadrate des Spielbretts eingezeichnet und mit demjenigen Klebepunkt versehen, dessen Puzzleteil dort hingelegt werden soll.

★★/★★★schwierigere Aufgaben (Junior, Expert oder Master) wählen.

10) Entdecke das Piratenschiff

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Visuelle Speicherung »Sprache <p><i>Bei ★★/★★★Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Grafomotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Auditive Speicherung »Alltagserfahrungen »Flexibilität
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung <p><i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Mengenvorstellung »Zählen <p>»Ziffernkenntnis</p>

Material

Piratenschiff

10 Bildkarten von Objekten/ Orten auf dem Schiff mit unterschiedlich farbigen Rückseiten

Protokollblatt 1 mit abgebildetem Schiff

Protokollblatt 2 in Tabellenform

Anleitung

Die Kinder legen die Bildkarten verdeckt zwischen sich auf den Boden. Das jüngere Kind deckt die oberste Bildkarte auf und zeigt sie. Das zweite Kind sucht nun das abgebildete Objekt auf dem Piratenschiff. Gemeinsam entscheiden sie, ob das Objekt mit der Bildkarte übereinstimmt, richtig zugeordnete Karten dürfen behalten werden. Nun wechseln die Rollen. Wer am Schluss mehr Bildkarten hat, gewinnt.

Differenzierung nach dem Suchen:

★★Die Lage der Objekte auf dem Protokollblatt 1 mit einem Kreuz/ Kreis in der Farbe der Bildkartenrückseite markieren.

Auch in ♀ lösbar.

★★Anzahl der Objekte erfassen und auf Protokollblatt 2 übertragen

★★★Blind zwei Fotos/ Bildkarten ziehen und Anzahl miteinander vergleichen.

11) Wer sucht, der findet

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Visuelle Speicherung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Grafomotorik »Visuomotorische Koordination »Handlungsabläufe »Auditive Speicherung »Flexibilität
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> » Eins-zu-eins-Zuordnung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Klassifikation »Seriation »Mengenvorstellung »Zählen »Zahlen benennen

Material

Piratensuchbilder, mit unterschiedlicher Dichte an Objekten
 Kärtchen mit Bildausschnitten, je 10 Stück
 Protokollblatt „Anzahl“ (siehe Differenzierung)

Anleitung

Das Kind wählt ein Piratensuchbild aus und legt die dazugehörigen 10 Kärtchen mit den Bildausschnitten neben das Bild. Nun betrachtet es das Bild und anschliessend alle Kärtchen einzeln. Es soll versuchen, die auf den Kärtchen abgebildeten Bildausschnitte auf dem Suchbild zu finden. Hat das Kind einen Ausschnitt gefunden, legt es das Bildkärtchen darauf und sucht den nächsten.

Differenzierung

- ★ Anzahl Bildkärtchen reduzieren, Bild mit wenigen und grösseren Objekten wählen.
- ★ Piratensuchbild mit jemandem zusammen betrachten und sich darüber austauschen, erst dann Ausschnitte suchen.
- ★★ Die auf dem Protokollblatt „Anzahl“ abgebildeten Objekte auf dem Piratensuchbild zählen und Anzahl mit Strichen /Ziffern auf dem Protokollblatt festhalten.
- ★★★ Protokollblatt auswerten: Wovon hat es am meisten? Rangliste auf Rückseite des Protokollblattes erstellen.

12) Piratendurcheinander

Basale Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Seriale Leistung »Visuelle Speicherung »Flexibilität <i>Bei ★★/★★★Differenzierung zusätzlich</i> »Grafomotorik »Sprache »Alltagerfahrungen »Strukturierungsfähigkeit »Emotionale Aspekte
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> »Klassifikation <i>Bei ★★★Differenzierung zusätzlich</i> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Seriation »Mengenvorstellung »Ziffernkenntnis

Material

Verschiedene Piraten aus Korkzapfen
Sortieranweisungen auf Karten mit Lösungsbild auf Rückseite
Protokollblatt (siehe Differenzierung)

Anleitung

Das Kind wählt eine Sortierkarte aus und sortiert die Piraten nach diesem Merkmal. Wenn es alle Piraten gruppiert hat, kann es die Sortierkarte umdrehen und seine Lösung mit dem Lösungsbild vergleichen. Nun darf es eine weitere Sortierkarte nehmen und die Piraten neu sortieren. Wenn möglich, sollen alle Sortierkarten durchgearbeitet werden.

Differenzierung

★Es werden nur Sortierkarten gewählt, die nach einem Merkmal gruppieren.
★★Ein Kind sortiert die Piraten nach einem Merkmal und das zweite Kind muss herausfinden, wonach sortiert wurde.
★★★Das Resultat der Sortieranweisung wird protokolliert. Dazu zählt das Kind die Anzahl Piraten in jeder Gruppierung und erstellt danach eine Rangliste.

13) Ab aufs Floss!

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Handlungsabläufe »Seriale Leistung »Visuelle Speicherung »Alltagserfahrungen <p><i>Bei ★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Flexibilität
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Klassifikation »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

10 Piraten aus Korkzapfen, unterschiedliche Grössen
 10 Flösse aus Schwemmholz, unterschiedliche Grössen
 Blaues Tuch

Anleitung

Auf einem blauen Tuch (Meer) schwimmen Flösse und Piraten herum. Das Kind muss nun versuchen, alle Piraten auf Flösse zu retten. Aber Achtung – auf die Grösse kommt es an! Es muss die Piraten der Grösse entsprechend ihrem Floss zuordnen.

Differenzierung

- ★ Anzahl Piraten und Flösse reduzieren
- ★★ Verkehrte Welt! Der grösste Pirat muss auf das kleinste Floss.

14) Goldsteine tasten

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Seriale Leistung »Auditive Speicherung »Flexibilität <i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Alltagserfahrungen »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Zählen »Mengenvorstellung <i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Zahlen benennen »Umgang mit strukturierten Mengenbildern

Material

55 goldige, kleine Steine
 10 Stoffbeutel
 20er Punktfeld
 10 Goldmünzen
 Anzahlkarten für ★★Differenzierung

1 zusätzlicher Stoffbeutel für ★★★Differenzierung

Anleitung

Die 55 Goldsteine werden zuerst in die 10 Stoffbeutel aufgeteilt (Anzahlen von 1 – 10 Goldsteinen). Mit geschlossenen Augen nimmt nun ein Kind den ersten Beutel und versucht zu ertasten, wie viele Goldsteine darin versteckt sind. Die ertastete Anzahl legt es anschliessend auf einem 10er Punktfeld mit Münzen nach und kontrolliert am Schluss durch einen direkten Vergleich, ob es die richtige Anzahl Münzen gelegt hat. Dann nimmt es den nächsten Beutel.

Differenzierung

★Anzahl Stoffbeutel und Goldsteine reduzieren.
 ★★Geschlossene Stoffbeutel am Schluss nach Anzahl Goldsteinen sortieren: Ertastete Beutel können mit Anzahlkarten markiert und fortlaufend sortiert werden.
 ★★★Ein leerer Stoffbeutel wird dazu genommen, die Beutel sortiert wie bei ★★. Dann sollen immer die zwei Beutel zusammengelegt werden, die gemeinsam 10 Goldsteine versteckt haben.

15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Auditive Speicherung »Alltagserfahrungen »Flexibilität »Emotionale Aspekte <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Zählen »Anzahlerfassung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Ziffernkenntnis

Material

100 Goldmünzen
 5 Schatzkisten, in unterschiedlichen Farben
 Spielwürfel (1 – 6 oder 1 – 3 Würfelaugen) / Schulwürfel
 Farbwürfel mit 5 Farben und einer Piratenflagge

Anleitung

Die 5 Schatzkisten werden in die Mitte gestellt und mit je 20 Goldmünzen befüllt. Nun würfelt das erste Kind mit beiden Würfeln. Der Farbwürfel bestimmt die Schatzkiste und der Spielwürfel zeigt, wie viele Münzen es daraus nehmen darf. Die erbeuteten Münzen legt es vor sich hin, dann kommt das nächste Kind an die Reihe. Aber Vorsicht! Würfelt das Kind die Piratenflagge, wird es zum Piraten. Alle anderen Spieler müssen schnell ihre Goldmünzen mit den Händen zudecken. Dem langsamsten Kind darf der Pirat zwei Münzen stehlen und auf den eigenen Stapel legen. Das Spiel endet, wenn alle Schatzkisten leergeräumt sind. Gewonnen hat das Kind, mit den meisten Goldmünzen.

Differenzierung

★ Spielwürfel mit 1-3 Würfelaugen verwenden, Schatzkisten mit je 10 Goldmünzen füllen.
 ★★ Anstelle eines Spielwürfels einen Schulwürfel mit Ziffern verwenden.
 ★★★ Piratenflagge: Der «Pirat» muss raten und dann beweisen, wer bisher mehr Gold erbeutet hat als er selbst. Hat der „Pirat“ richtig geraten, erhält er zwei Münzen.

16) Angelspiel „Aquarium“

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Seriale Leistung »Auditive Speicherung <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Raumorientierung »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Klassifikation »Mengenvorstellung »Zählen <i>Bei ★★/★★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Erstes Rechnen

Material Bassin, Magnetangeln und Gegenstände von Angelspiel „Aquarium“ (Ravensburger)

Kleine und grosse Fische in verschiedenen Farben

Übersicht Anzahl Punkte/ Farbe

Punktefeld mit Wendepunkten (siehe Differenzierung)

Anleitung

Die Kinder stellen das Bassin in den Schachteinsatz und legen alle Fische und Gegenstände hinein. Nun wird reihum geangelt, ohne in das Bassin zu gucken. Jedes Kind darf mit der Angel nur zwei Mal den Grund des Bassins berühren. Es soll die Angel nach beiden Grundberührungen vorsichtig nach oben ziehen. Hat es Glück und ein Fisch oder Gegenstand hängt daran, darf es diesen behalten. Dann gibt das Kind seine Angel einem Mitspieler weiter. Ist das Bassin leergeangelt, sortieren die Kinder ihre Fische nach Grösse oder Farbe. Weitere Gegenstände legen sie daneben. Nun wird die Beute gezählt! Für jeden Fisch gibt es einen Punkt, für Gegenstände zwei Punkte. Das Kind mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen.

Differenzierung

★ Am Schluss gewinnt das Kind, welches die meisten Fische geangelt hat.

★★ Die Farbe der Fische bestimmt die Punktzahl, Gegenstände ergeben 10 Punkte (Strichlisten).

★★★Auf den Fischen und Gegenständen stehen verschiedene Punktzahlen. Diese zählen die Kinder mit Strichlisten/ Punktefeldern zusammen.

17) Piratenschatz

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Handlungsabläufe »Seriale Leistung »Auditive Speicherung »Strukturierungsfähigkeit »Emotionale Aspekte <p><i>Bei ★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Alltagserfahrungen »Flexibilität
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Zählen »Anzahlerfassung <i>Bei ★★ Differenzierung zusätzlich</i> »Ziffernkenntnis »Erstes Rechnen

Material

Spielplan auf Piratenschiff (Adaption Goldstückspiel)

Spielsteine

Spielwürfel oder Schulwürfel

Schatzkiste mit Goldmünzen

Punktefeld und Wendepunkte (siehe Differenzierung)

Anleitung

Die Kinder sitzen um das Piratenschiff und den Spielplan. Die Spielsteine stellen sie auf die Startinsel, dann würfelt das erste Kind mit dem Spielwürfel. Es darf nun mit seinem Spielstein die gewürfelte Zahl von Insel zu Insel vorwärts rücken. Bleibt es auf einer Insel mit Goldmünzen stehen, darf es die gleiche Anzahl Münzen aus der Schatztruhe nehmen. Kommt der Spielstein auf eine „Säbel-Insel“ mit wegführendem Pfeil zu stehen, muss das Kind vor Piraten fliehen und den Stein auf die angezeigte Insel stellen. Auf der Flucht verliert es aber zwei Münzen und muss diese zurück in die Schatzkiste legen. Das Spiel wird reihum solange weitergespielt, bis der erste Spieler die Schatzinsel erreicht. Wer bis dann die meisten Münzen erbeutet hat, gewinnt das Spiel.

Differenzierung

★ Spielwürfel mit 1 – 3 Augen, beim Feld „Säbel-Insel“ muss das Kind dem Pfeil folgen und den Spielstein auf die angezeigte Insel stellen. Es verliert keine Goldmünzen.

★★ „Säbel-Insel“: Wenn ein Kind auf dieses Feld gelangt, kommt es zum Münzen-Duell. Dabei würfeln alle Kinder mit einem Schulwürfel, wer die höchste Zahl wirft, hat das Duell gewonnen und bekommt von den anderen Mitspielern je eine Münze.

★★★ „Säbel-Insel“: Die Kinder würfeln mit zwei Spiel- oder Schulwürfeln und zählen die gewürfelte Anzahl Augen/ Ziffern zusammen. Wer das höchste Resultat hat, gewinnt das Duell und bekommt von den anderen Mitspielern je eine Münze.

18) Gold – Duell!

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Raumorientierung »Handlungsabläufe »Seriale Leistung »Visuelle Speicherung »Alltagserfahrungen »Emotionale Aspekte <p><i>Bei ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Strukturierungsfähigkeit »Flexibilität
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Anzahlerfassung »Zählen <p><i>Bei ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Erstes Rechnen

Material

Spielkarten mit aufgeklebten Goldmünzen im 10er Raster
(Adaption Kartenspiel „Mehr ist mehr“ von SPIMAF)

Zwei Schatztruhen als Ablageort nicht spielbarer Karten

Anleitung

Die Kinder teilen die Spielkarten gleichmässig untereinander auf und nehmen sie in einem verdeckten Stapel in die Hand, die Schatztruhen legen sie vor sich hin. Auf 1-2-3 decken sie ihre oberste Spielkarte auf. Das Kind mit der grösseren Anzahl Goldmünzen darf die Karte in die Mitte (Ablagestapel) legen. Nun beginnt das Spiel. Auf 1-2-3 decken die Kinder ihre oberste Karte auf. Zeigt sie mehr Goldmünzen, als die Karte in der Mitte, ruft das Kind „Mehr!“ und legt seine Karte auf den Ablagestapel (Mitte). Kann niemand eine Karte ablegen, kommen beide Karten auf die entsprechende Schatztruhe des Spielers. Sobald ein Kind keine Karten mehr im Handstapel hat, nimmt es diejenigen der Schatztruhe in die Hand und spielt weiter. Hat jemand alle Karten abgelegt, ist das Spiel zu Ende und das Kind hat gewonnen.

Differenzierung

- ★ Spielkarten mit 1 bis 5 Goldmünzen fürs Spiel aussortieren.
- ★★ Es gewinnt, wer insgesamt weniger Goldmünzen auf den verbleibenden Karten zählt.

★★★ Jedes Kind hat zwei gleich hohe Stapel mit verdeckten Karten vor sich liegen. Auf 1-2-3- decken sie ihre obersten Karten auf. Wer auf beiden Karten zusammen die meisten Goldmünzen hat, gewinnt.

19) Pi-ra-ten

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Handlungsabläufe »Flexibilität »Emotionale Aspekte »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Mengenvorstellung »Anzahlerfassung »Zählen »Erstes Rechnen <i>Bei ★ Differenzierung zusätzlich</i> »Eins-zu-eins-Zuordnung

Material

Halli Galli Spiel von Amigo

Anleitung

Die Karten werden gut gemischt und gleichmässig verteilt. Jeder Spieler hat nun einen verdeckten Stapel vor sich. Die Glocke kommt in die Mitte und ist für beide Spieler gut zu erreichen. Auf „Pi-ra-ten“ legen die Spieler ihre oberste Karte offen auf einen eigenen Ablagestapel. Sobald fünf gleiche Früchte zu sehen sind, muss schnell auf die Glocke in der Mitte geschlagen werden. Wer das als erstes schafft, bekommt alle offen liegenden Karten und legt diese unter seinen verdeckten Stapel. Es siegt, wer am Schluss alle Karten hat.

Differenzierung

★ Es wird dann auf die Glocke geschlagen, wenn die gleiche Frucht und/ oder Anzahl aufgedeckt wird (z.B. 2x drei Bananen, oder drei Bananen und 3 Pflaumen).

★★ Statt zu zweit in einer Dreiergruppe spielen.

★★★ Zwischen den Spielern liegt ein Stapel mit Anzahlkarten (5 – 10). Die oberste Karte dieses Stapels zeigt an, bei welchen Anzahlen gleicher Früchte man auf die Glocke schlagen muss. Das Spiel endet, wenn jemand keine Karten mehr hat.

20) Schiffe versenken

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Auditive Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Handlungsabläufe »Visuelle und auditive Speicherung »Sprache »Emotionale Aspekte
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Anzahlerfassung <p><i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Ziffernkenntnis

Material

Pro Kind zwei Spielfelder mit 36 Vertiefungen
 Verschiedene Abdeckungen (siehe Differenzierung) für
 Spielfelder mit Materialliste (Anzahl Dübel, Schiffe)
 2x7 goldene Holzdübel für die eigenen Schiffe
 2x7 grüne Holzdübel für die gegnerischen Schiffe
 22 neutrale Holzdübel für Fehlschüsse
 Piratenschiff als Sichtschutz

Anleitung

Die Kinder befestigen die Spielfeldabdeckung für 25 Vertiefungen auf ihren Spielfeldern. Die Zeilen sind mit Farben gekennzeichnet, die Spalten mit den Würfelzahlen 1 bis 5. Die Kinder setzen sich rechts und links neben das Piratenschiff hin, damit sie einander nicht auf die Spielfelder schauen können. Zuerst setzen sie ihre Schiffe: 1 Holzdübel für das Floss, 2 Holzdübel für das Ruderboot, 4 Holzdübel für das Piratenschiff. Die Schiffe müssen horizontal bzw. vertikal gesetzt werden und dürfen sich nicht berühren. Nun beginnt der erste Spieler und versucht mit einem „Schuss“ ein gegnerisches Schiff zu treffen. Das Kind feuert auf ein bestimmtes Feld, indem es die Koordinaten bestehend aus der Farbe und der Würfelzahl nennt. Sein Gegner muss nun melden, ob diese Koordinate ein „Fehlschuss“ oder ein „Treffer“ war und allenfalls den goldenen Dübel aus seinem Spielfeld entfernen. Im zweiten Spielfeld markiert das erste Kind mit grünen Dübeln, wo es ein gegnerisches Schiff

getroffen hat. Für Fehlschüsse setzt es die neutralen Dübel ein. Macht es einen Treffer, so darf das Kind gleich einen weiteren Schuss abfeuern, so lange bis es ins Wasser schießt. Dann ist das andere Kind an der Reihe. Das Spiel endet, wenn die Schiffe eines Spielers komplett versenkt sind.

Differenzierung

★ Spielabdeckung für 16 Vertiefungen wählen, Schiffgrösse reduzieren auf 2x1 Holzdübel für Ruderboote, 3 Holzdübel für Piratenschiff.

★★ Spielabdeckung für 36 Vertiefungen wählen, Anzahl Schiffe auf vier erweitern: 1 Holzdübel für Floss, 2 Holzdübel für Ruderboot, 3 Holzdübel für kleines Piratenschiff, 4 Holzdübel für grosses Piratenschiff.

★★★ Spielabdeckung für 36 Vertiefungen mit Zahlen und Buchstaben wählen, Schiffe wie bei ★★.

21) Kokosnuss – Kegeln

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Grafomotorik »Visuomotorische Koordination »Visuelle Speicherung »Flexibilität <p><i>Bei ★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Strukturierungsfähigkeit
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Zählen <p><i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Ziffernkenntnis »Erstes Rechnen

Material

5 eingefärbte Tennisbälle
 10 Holzklötze
 Bodenmarkierungen für Holzklötze
 Spielrahmen (1m x 1m)
 „Ausgangspunkt“
 Protokollblatt

Anleitung

Die Kinder stellen die Holzklötze auf die Bodenmarkierungen. Dann gehen sie zum „Ausgangspunkt“, von wo aus sie ihre Kokosnüsse rollen lassen. Dort liegt auch das Protokollblatt, auf dem sie die Anzahl gemachter Stösse mit Strichen dokumentieren. Während das erste Kind versucht, die Holzklötze mit den Kokosnüssen umzustossen, protokolliert das zweite Kind die Anzahl benötigter Stösse. Sobald alle Holzklötze umgefallen sind, wechseln die Kinder ihre Rollen. Am Schluss vergleichen sie die Protokolle, gewonnen hat das Kind mit den wenigsten Stössen.

Differenzierung

★ Jedes Kind macht 5 Stösse, gezählt werden am Schluss die umgefallenen Holzklötze. Wer mehr umstossen kann, gewinnt.

★★ Jedes Kind macht 10 Stösse, am Schluss werden die Punkte auf den Holzklötzen zusammengezählt. Wer die höhere Punktzahl erreicht, hat gewonnen.

★★★ Wie ★★, am Schluss soll die Punktzahl durch eine Addition dargestellt und die Summe gerechnet werden.

22) Beute teilen

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuelle Wahrnehmung »Feinmotorik »Visuomotorische Koordination »Seriale Leistung »Visuelle und auditive Speicherung »Strukturierungsfähigkeit »Emotionale Aspekte <p><i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Grafomotorik »Sprache »Flexibilität
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Mengenvorstellung »Zählen <p><i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Ziffernkenntnis »Erstes Rechnen

Material

„Edelsteine“ abgepackt in Stoffbeutel (gerade Anzahl)

2 Schatzkisten

Lösungskarten

Für ★★/ ★★★ Differenzierung: Protokollblatt und

„Edelsteine“ abgepackt in Stoffbeutel (ungerade Anzahl)

Anleitung

Die Kinder nehmen immer einen Stoffbeutel mit einer geraden Anzahl „Edelsteine“ und teilen diese gerecht auf die Schatzkisten auf. Ihre Lösung können sie mit den beigelegten Lösungskarten kontrollieren.

Differenzierung

★ Aufteilen vormachen, mit dem Kind besprechen, worauf man achten muss. Kind soll dann als „Schatz-Aufsicht“ darüber urteilen, ob gerecht aufgeteilt wurde.

★★ Was passiert, wenn man die „Edelsteine“ nicht gerecht aufteilt? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Die Kinder protokollieren ihre Varianten auf dem Protokollblatt (Punktefelder).

★★★ Die Kinder nehmen von Anfang an Stoffbeutel mit einer ungeraden Anzahl „Edelsteine“. Welche Möglichkeiten zur Verteilung finden sie? Wie viele Möglichkeiten gibt es maximal? Die Kinder notieren ihre Ergebnisse auf dem Protokollblatt mit Zahlziffern.

23) Insel hüpfen

<i>Basale Fähigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Visuomotorische Koordination »Raumorientierung »Visuelle und auditive Speicherung »Emotionale Aspekte
<i>Mathematische Fertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> »Eins-zu-eins-Zuordnung »Zählen »Anzahlerfassung <p><i>Bei ★★/ ★★★ Differenzierung zusätzlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> »Ziffernkenntnis »Erstes Rechnen

Material

13 „Inseln“ aus Teppichgleitschutz

1 „Insel“ als Startpunkt

1 „Insel“ mit grosser Schatztruhe als Ziel

Spiel- oder Schulwürfel mit Aktionsbild „Wirbelsturm“

Feldmarkierung (2,5m x 2,5m), auch draussen möglich

Anleitung

Die Spieler verteilen zunächst alle Inseln und die Schatzkiste im markierten Spielfeld. Nun treten die beiden Zweiergruppen abwechslungsweise gegeneinander an. Ziel ist es, so schnell wie möglich zur Schatztruhe zu gelangen, indem jeweils ein Kind den Spielwürfel wirft und das andere diese gewürfelte Anzahl von Insel zu Insel hüpfen. Aber Achtung! Wirft ein Kind das Aktionsbild „Wirbelsturm“ muss sein Partner wieder eine Insel zurück hüpfen. Um auf die Insel mit der Schatzinsel zu gelangen, muss die Anzahl Hüpfen genau stimmen. Es ist also wichtig, voraus zu schauen und sich mit dem Partner abzusprechen.

Differenzierung

★ Um auf die Schatzinsel zu kommen, können auch Hüpfen übrigbleiben (z.B. 4 gewürfelt, aber nur noch 3 gehüpft).

★★ Anstelle des Spielwürfels einen Schulwürfel mit Ziffern verwenden.

★★★ Mit zwei Schulwürfeln oder Spielwürfeln würfeln, Differenz ermitteln und dann so viele Insel vorwärts hüpfen, wie berechnet.

1) Piraten-Vers & Lied

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Auditive Wahrnehmung und Speicherung	<input type="checkbox"/> hört interessiert zu <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit auf den Vers/das Lied richten und aufrechterhalten <input type="checkbox"/> kann Reime erkennen <input type="checkbox"/> kann sich Vers/Lied merken <input type="checkbox"/> spricht Vers/singt Lied mit normal lauter Stimme <input type="checkbox"/> spricht Vers/singt Lied im Takt	
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> hält die Reihenfolge der Verse ein	
Bei Differenzierung zusätzlich	Visuelle Wahrnehmung und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> kann Verse pantomimisch wiedergeben ** <input type="checkbox"/> zeigt korrekte Anzahl Finger für Zahlen ** <input type="checkbox"/> kann Zahlen mit Ziffernkarten zeigen ***	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Zählen	<input type="checkbox"/> kennt die Zahlwortreihe bis 10 vorwärts <input type="checkbox"/> kennt die Zahlwortreihe von 5 rückwärts <input type="checkbox"/> kennt die Zahlwortreihe von 12 rückwärts	
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> kann Ziffernkarten korrekt dem Zahlwort zuordnen ***	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) Schiffsbau

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★ <input type="checkbox"/> ★★ <input type="checkbox"/> ★★★		
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> legt Kapla mit ruhiger Hand aufeinander <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> passt Kraftdosierung an <input type="checkbox"/> probiert motorische Möglichkeiten aus <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> nimmt bereits gelegte Kapla wahr <input type="checkbox"/> unterscheidet oben/unten, vorne/hinten <input type="checkbox"/> kann links und rechts unterscheiden
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich beim Bauen auf mehrere Aspekte konzentrieren <input type="checkbox"/> kann Handlungsabläufe verändern
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> akzeptiert die Meinung anderer <input type="checkbox"/> kann sich auf andere einlassen <input type="checkbox"/> kann etwas weggeben
Bei Differenzierung zusätzlich	Visuelle Wahrnehmung & Speicherung	<input type="checkbox"/> erkennt sich überkreuzende und versteckte Kapla im Bild (Figur-Grund-Wahrnehmung) *** <input type="checkbox"/> kann sich die Lage der einzelnen Kapla einprägen (Raumlage) ***
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> erkennt die einzelnen Schritte im Bauprozess und hält sich an eine sinnvolle Reihenfolge (unten beginnen, Schicht für Schicht bauen) ***
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Explorieren und Konstruieren	<input type="checkbox"/> kann eigene Ideen entwickeln <input type="checkbox"/> kann Kapla so aufeinander stapeln, dass sie halten

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

3) Schiff legen

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> kann Formen voneinander unterscheiden <input type="checkbox"/> erkennt einzelne Formen in einem Bild trotz unterschiedlicher Farbe oder Position wieder (Formkonstanz).		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> legt Material mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> kann sich die Rotation von Formen im Kopf vorstellen <input type="checkbox"/> erkennt räumliche Beziehungen der Formen zueinander		
Bei Differenzierung zusätzlich	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Formen/ Farben merken ★★/★★★ <input type="checkbox"/> kann sich die Lage von Formen merken ★★/★★★		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Explorieren und Konstruieren	<input type="checkbox"/> kann eigene Ideen entwickeln <input type="checkbox"/> kann mit den Formen ein Schiff legen		
Bei Differenzierung zusätzlich	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> legt für jedes abgebildete Objekt die entsprechende geometrische Form (Tangram) ★★/★★★		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) Musterkünstler

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung & Differenzierung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> kann Farben voneinander unterscheiden <input type="checkbox"/> kann Formen voneinander unterscheiden <input type="checkbox"/> erkennt von oben fotografierte Legematerialien wieder (Formkonstanz)		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> legt Material mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann beim Legen eine bestimmte Reihenfolge einhalten (Mustersequenz)		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Mustersequenz merken und wiedergeben		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung & Differenzierung	Seriation	<input type="checkbox"/> kann ein regelmässiges Muster herstellen		
	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> legt für jedes fotografierte Objekt das entsprechende Objekt des Legematerials		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Muster nach Plan

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung & Differenzierung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Farben <input type="checkbox"/> erkennt von oben fotografierte Legematerialien wieder (Formkonstanz)		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> legt Material mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit fokussieren und aufrechterhalten		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> erkennt Mustersequenz <input type="checkbox"/> legt Mustersequenz korrekt nach		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Mustersequenz merken und wiedergeben		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung & Differenzierung	Seriation	<input type="checkbox"/> kann ein regelmässiges Muster nachlegen		
	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> legt für jedes fotografierte Objekt das entsprechende Objekt des Legematerials		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) Goldgräber

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> kann Gegenstände (Form) voneinander unterscheiden <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit auf den gezeigten Gegenstand richten und aufrechterhalten	
	Feinmotorik (Sensomotorik)	<input type="checkbox"/> kann einen Gegenstand blind ertasten <input type="checkbox"/> kann Gegenstände durch Ertasten voneinander unterscheiden	
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Form der Gegenstände merken	
Bei Differenzierung zusätzlich	Auditive Speicherung ★★/****	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen	
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> vergleicht Anzahlen miteinander (mehr oder weniger) ***	
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren (Form und Anzahl) **/****	
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann Gegenstände geschickt zu einem Ganzen zusammenfassen (z.B. in 2er Schritten) **/****	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Klassifikation	<input type="checkbox"/> sortiert Gegenstände zuerst visuell, dann taktil nach einem oder mehreren Merkmalen (Form, Grösse, Gewicht)	
	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet die ertasteten Gegenstände den visuell erfassten Gegenständen zu	
Bei Differenzierung zusätzlich	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Objekte (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept) **/****	
	Zählen	<input type="checkbox"/> ordnet jedem Objekt ein Zahlwort zu (zählt korrekt ab) **/**** <input type="checkbox"/> nennt die Zahlwortreihe in korrekter Reihenfolge **/****	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

7) Nanu

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Bilder von Gegenständen <input type="checkbox"/> kann Farben voneinander unterscheiden und benennen		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> erkennt die räumlichen Beziehungen der Bildkärtchen (Lage zueinander)		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich die Bildkärtchen einprägen <input type="checkbox"/> kann sich merken, unter welchem Deckel ein Bildkärtchen liegt		
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann die abgebildeten Gegenstände benennen (Wortschatz)		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren (sich neue Bilder merken und alte im Gedächtnis behalten)		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet einem farbigen Deckel ein Bild zu		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8) Kimspiel

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt Bilder von Gegenständen <input type="checkbox"/> kann Bilder von Gegenständen voneinander unterscheiden		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> erkennt die räumlichen Beziehungen der Bildkärtchen (Reihenfolge)		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich die Bildkärtchen einprägen <input type="checkbox"/> kann sich merken, in welcher Reihenfolge die Bildkärtchen liegen		
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann die abgebildeten Gegenstände benennen (Wortschatz)		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren (Wechsel der verdeckten Bilder)		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet jedes Bildkärtchen einer Position in der Reihe zu		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9) Piratenbucht

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt die einzelnen Symbole <input type="checkbox"/> kann Symbole voneinander unterscheiden	
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> legt Puzzleteile mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> kann Puzzleteile zweihändig drehen, ohne dass sie runter fallen	
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> kann sich die Rotation der Puzzleteile im Kopf vorstellen <input type="checkbox"/> findet Lösung durch Ausprobieren	
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> führt mehrere Denkschritte hintereinander aus (Symbole merken, auf Spielfeld wiedererkennen und zählen, Puzzleteil auswählen...) <input type="checkbox"/> kann sich an die Spielregeln erinnern (Abfolge, wann holt man Tipp – Karte)	
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> merkt sich die Symbole, die noch sichtbar bleiben müssen	
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen	
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren (sichtbare Symbole und deren Anzahl)	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> für jedes abgebildete Symbol der Leganleitung ist am Schluss das passende Symbol auf dem Spielfeld sichtbar	
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt Symbole richtig ab	
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Anzahlen bis 4 simultan	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

10) Entdecke das Piratenschiff

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> kann abgebildete Objekte auf dem Schiff erkennen (Formkonstanz) <input type="checkbox"/> blendet unwichtige Details aus (Figur-Grund-Wahrnehmung)	
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Form und Farbe eines abgebildeten Objekts merken	
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann sich sprachlich mitteilen	
Bei Differenzierung zusätzlich	Grafomotorik & visuomotorische Koordination ★★/★★★	<input type="checkbox"/> schreibt mit angemessener Kraftdosierung <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend	
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> erkennt die Lage verschiedener Objekte auf dem Schiff ★★ <input type="checkbox"/> zeichnet ihre Lage auf dem Plan richtig ein ★★	
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen ★★/★★★	
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> vergleicht die Anzahlen der Objekte miteinander ★★★	
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann eine Tabelle/einen Plan ausfüllen ★★	
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> fasst Objekte geschickt zu einem Ganzen zusammen (z.B. in 2er Schritten) ★★/★★★	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> findet für jedes abgebildete Objekt das entsprechende Objekt auf dem Schiff	
Bei Differenzierung zusätzlich	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Objekte (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept) ★★/★★★	
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt Objekte korrekt ab ★★/★★★	
	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> schreibt Zahlziffern ★★	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

11) Wer sucht, der findet

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Grössen <input type="checkbox"/> blendet unwichtige Details aus (Figur-Grund-Wahrnehmung)		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Form und Farbe eines abgebildeten Objekts merken		
Bei Differenzierung zusätzlich	Grafomotorik & visuomotorische Koordination **/****	<input type="checkbox"/> schreibt mit angemessener Kraftdosierung <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fliegend		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> hält sich beim Suchen an einen erkennbaren Ablauf (Strategie) **		
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen **/****		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> zählt die abgebildeten Objekte auf dem Protokollblatt und füllt die Tabelle aus **/****		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> findet auf dem Suchbild alle abgebildeten Bildausschnitte		
Bei Differenzierung zusätzlich	Seriation	<input type="checkbox"/> stellt eine Rangliste der Objekte her ***		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Objekte (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept) **/****		
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die abgebildeten Objekte richtig **/****		
	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> kennt die Zahlziffern (schreibt sie) **/****		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

12) Piratendurcheinander

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★ <input type="checkbox"/> ★★ <input type="checkbox"/> ★★★		
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Form und Grösse der Piraten <input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Farben und Muster der Kopftücher und Oberteile
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> sortiert Piraten mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind zielgerichtet <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann Piraten ohne Zwischenschritte sortieren (mehrere Denkschritte hintereinander ausführen)
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich die Sortieranweisung merken
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> konzentriert sich beim Gruppieren auf mehrere Merkmale gleichzeitig
Bei Differenzierung zusätzlich	Grafomotorik	<input type="checkbox"/> schreibt mit angemessener Kraftdosierung *** <input type="checkbox"/> es ist eine klare Handdominanz erkennbar *** <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend ***
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann sprachlich mitteilen, nach welchen Merkmalen sortiert wurde **
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> kann Anzahlen vergleichen ***
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann die Piraten geschickt zusammenzählen (zählen in 2er Schritten) ***
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann sich auf ein anderes Kind und dessen Meinung einlassen (Lösungen besprechen) **
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Klassifikation	<input type="checkbox"/> kann nach zwei Merkmalen sortieren <input type="checkbox"/> kann mehr als zwei Merkmale beim Sortieren beachten
Bei Differenzierung zusätzlich	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> schreibt für jeden Piraten einer Gruppierung einen Strich auf dem Protokollblatt ***
	Seriation	<input type="checkbox"/> stellt eine Rangliste der Mächtigkeit der Gruppierungen her ***
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl Piraten einer Gruppierung (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept) ***
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Piraten einer Gruppierung korrekt ***

13) Ab aufs Floss!

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Grössen		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> sortiert zuerst alle Flösse/ Piraten der Grösse nach <input type="checkbox"/> kann Piraten direkt ihrem Floss zuordnen (mehrere Denkschritte hintereinander ausführen)		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich die Grösse der Flösse merken		
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> kann Grössenbeziehungen herstellen (vergleichen)		
Bei Differenzierung zusätzlich	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann die Aufgabe «verkehrte Welt» umsetzen (Denkprozess variieren) **		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Klassifikation	<input type="checkbox"/> kann Flösse und Piraten der Grösse nach sortieren		
	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet jedem Floss einen Piraten zu		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14) Goldsteine tasten

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★ <input type="checkbox"/> ★★ <input type="checkbox"/> ★★★		
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> tastet mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> legt Münzen mit ruhiger, sicherer Hand aufs Punktefeld
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> legt die Münzen in einer Richtung auf das Punktefeld und hält diese ein <input type="checkbox"/> von «links» nach «rechts» / umgekehrt <input type="checkbox"/> von «oben» nach «unten» / umgekehrt
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> zählt die Goldsteine der Reihe nach <input type="checkbox"/> kann sich an den Ablauf halten (tastend zählen, Münzen legen, direkter Vergleich)
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich die Zahlwörter merken und beim Legen der Münzen korrekt wiedergeben
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann Anzahl Goldsteine auf dem Punktefeld mit Münzen legen
Bei Differenzierung zusätzlich	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> vergleicht die Anzahl Goldsteine in den Tastbeuteln miteinander und stellt Größenbeziehungen (mehr/weniger) her **
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann zwei Beutel so gruppieren, dass sie zusammen 10 Goldsteine zählen ***
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> legt für jeden ertasteten Goldstein eine Münze auf das Punktefeld
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Goldsteine richtig ab (laut/ leise)
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Goldsteine (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> ordnet den Beuteln die korrekte Anzahlkarte (Zahlziffer) zu **/***
	Erstes Rechnen ***	<input type="checkbox"/> nutzt Punktefeld zum Bestimmen der Punktzahl <input type="checkbox"/> kann Summe durch Abzählen bestimmen (8 +2 → 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) <input type="checkbox"/> kann Summe durch Weiterzählen bestimmen (8 +2 → 8 -9-10) <input type="checkbox"/> kann Anzahlen addieren (8 + 2 = 10)

15) Auf die Schatztruhe, fertig, würfeln!

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Farben und Formen (Würfelbilder und Piratenflagge)		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> würfelt so, dass Würfel schön rollen <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> entnimmt mit ruhiger, sicherer Hand Goldmünzen aus der Schatztruhe <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend		
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen		
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> vergleicht am Schluss die Anzahl gewonnener Goldmünzen (mehr/weniger)		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich Spielregel «Piratenflagge» merken und darauf reagieren (Münzen zudecken)		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann von seinen Münzen abgeben, wenn es bei der «Piratenflagge» verliert		
Bei Differenzierung zusätzlich	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann die erspielten Münzen geschickt zusammenzählen (zählen in 2er Schritten) ★★★		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet jedem Würfelauge eine Goldmünze zu (visuell oder taktil)		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Goldmünzen (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Goldmünzen richtig ab (laut/ leise)		
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Würfelbilder bis 3/4/5/6 ohne abzuzählen <input type="checkbox"/> erkennt bis zu 4 Goldmünzen simultan		
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt die Zahlziffern auf dem Schulwürfel bis 3/4/5/6 **/****		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

16) Angelspiel Aquarium

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Farben		
	Feinmotorik & visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> angelt mit ruhiger, sicherer Hand (Arm) <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend und koordiniert		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann sich an den Spielablauf erinnern		
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen		
Bei Differenzierung zusätzlich	Raumorientierung **/****	<input type="checkbox"/> legt Wendepunkte in einer Richtung auf das Punktfeld und hält diese ein <input type="checkbox"/> von «links» nach «rechts» / umgekehrt <input type="checkbox"/> von «oben» nach «unten» / umgekehrt		
	Strukturierungsfähigkeit **/****	<input type="checkbox"/> kann die Punkte der geangelten Fische geschickt zusammenzählen (z.B. in 2er Schritten)		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Klassifikation	<input type="checkbox"/> sortiert das Geangelte nach Form (Farbe)		
	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> zählt für jeden gefangenen Fisch einen Punkt (Anzahl Fische = Punktzahl)		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Punktzahl (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Fische richtig ab <input type="checkbox"/> erkennt, dass es für jeden Gegenstand zwei Zahlwörter «braucht»		
Bei Differenzierung zusätzlich	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> nutzt Punktfeld zum Bestimmen der Punktzahl <input type="checkbox"/> nutzt Strichliste zum Bestimmen der Punktzahl <input type="checkbox"/> kann Punktzahl durch Abzählen bestimmen (5 + 2 → 1,2,3,4,5,6,7) **/**** <input type="checkbox"/> kann Punktzahl durch Weiterzählen von der kleineren/grösseren Anzahl aus bestimmen (5 + 2 → 5-6-7) *** <input type="checkbox"/> kann Anzahlen addieren (5 + 2 = 7) ***		

Zusätzliche Notizen

.....

17) Piratenschatz

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen (abgebildete Münzen, Säbel, Inseln...) und Farben		
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> würfelt so, dass Würfel schön rollen <input type="checkbox"/> kann Spielfiguren von Insel zu Insel mit ruhiger Hand vorwärtsbewegen <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> entnimmt mit ruhiger, sicherer Hand Goldmünzen aus der Schatztruhe <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> findet sich auf dem Spielfeld zurecht <input type="checkbox"/> fährt mit dem Spielstein im Uhrzeigersinn den Inseln entlang (erkennt räumliche Beziehung)		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann sich an die Spielregeln halten		
	Auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen		
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann die erspielten Münzen geschickt zusammenzählen (z.B. in 2er Schritten)		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann gewonnene Münzen wieder abgeben		
Bei Differenzierung zusätzlich	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> kann Würfelbilder oder Zahlziffern miteinander vergleichen (mehr/weniger) ***/*		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich an veränderte Spielregeln anpassen **/*		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> koordiniert Vorwärtsrücken des Spielsteins mit dem Zahlwort <input type="checkbox"/> ordnet beim Abzählen jeder Goldmünze ein Zahlwort zu		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der Goldmünzen (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Zählen	<input type="checkbox"/> zählt die Goldmünzen richtig ab (laut/ leise)		
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Würfelbilder bis 3/4/5/6 quasisimultan <input type="checkbox"/> erkennt bis zu 4 Goldmünzen simultan		
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt die Zahlziffern auf dem Schulwürfel bis 3/4/5/6 ***/*		

18) Gold – Duell!

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Anzahl von Münzen <input type="checkbox"/> nimmt leere Felder wahr		
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> kann Kartenstapel in einer Hand halten <input type="checkbox"/> es ist eine eindeutige Handdominanz erkennbar <input type="checkbox"/> kann die oberste Karte im Handstapel geschickt ziehen und aufdecken		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> kann auf dem Punktefeld Anzahlen ablesen		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann sich an die Spielregeln halten		
	Visuelle Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich seine Anzahl Münzen auf der Karte merken und mit der Karte in der Mitte vergleichen		
	Alltagserfahrungen	<input type="checkbox"/> stellt Grössenbeziehungen her (mehr/weniger Goldmünzen)		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann sich auf ein anderes Kind und dessen Meinung einlassen		
Bei Differenzierung zusätzlich	Strukturierungsfähigkeiten	<input type="checkbox"/> kann Anzahl Münzen verbleibender Karten geschickt zusammenzählen (z.B. 2er Schritte) **		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf mehrere Punktefelder gleichzeitig konzentrieren (mit unterschiedlichen Farben) ***		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> gleicht Anzahl Münzen der eigenen Spielkarte mit denen des Mitspielers ab (visuell/ taktil)		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> erkennt, ob es mehr/ weniger Goldmünzen auf seiner Spielkarte hat (unpräzises Anzahlkonzept) <input type="checkbox"/> nennt die genaue Anzahl der Münzen (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Anzahlen bis 5 quasisimultan <input type="checkbox"/> erkennt höhere Anzahlen quasisimultan: bis		
	Zählen	<input type="checkbox"/> kann Goldmünzen korrekt abzählen (wenn nötig)		
Bei Differenzierung zusätzlich	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> kann Anzahl Goldmünzen durch Abzählen bestimmen ($5 + 2 \rightarrow 1,2,3,4,5,6,7$) ** <input type="checkbox"/> kann Anzahl Goldmünzen durch Weiterzählen von der kleineren/grösseren Anzahl aus bestimmen ($5 + 2 \rightarrow 5-6-7$) ** <input type="checkbox"/> kann Anzahlen addieren ($5 + 2 = 7$) **		

19) Pi-ra-ten

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Farben (Früchte)	
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> kann Kartenstapel in einer Hand halten <input type="checkbox"/> es ist eine eindeutige Handdominanz erkennbar <input type="checkbox"/> kann die oberste Karte im Handstapel geschickt ziehen und aufdecken <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert	
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann sich an den Spielablauf halten <input type="checkbox"/> kann sich die Spielregeln merken	
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> kann sich auf verschiedene Aspekte gleichzeitig konzentrieren (Frucht, Anzahlerfassung)	
	Strukturierungsfähigkeiten	<input type="checkbox"/> erkennt 2er/3er/4er Gruppierungen <input type="checkbox"/> nutzt Gruppierungen, um Früchte zusammenzuzählen	
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> kann verlorene Karten abgeben	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderungen	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen die Anzahl der aufgedeckten Früchte (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)	
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Anzahlen (Früchte) bis 2/ 3/ 4/ 5 simultan bzw. quasisimultan	
	Zählen	<input type="checkbox"/> kann Früchte korrekt abzählen (wenn nötig)	
Bei Differenzierung zusätzlich	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> gleicht Anzahl Früchte der eigenen Spielkarte mit denen des Mitspielers ab (visuell/ taktil)*	
	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> kann Anzahl Früchte durch Abzählen bestimmen (hat 5, zählt zwei dazu: 1,2,3,4,5,6,7) *** <input type="checkbox"/> kann Anzahl Früchte durch Weiterzählen von der kleineren/grösseren Anzahl aus bestimmen (hat 5, zählt zwei dazu: 5-6-7) *** <input type="checkbox"/> kann Anzahlen addieren ($5 + 2 = 7$) ***	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

20) Schiffe versenken

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Farben	
	Auditive Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> kann sich auf die Stimme des Mitspielers konzentrieren (Nutz- und Störschall trennen) <input type="checkbox"/> kann Aufmerksamkeit aufrechterhalten	
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> setzt Dübel mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> hat eine eindeutige Handdominanz <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend	
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> kann sich auf dem Spielfeld zurechtfinden (Koordinaten lesen)	
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> kann sich den Spielablauf merken	
	Visuelle und auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich Koordinaten merken und Feld finden	
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann Koordinaten nennen <input type="checkbox"/> wendet Ausdrücke wie «Fehlschuss», «Treffer» und «versenkt» an	
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> gibt Treffer an und entfernt getroffene Dübel	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> ordnet jeder Koordinate ein Dübel zu (ob Treffer oder Fehlschuss)	
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Würfelbilder bis 3/ 4/ 5/ 6 quasisimultan	
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Zahlziffern **/****	

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21) Kokosnuss – Kegeln

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung <input type="checkbox"/> ★		<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Holzklötze voneinander, auch wenn sie leicht vor einander stehen (Figur-Grund-Wahrnehmung) <input type="checkbox"/> erkennt die Lage der Holzklötze	
	Feinmotorik, Grafomotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> es ist eine klare Handdominanz erkennbar <input type="checkbox"/> hält «Kokosnuss» ruhig in einer Hand <input type="checkbox"/> stösst «Kokosnuss» mit angemessener Kraftdosierung <input type="checkbox"/> Bewegungen sind koordiniert <input type="checkbox"/> stösst mit «Kokosnuss» Holzklötze um <input type="checkbox"/> schreibt mit angemessener Kraftdosierung	
	Visuelle und auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann die Anzahl umgestossener Holzklötze mithilfe des Protokolls erfassen <input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen	
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> zählt umgefallene Holzklötze und notiert Anzahl auf Protokollblatt (Strichliste)	
Bei Differenzierung zusätzlich	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann Punktzahl geschickt zusammenzählen (z.B. 2er Schritte) **	
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen	
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> schreibt für jeden Stoss einen Strich auf das Protokollblatt	
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> nennt nach dem Zählen der Striche die Anzahl der getätigten Stösse (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)	
	Zählen	<input type="checkbox"/> kann Striche auf dem Protokollblatt korrekt zählen	
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Zahlziffern **/****	
	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> kann Punktzahl durch Abzählen bestimmen (5 + 2 → 1,2,3,4,5,6,7) ** <input type="checkbox"/> kann Punktzahl durch Weiterzählen von der kleineren/grösseren Anzahl aus bestimmen (5 + 2 → 5-6-7) ** <input type="checkbox"/> kann Anzahlen addieren (5 + 2 = 7) ****	

22) Beute teilen

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuelle Wahrnehmung	<input type="checkbox"/> erkennt und unterscheidet Formen und Farben		
	Feinmotorik und visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> greift «Edelsteine» mit ruhiger, sicherer Hand <input type="checkbox"/> es ist eine klare Handdominanz erkennbar <input type="checkbox"/> legt «Edelsteine» zielgenau in die Schatztruhen <input type="checkbox"/> Bewegungen sind fließend		
	Handlungsabläufe und serielle Leistung	<input type="checkbox"/> teilt die Steine in erkennbaren Schritten auf		
	Visuelle und auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich (visuell) merken, wie viele «Edelsteine» es aufteilen muss <input type="checkbox"/> kann sich Zahlworte merken und wieder abrufen		
	Strukturierungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> kann «Edelsteine» aufteilen		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> lässt sich auf andere Kinder und deren Meinung ein (Lösungen besprechen)		
Bei Differenzierung zusätzlich	Grafomotorik	<input type="checkbox"/> schreibt mit angemessener Kraftdosierung ^{★★/★★★} <input type="checkbox"/> es ist eine klare Handdominanz erkennbar ^{★★/★★★}		
	Sprache	<input type="checkbox"/> kann sich verständlich ausdrücken ^{★★/★★★}		
	Flexibilität	<input type="checkbox"/> hält seine Lösung in einem Protokoll fest ^{★★/★★★}		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> vergleicht eigene Lösung mit Lösungskarte (visuell oder taktil)		
	Mengenvorstellung	<input type="checkbox"/> kann «Edelsteine» auf zwei Schatztruhen gerecht aufteilen (Teil-Ganzes-Beziehung) <input type="checkbox"/> nennt die genaue Anzahl «Edelsteine» pro Schatztruhe (Kardinales Verständnis, präzises Anzahlkonzept)		
	Zählen	<input type="checkbox"/> kann «Edelsteine» korrekt abzählen		
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> hält seine Aufteilung mit Zahlziffern fest ^{★★★}		
	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> findet Möglichkeiten durch Abzählen (6 «Edelsteine» aufteilen → 1,2,3,4,5,6,) ^{★★} <input type="checkbox"/> findet Lösung durch addieren, ergänzen oder subtrahieren ^{★★/★★★}		

23) Insel hüpfen

Name:

Datum:

<input type="checkbox"/> Grundanforderung		<input type="checkbox"/> ★	<input type="checkbox"/> ★★	<input type="checkbox"/> ★★★
Basale Fähigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Visuomotorische Koordination	<input type="checkbox"/> hüpfte koordiniert von Insel zu Insel		
	Raumorientierung	<input type="checkbox"/> hüpfte zielsicher von Insel zu Insel (kann räumliche Beziehungen wahrnehmen)		
	Visuelle und auditive Speicherung	<input type="checkbox"/> kann sich das Würfelbild merken und die Anzahl Inseln hüpfen (dabei Zahlworte wiedergeben)		
	Emotionale Aspekte	<input type="checkbox"/> lässt sich auf ein anderes Kind und dessen Meinung ein (um zur Schatztruhe zu gelangen)		
Mathematische Fertigkeiten		Mögliche Beobachtungen		
Grundanforderung	Eins-zu-eins-Zuordnung	<input type="checkbox"/> zählt beim Hüpfen richtig mit		
	Zählen	<input type="checkbox"/> hüpfte die gewürfelte Anzahl Inseln weiter, zählt sie korrekt ab		
	Anzahlerfassung	<input type="checkbox"/> erkennt Würfelbilder bis 3/4/5/6 ohne abzuzählen		
Bei Differenzierung zusätzlich	Ziffernkenntnis	<input type="checkbox"/> erkennt die Zahlziffern auf dem Schulwürfel bis 3/4/5/6 ***/****		
	Erstes Rechnen	<input type="checkbox"/> findet Differenz durch Abzählen von der grösseren Zahl aus ($6 - 2 \rightarrow 6,5,4$) *** <input type="checkbox"/> findet Differenz durch Ergänzen von der kleineren Zahl aus ($2 + ? = 6 \rightarrow 2,3,4,5,6 \rightarrow 4$) *** <input type="checkbox"/> findet Differenz durch Vergleichen der Würfelbilder ***		

Zusätzliche Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....